

**UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA TIERRA**

**Evaluación del Contenido de Metano en Carbones del
Eoceno-Oligoceno y Mioceno del Área Manzano-Cruceros,
Cuenca de Magallanes, Región de Magallanes, Chile.**

Memoria para optar al título de Geólogo,

Danilo Leonardo González Faletto

CONCEPCIÓN-CHILE

2013

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA TIERRA

Evaluación del Contenido de Metano en Carbones del Eoceno-
Oligoceno y Mioceno del Área Manzano-Cruceros, Cuenca de
Magallanes, Región de Magallanes, Chile.

Memoria para optar al título de Geólogo,

Danilo Leonardo González Faletto

Profesor Patrocinante: MSc. Abraham Elías González Martínez

Geólogo Guía: Sr. Carlos Fernando Herrero Pisani

Profesores Comisión: Sr. Ramiro Ulises Bonilla Parra

Dr. Luis Arturo Héctor Quinzio Sinn

Concepción

2013

ÍNDICE

	Página
RESUMEN	
I INTRODUCCIÓN	1
1.1 OBJETIVOS	2
1.1.1 OBJETIVO GENERAL	2
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO	3
1.3 UBICACIÓN Y ACCESOS	7
1.4 TRABAJOS ANTERIORES	8
1.5 AGRADECIMIENTOS	11
II GEOLOGÍA REGIONAL	13
2.1 PRINCIPALES RASGOS TECTÓNICOS	13
2.1.1 CORDILLERA PRINCIPAL	15
2.1.2 COMPLEJO METAMÓRFICO CORDILLERA DE DARWIN	16
2.1.3 REMANENTES DE LA CUENCA DE ROCAS VERDES	16
2.1.4 FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE MAGALLANES	17
2.1.5 CUENCA DE MAGALLANES	18
2.2 ESTRATIGRAFÍA	22
2.2.1 BASAMENTO	24
2.2.2 ETAPA EXTENSIONAL	26
2.2.2.1 Megasecuencia de Synrift	26
2.2.2.2 Megasecuencia de Subsistencia Térmica I	28
2.2.2.3 Megasecuencia de Subsistencia Térmica II	29
2.2.3 ETAPA COMPRESIONAL	31
2.2.3.1 Megasecuencia de Antepaís I	31
2.2.3.2 Megasecuencia de Antepaís II	35
2.2.3.3 Megasecuencia de Antepaís III	38
2.2.3.4 Megasecuencia de Antepaís IV	39
2.3 EVOLUCIÓN GEOLÓGICA	41
2.3.1 PALEOZOICO-JURÁSICO INFERIOR	41

2.3.2	JURÁSICO MEDIO-JURÁSICO SUPERIOR	44
2.3.3	CRETÁCICO INFERIOR- CRETÁCICO SUPERIOR	44
2.3.4	PALEOCENO-MIOCENO INFERIOR.....	46
2.3.5	MIOCENO MEDIO-RECIENTE	46
III	GEOLOGÍA DE LAS UNIDADES CARBONOSAS ESTUDIADAS	49
3.1	ESTRATIGRAFÍA.....	49
3.1.1	ESTRATIGRAFÍA DE SECUENCIAS.....	53
3.2	DISTRIBUCIÓN	55
3.3	AMBIENTE DE DEPOSITACIÓN	57
3.3.1	OLIGOCENO	58
3.3.2	MIOCENO	60
IV	PROPIEDADES DEL CARBÓN	65
4.1	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.....	66
4.1.1	COMPOSICIÓN MACROSCÓPICA DEL CARBÓN.....	66
4.1.1.1	Carbones húmico	66
4.1.2	COMPOSICIÓN MICROSCÓPICA DEL CARBÓN	68
4.1.2.1	Macerales	68
4.1.3	DENSIDAD.....	71
4.1.4	REFLECTANCIA.....	71
4.2	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS.....	72
4.2.1	ANÁLISIS INMEDIATO	72
4.2.2	ANÁLISIS ELEMENTAL.....	75
4.2.3	PODER CALORÍFICO.....	77
4.3	CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN	77
V	EL GAS EN LOS MANTOS DE CARBÓN.....	81
5.1	EL CARBÓN, ROCA MADRE Y RESERVORIO.....	81
5.2	CARBOGÉNESIS Y GENERACIÓN DE GAS.....	83
5.2.1	METANO BIOGÉNICO.....	84
5.2.2	METANO TERMOGÉNICO.....	87
5.3	EL CONTENIDO ORGÁNICO EN LA CALIDAD DEL RESERVORIO	90
5.4	CARACTERIZACIÓN DEL RESERVORIO	91

5.4.1	ALMACENAMIENTO	94
5.4.2	DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA MATRIZ DEL CARBÓN.....	96
5.4.3	PERMEABILIDAD.....	98
5.5	MEDICIONES DEL CONTENIDO DE GAS	101
5.6	CRITERIOS DE EXPLORACIÓN.....	104
VI	CARACTERÍSTICAS DE LOS CARBONES DEL ÁREA MANZANO	107
6.1	PROPIEDADES PETROGRÁFICAS	107
6.1.1	LITOTIPOS	107
6.1.2	MACERALES.....	110
6.1.3	REFLECTANCIA DE LA VITRINITA.....	115
6.2	PROPIEDADES QUÍMICAS	117
6.2.1	ANÁLISIS INMEDIATO.....	117
6.2.2	ANÁLISIS ELEMENTAL	120
6.3	CLASIFICACIÓN	123
6.3.1	RANGO.....	123
6.4	PROPIEDADES FÍSICAS	127
6.4.1	ESPESOR NETO Y DENSIDAD PROMEDIO ESTIMADA.....	127
6.4.1.1	Reservorios de la Formación Loreto.	127
6.4.1.2	Reservorios de la Formación el Salto	130
6.5	PROPIEDADES GASÍFERAS.....	130
6.5.1	CONTENIDO DE GAS.....	130
6.5.1.1	Contenido de gas versus profundidad.....	134
6.5.1.2	Contenido de Gas versus humedad.....	134
6.5.1.3	Contenido de gas versus contenido de ceniza.....	135
6.5.1.4	Contenido de gas versus materia volátil	135
6.5.1.5	Contenido de gas versus carbono fijo.....	135
6.5.1.6	Contenido de gas versus contenido maceral	137
6.5.1.7	Contenido de gas versus rango.	137
6.5.1.8	Contenido de gas versus Litotipos.	139
6.5.2	SATURACIÓN	140
VII	ESTIMACIÓN DEL GAS EMPLAZADO EN EL CARBÓN.....	147

7.1	ÁREA Y ESPESOR DEL CARBÓN RESERVORIO	148
7.2	DENSIDAD PROMEDIO DEL CARBÓN	149
7.2.1	GAS <i>"IN SITU"</i> Y ANÁLISIS DE MÚLTIPLES MUESTRAS	149
7.2.2	CONTENIDO DE GAS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA	150
7.2.3	DENSIDAD DE LA FRACCIÓN INORGÁNICA	152
7.3	GAS EMPLAZADO EN CARBONES DE LA FORMACIÓN LORETO	155
7.4	GAS EMPLAZADO EN CARBONES DE LA FORMACIÓN EL SALTO ...	156
VIII	CONCLUSIONES	159
8.1	DE LAS PROPIEDADES PETROGRÁFICAS DEL CARBÓN	159
8.2	DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CARBÓN	160
8.3	DEL RANGO DE LOS CARBONES.....	161
8.4	DE LA DENSIDAD, ESPESOR Y VOLUMEN DE CARBÓN	161
8.5	DE LAS PROPIEDADES GASÍFERAS DEL CARBÓN	162
REFERENCIAS		

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura		Página
1.1:	Flujo de desorción y medición del Gas Total	6
1.2:	Ubicación y accesos al área de trabajo en el sector de Manzano- Cruceros	8
2.1:	Principales elementos tectónicos del extremo Sur de Sudamérica.....	13
2.2:	Rasgos tectónicos principales del Sur de Sudamérica	14
2.3:	Distribución de edades del Batolito Sur Patagónico	15
2.4:	Megasecuencias de la Cuenca de Magallanes interpretadas sobre sísmica 2D en tiempo, al Norte del área de estudio.....	19
2.5:	Perfil sísmico compuesto, EW, desde la Península de Brunswick hasta el sector de Posesión en el extremo oriental de la Cuenca de Magallanes.....	20
2.6:	Reconstrucción paleo-tectónica del Sur de los Andes	21
2.7:	Cronoestratigrafía general de la Cuenca de Magallanes	23
2.8:	Esquema mostrando los elementos (“terrenos”) tectónicos que conforman el margen Oeste de Gondwana	42
2.9:	Esquema conceptual explicando relaciones tectónicas entre los macizos de Somun Cura y Deseado con la plataforma sudamericana.....	43
3.1:	Columna estratigráfica del área de estudio, enfocada en las formaciones del Terciario que incluyen facies carbonosas	50
3.2:	Panel de correlación enfocado en las facies asociadas a carbones de edad Eoceno-Oligoceno.....	51
3.3:	Panel de correlación enfocado en las facies asociadas a carbones de edad Mioceno	52
3.4:	Transecta regional A-A´ mostrando las secuencias identificadas por Gallardo (2012).....	54
3.5:	Mapa de la suma de espesores de los mantos de la Formación Loreto, en la Cuenca de Magallanes	56
3.6:	Mapa de la profundidad promedio de los mantos de carbón del Eoceno Superior-Oligoceno, en el área de estudio.....	57

3.7:	Mapa de la suma de espesores de los mantos de la Formación El Salto, en la Cuenca de Magallanes	58
3.8:	Mapa de la profundidad del manto de carbón Mioceno de la electrosecuencia ES2, en el área de estudio	59
3.9:	Modelo sedimentario de la Formación Loreto en el área Sur del sector Manzano-Cruceros	60
3.10:	Modelo sedimentario propuesto en este estudio para la sección media de la Formación Loreto en el área Manzano	61
3.11:	Fracción de la columna estratigráfica del pozo Manzano GMC-1	62
4.1:	Clasificación del carbón según el rango	79
5.1:	Gráfica del comportamiento productivo a través del tiempo para un reservorio de gas convencional y un reservorio GMC	82
5.2:	Generación de gas termogénico y biogénico en relación con la reflectancia de la vitrinita, la humedad, el rango y el estado de carbogenización	85
5.3:	Fotomicrografías de microbios metanogénicos en carbones	86
5.4:	Modelo esquemático de recarga para los carbones de la Cuenca de Magallanes	87
5.5:	Generación biogénica y termogénica relacionada al efecto del enterramiento sobre la saturación de gas	89
5.6:	Influencia del porcentaje de vitrinita, en la muestra, sobre la permeabilidad	91
5.7:	Relación entre la capacidad de almacenar gas y el grupo maceral	92
5.8:	Estructura interna del carbón	93
5.9:	Gráfica de desorciones a distintas temperaturas	95
5.10:	Gráfica del contenido de gas versus presión a distintas humedades	96
5.11:	Esquema de las fracturas naturales del carbón	99
5.12:	Relación profundidad v/s permeabilidad <i>in situ</i> en carbones del Pérmico de la Cuenca Bowen en Australia	100
5.13:	Curva de la isoterma de adsorción según la Ecuación de Langmuir	103

6.1:	Mapeo de litotipos en mantos de carbón de la Formación Loreto, en el sector de Manzano-Cruceros.....	108
6.2:	Mapeo de litotipos en mantos de carbón de la Formación El Salto en el sector de Manzano-Cruceros.....	109
6.3:	Gráfica de la reflectancia medida en carbones de los pozos del área de trabajo.....	116
6.4:	Gráfica de los distintos componentes del análisis inmediato versus la profundidad.....	119
6.5:	Gráfica de los distintos componentes del análisis elemental versus la profundidad.....	122
6.6:	Rango determinado según parámetros recopilados en este estudio.....	12220
6.7:	Gráfica de las isotermas de adsorción para cinco muestras de los pozos.....	126
6.8:	Resumen de densidades, espesores y muestras tomadas en los reservorios de carbón de la Formación Loreto.....	128
6.9:	Resumen de las densidades, espesores y muestras tomadas en los reservorios de carbón de la Formación El Salto.....	129
6.10:	Gráfica del contenido de Gas Parcial y Total para las muestras analizadas de los pozos Manzano GMC-2 y Manzano GMC-4.....	133
6.11:	Relación entre el contenido de gas <i>in situ</i> y la profundidad para los carbones de las formaciones Loreto y El Salto, en el área de estudio.....	134
6.12:	Relaciones entre el contenido de Gas Total y los contenido de humedad, ceniza, materia volátil y carbono fijo.....	136
6.13:	Relaciones entre el contenido de Gas Total y la composición maceral y reflectancia de la vitrinita (Rango), en los carbones del área Manzano-Cruceros.....	138
6.14:	Relación entre el contenido de Gas Total y la composición de litotipos para muestras de la Formación Loreto.....	139
6.15:	Gráfica de la isoterma de adsorción promedio para la Formación Loreto.....	141

6.16:	Gráfica del contenido de gas parcial e isothermas de adsorción en la Formación Loreto	142
6.17:	Gráfica del promedio de la isoterma de adsorción para la Formación El Salto	143
6.18:	Gráfica del contenido de gas parcial e isoterma de adsorción para la Formación El Salto	144
6.19:	Gráfica del promedio de la isoterma de adsorción para la Formación El Salto	145
6.20:	Isothermas de adsorción y contenidos de gas medidos para los carbones de las formaciones Loreto y El Salto	146
7.1:	Mapas isopáquicos para las formaciones Loreto y la secuencia ES2 de la Formación El Salto	148
7.2:	Gráfica de los contenidos de humedad más ceniza versus el contenido de Gas Total, medido en base seca, para las muestras de la secuencia SM5 (Fm. Loreto)	151
7.3:	Gráfica de los contenidos de humedad más ceniza versus el contenido de Gas Total, medido en base seca, para las formaciones El Salto y Loreto	152
7.4:	Gráfica de la fracción inorgánica versus el inverso de la densidad, para las formaciones El Salto y Loreto	153

ÍNDICE DE LÁMINAS

Lámina	Página
6.1: Fotomicrografía de la petrografía de carbones, muestreados en el área Manzano, aumento 50x, luz reflejada blanca, al aire. a) Telinita (Te), b) Vitrodetrinita (Vd), c) Pirita (Py) en Colotelinita (Ct), d) Corpogelinita (Cg) en Resinita (Rs), e) Vitrodetrinita (Vd) en Resinita (Rs), (f) Funginita (Fg) en Colodetrinita, a la izquierda colotelinita (Ct).	113
6.2: Fotomicrografía de la petrografía de carbones, muestreados en el área Manzano. Con aumento 50x, luz reflejada blanca, al aire; a) semifusinita (Sf) y esporinita (Sp) en colodetrinita (Cd). Con aumento 32x, con aceite de inmersión ,luz reflejada blanca; b) corpogelinita (Cg) en telinita (Te), c) esporinita (Sp), funginita (Fg) y cutinita (Cu) en colodetrinita (Cd), (d) pirita (Py), funginita (Fg) en colodetrinita (Cd).....	114

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla		Página
4.1:	Clasificación del grado de los carbones	66
4.2:	Características microscópicas de litotipos.....	67
4.3:	Clasificación de macerales.....	70
4.4:	Análisis y muestreo usados para la evaluación de carbones.	73
4.5:	Base análitas de entrega de resultados.	74
6.1:	Análisis de macerales en carbones de la Formación Loreto.	111
6.2:	Análisis de macerales en carbones de la Formación El Salto.....	112
6.3:	Reflectancia en carbones del área Manzano-Cruceros.....	115
6.4:	Análisis inmediato en mantos de carbón del área Manzano.	118
6.5:	Análisis elemental en mantos de carbón del área Manzano.	121
6.6:	Rangos determinados por Terratek, referidas al poder calorífico.....	123
6.7:	Resultados del análisis de desorción en “base seca”, realizados en este estudio, para la Formación Loreto.	131
6.8:	Resultados del análisis de desorción en “base seca”, realizados en este estudio, para la Formación El Salto.	132
7.1:	Análisis para algunas muestras del área.....	153
7.2:	Resumen de valores calculados para estimar el Gas emplazado en los carbones de la Formación Loreto.	154
7.3:	Resumen de valores calculados para estimar el Gas emplazado en los carbones de la Formación El Salto.	157
8.1:	Resumen de las cantidades de Gas Total y Gas <i>in situ</i> obtenidas en este estudio	162

RESUMEN

Este estudio presenta una caracterización y evaluación geológica del almacenamiento de gas en los mantos de carbón de edad Eoceno-Mioceno, ubicados en la subsuperficie del área Manzano-Cruceros, en la Cuenca de Magallanes o Austral, Región de Magallanes, Chile. Ésta contempló los atributos petrográficos, químicos y sedimentarios del reservorio, mediante la descripción petrográfica de once muestras, análisis inmediato y elemental de diez muestras, el análisis de desorción realizado en treinta y siete muestras y el análisis de adsorción de cinco muestras.

Los Carbones estudiados se distribuyen entre la Formación Loreto, parte de la Tercera Megasecuencia de Antepaís de la Cuenca, depositada entre el Eoceno y Mioceno, y la Formación El Salto, que forma parte de la cuarta y última Megasecuencia de Antepaís depositada entre el Mioceno y Plioceno.

Las turbas originarias del carbón presente en la Formación Loreto se desarrollaron como parte de sistemas deltaicos que progradaron con dirección WSW-WNE, parte de *tracs* transgresivos intercalados por sedimentos depositados en *tracs* de estados altos, además afloran en los flancos de los sinclinales que conforma la Faja Plegada y Corrida de Magallanes. En subsuperficie se extienden hacia el antepaís, desapareciendo en las cercanías de los yacimientos petroleros Coirón y Punta del Cerro. En el área de estudio se disponen en forma de anticlinal suave, buzante al NE, a una profundidad que varía entre los 700 m y 1.150 m aproximadamente. Los carbones de la Formación El Salto se depositaron en ambiente parálico transicional a fluvial-lacustre, se extienden en subsuperficie desde Última Esperanza hasta Punta Arenas, hacia el oriente alcanza el Atlántico y se ha reportado en perforaciones desde la frontera con Argentina, en el NE de la Cuenca, hasta el sector de China Creek, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, en donde se encuentran los mayores espesores; se disponen, en el área estudiada, en forma de anticlinal suave, buzante al NE, a una profundidad que varía entre los 400m y 800m aproximadamente.

El carbón de la Formación Loreto, de rango entre Lignito A y bituminoso volátil alto B, se caracteriza por un alto contenido del litotipo clareno, seguido de vitreño y durenó; contenidos de vitrinita desde 89,2% a 97,7% y de liptinitas entre un 19,1% y 2,1%; reflectancia de la vitrinita entre 0,25% y 0,38%; promedios de los contenidos de humedad de 9,42%, de ceniza de 12,84%, materia volátil de 38,53%, carbono fijo de 39,21% y poder calorífico entre 7.408 BTU/lib y 13.769 BTU/lib; el volumen de facies carbonosas, de densidad menor a 1,9 g/cm³, presentes en los 720 km² del área de estudio es de 4.321,6 Mm³; el promedio de densidades es 1,64 g/cm³; los espesores individuales de los mantos van desde 0,38 m, en el pozo manzano GMC 1, hasta 3 m en el pozo Manzano GMC 2; el contenido de Gas Total presente varía entre 3,86 cm³/g y 7,13 cm³/g, con un promedio de 5,02 cm³/g, 5,3% por sobre la capacidad máxima de almacenamiento del carbón calculada.

El carbón de la Formación El Salto, cuyo rango varía entre lignito A y bituminoso volátil alto C, está constituido principalmente por los litotipos durenó y clareno; es rico en vitrinita, en los delgados tramos de rango elevado, cuyo contenido varía entre 73,3% y 89,7%; las liptinitas varían entre 9,6 y 26%; la reflectancia oscilan desde 0,3% a 0,34%; poseen promedios de humedad de 14,3%, contenido de ceniza de 36,4%, materia volátil de 26%, contenido de carbono fijo de 23,3% y poder calorífico entre 6.938 BTU/lib y 12.484 BTU/lib; constituyen un volumen de 42.239 MMm³; El contenido de gas total varía entre 2,7 cm³/g y 0,34 cm³/g con un promedio de 1 cm³/g. Estos están un 53% sub-saturados.

En general, la carga de gas es directamente proporcional a la profundidad, contenido de materia volátil, carbono fijo y clareno, e inversamente proporcional a los contenidos de humedad, contenidos de ceniza y durenó. No existe una relación clara entre la carga de gas y el contenido maceral.

El gas emplazado (*gas in place*) en los carbones de la Formación Loreto varía entre 1,17 Tcf y 1,45 Tcf. Los carbones de la Formación El Salto, por su parte, se les ha calculado un contenido de *gas in place* que varía entre 750 Bcf y 913 Bcf.

I INTRODUCCIÓN

La explotación del carbón en Magallanes lleva casi un siglo y medio de actividad. Aunque por momentos se ha visto interrumpida, se extiende hasta hoy con un ambicioso proyecto de explotación a rajo abierto emplazado en Isla Riesco. El interés por este recurso en la región es tan antiguo como la ciudad de Punta Arenas, y los proyectos de exploración, otrora centrados en los someros mantos aflorantes de la Faja Plegada y Corrida de Magallanes, en la actualidad comprenden regiones con mantos a mayor profundidad, ya no buscando el carbón propiamente tal, sino el gas contenido en él.

Si bien, en el mundo, los primeros trabajos de recuperación de gas metano, desde los mantos de carbón, tenían el objetivo de disminuir los riesgos asociados a las explosiones de gas metano (gas grisú), en la actualidad constituyen una creciente fuente de gas natural. El gas metano de carbón o GMC, conocido en el mundo con los nombres de *coalbed methane (CBM)*, *coal seam gas (CSG)*, *coal seam methane (CSM)* y *coal seam natural gas (CSNG)*, es considerado una fuente de gas no convencional, principalmente por las diferencias de almacenaje y comportamiento del gas en el carbón, muy distintas a los clásicos reservorios (areniscas y calizas) de petróleo y gas.

En Magallanes, la búsqueda por este tipo de reservorio no convencional fue iniciada por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en la década de los noventa, realizando una serie de análisis composicionales de los carbones (INTEC 1992, 1993, 1995), simulaciones del potencial productivo (S.A. Holditch and Associates 1994) MRG (“Coalbed Methane Study/ENAP”, 1993), y a mediados de los noventa, perforando dos pozos en las áreas de Manzano y Dorado Sur, enfocados directamente a evaluar el contenido de gas en los niveles carbonosos de las formaciones Loreto y El Salto. Fue allí, donde se realizaron los primeros análisis de desorción en la Cuenca.

A comienzos del nuevo siglo el interés por el gas en los mantos de carbón renace en la región, con estudios enfocados a evaluar la viabilidad del desarrollo de la exploración en Magallanes (Advanced Resources International [ARI], 2001; Lambert y otros, 2007). En paralelo y parte de la proliferación de empresas interesadas en explorar gas en mantos de carbón en el mundo, Layne Energía Chile ejecuta una

campana exploratoria en los carbones de la Cuenca de Arauco, en la Región del Biobío. Luego, en el año 2008 ENAP da inicio a un proyecto piloto en el sector Manzano-Cruceros, con el objetivo de evaluar un área de 720 km² aproximados. Este trabajo fue interrumpido el año 2010, sólo consiguiendo perforar y evaluar la producción en dos de los cinco pozos programados originalmente.

En la actualidad las actividades relacionadas con la exploración de gas metano de carbón en el país se encuentran congeladas a pesar de la alta demanda de gas natural que existe. En contraste, EE.UU, Australia, Canadá, China y la India producen y venden Gas Metano de Carbones (GMC); mientras, Indonesia y Rusia están al borde de la producción comercial. Los EE.UU. tienen actualmente la mayor producción de GMC en el mundo, con más de 1,91 tcf de gas vendido en el 2009 (Moore, 2012), siendo las cuencas *Black Warrior*, *San Juan* y *Powder River* las con mayor producción. A modo de ejemplo del desarrollo de estos proyectos, la exploración en la cuenca *Powder River* comenzó en 1984, pero tomó más de 15 años encontrar la combinación correcta entre tecnología y rentabilidad, con resultados nunca antes vistos en las tasas de perforación de pozos. En siete años, el número de pozos perforados pasó de unas pocas docenas a más de 500 por año (Montgomery, 1999) y hasta el 2001 se habían perforado 3.655 pozos (Ayers, 2002). Hoy en día, la clave de algunos países (Australia e Indonesia) ha sido enfocar los proyectos GMC en la alimentación de plantas de Gas Natural Licuado (GNL), seducidos por el alto precio de exportación de este combustible.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GENERAL

El presente trabajo, inserto en el Proyecto Gas Metano de Carbones llevado a cabo por ENAP, tiene como objetivo general evaluar el potencial gasífero de los mantos de carbón presentes en la sub-superficie del área Manzano-Cruceros, que forman parte de las formaciones Loreto y El Salto de edad Eoceno-Oligoceno y Mioceno respectivamente.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al evaluar el potencial gasífero de un manto de carbón, el objetivo final es el hidrocarburo gaseoso y no el carbón, considerado como la roca que hospeda el gas metano (el reservorio).

Los objetivos específicos en este estudio derivan de dos factores, propuestos por Boyer II y Qingzhao (1998), que influyen en la cantidad de gas presente en los mantos: (1) el volumen de gas dentro de la matriz del carbón y sistema de fracturas y (2) el volumen y masa de los mantos de carbón.

Al estimar el volumen de gas contenido dentro de la matriz de carbón, para un volumen de carbón determinado (gas emplazado o *gas in place*), es importante el cálculo de cuatro parámetros: 1) área del reservorio (en este caso el carbón), 2) espesor de los mantos, 3) densidad del carbón y 4) contenido de gas puntual en las muestras de carbón obtenida en los testigos (carga de gas).

Para definir estos parámetros se realiza una caracterización integral del reservorio, mediante el estudio de: a) la petrología del carbón, definida principalmente por su contenido en macerales, litotipos y la reflectancia de la vitrinita; b) la química del carbón, precisada por los análisis inmediato y elemental; c) el contenido de gas en los mantos de carbón, detallando el tiempo y modo de desorción y adsorción del gas en cada uno de ellos, con el propósito de conocer el contenido de gas puntual en cada muestra de carbón en los testigos "*gas in situ*" y d) la densidad de los mantos en cada lugar que sea posible.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de exploración de este tipo de recursos (gas en mantos de carbón), en general, cuentan con cinco etapas:

1. Identificación inicial del prospecto, a través de estudios de gabinete;
2. Perforación de pozos y muestreo de los mantos;
3. Pozo piloto, el cual evaluará las características productivas del reservorio;

4. Desarrollo del área evaluada a través de la perforación de múltiples pozos y comercialización del gas producido y
5. Producción y perforación al máximo con el fin de mantener las tasas de entrega de gas.

El presente trabajo se enmarca en la segunda fase (perforación de pozos y muestreo de los mantos) y contó con la perforación de dos pozos, durante el año 2008, en el área estudiada. Desde ellos se obtuvo información litoestratigráfica -utilizando registros geofísicos de pozos, *cuttings* y testigos extraídos desde los tramos de interés e información del contenido de gas de los mantos, adquirida a través de los análisis de desorción practicados en los testigos.

La evaluación del contenido real de gas en un manto (*carga de gas*) se basó en las metodologías descritas en los trabajos publicados por el *Gas research Institute* (GRI) de Estados Unidos, en la década de los noventa (“Método directo”, ver: Hollub y Schafer; 1992; McLennan y otros, 1995; Saulsberry y otros, 1996; Mavor y Nelson, 1997) y recientemente (Barker y otros, 2002; Crosdale y otros, 2005; Moore y Butland, 2005; Stricker y otros, 2006; Yee y otros, 1993), algunos de amplio uso en múltiples proyectos ejecutados en el mundo. Recientemente el organismo de normalización estadounidense para ensayos y materiales (*ASTM de sus siglas en inglés*) estandarizó el método de desorción de muestras para el gas metano de carbón (ASTMD7965-10, 2010). El método aplicado consiste en levantar rápidamente, por medio de un cable, el testigo de carbón desde el reservorio a la superficie, luego se introduce la sección carbonosa en un recipiente sellado (usualmente llamado *canister*) de tamaño similar al espécimen de carbón, el cual, a la vez, es sumergido en un baño de agua a la temperatura estimada del reservorio (el manto de carbón en su profundidad original). Desde este instante se comienza a medir las cantidades de gas liberados por el carbón durante un periodo de tiempo variable según las características del reservorio, además, se registra la temperatura y presión atmosférica en cada momento de medición. En la profundidad del reservorio, es la presión hidrostática la que mantiene las moléculas de gas adheridas por enlaces moleculares a la superficie interna de los microporos de carbón (adsorción). Situación que cambia desde el instante que el testigo se eleva

desde el reservorio, experimentando una disminución de la presión hidrostática y consecuente liberación de las moléculas enlazadas a las paredes del carbón (proceso conocido como desorción). La totalidad del gas medido desde una muestra (Gas Total o carga de gas) se divide en tres componentes: Gas Perdido (Q1), Gas Medido (Q2) y Gas Residual (Q3) (Figura 1.1).

El Gas Perdido es la cantidad de gas que, potencialmente, liberó el espécimen de carbón a partir del momento en que el testigo es levantado desde la profundidad original del reservorio, hasta quedar sellada dentro de un *canister* (envase sellado) en la superficie. El tiempo promedio de este viaje, para este estudio, fue de 15 minutos. El cálculo de Q1, se efectuó graficando las lecturas de gas registradas durante las primeras horas contra la raíz cuadrada del tiempo, generando una recta, cuyo cruce con el eje Y determina el valor del gas perdido (Bertard y otros, 1970).

El Gas Medido, es el gas que libera la muestra dentro del envase sellado (*canister*), evaluado, en este estudio, en intervalos de cinco minutos las primeras horas hasta 24 hrs en los últimos días, con la ayuda de un manómetro de agua en forma de U (Figura 1). El gas acumulado en estos intervalos fue graficado versus el tiempo transcurrido. Las medidas de desorción se extendieron entre 15 y 25 días, hasta que la cantidad de Gas Medido fue inferior al 1% del gas acumulado. Para evitar la reacción del carbón con ciertos elementos que propicien la generación de gas y, por lo tanto, aumente erróneamente el valor Q2, antes de sellar los *canister* de PVC (policloruro de vinilo), con la muestra de carbón en su interior, se los rellenoó de helio, expulsando el aire en su interior.

Luego que el envase (*canister*) fue retirado del baño de agua a temperatura de reservorio, se extrajo la muestra desde su interior para, inmediatamente, medir la densidad bruta del carbón y luego separar 100 g con el fin de evaluar el Gas Residual (Q3). Para determinar Q3 se utilizó un molino de bolas modelo PM200 marca Retsch, el cual trituró el carbón a un tamaño aproximado de 250 μm . El gas residual es la porción de gas atrapada molecularmente dentro de la matriz del carbón, razón por la cual este gas no constituye una fuente de gas producible.

Finalmente, y luego de haber obtenido las tres medidas, se calcula el Gas Total que consiste en la suma del Gas Perdido (Q1), Gas Medido (Q2) y Gas Residual (Q3).

Se debe tener cuidado con estos nombres, ya que la estandarización australiana (AS 3980–1999) llama gas medido a la suma de Q1, Q2 y Q3, mientras que la estandarización estadounidense (ASTM D7569-10) a Q1.

Conjuntamente con este procedimiento se seleccionaron muestras de carbón para los posteriores análisis de adsorción, análisis inmediato y análisis elemental, estos dos últimos, efectuados en los laboratorios del Instituto de Geología Económica Aplicada (GEA), de la Universidad de Concepción. Además se procedió a la descripción detallada de litotipos en cada manto muestreado, incluyendo los testigos extraídos en la perforación del pozo Manzano GMC1, realizada a mediados de la década de los noventa.

Figura 1.1: Flujo de desorción y medición del Gas Total.

Una vez terminada la etapa anterior, marcada por la perforación de dos pozos en el área y muestreo de los mantos, se continuó con una segunda fase, ejecutada principalmente en los laboratorios del Instituto de Geología Económica Aplicada (GEA) de la Universidad de Concepción. Allí se realizó la descripción de macerales en once muestras extraídas de los distintos mantos. En nueve de ellas se midió la reflectancia de la vitrinita, datos complementados a los análisis hechos por Terratek (en Caballero, 2009), *Commonwealth Scientific and industrial Research Organisation* (2009; CSIRO) y *Simon Petroleum Technology* (1995; SPT).

Finalmente, en una etapa de gabinete, todos los datos obtenidos con anterioridad, se integran y compilan en un proyecto computacional que consideró la utilización del software Petrel y softwares de dibujo, de libre acceso, incluyendo la información de pozos antiguos en el área de estudio y sus alrededores. En esta etapa, se construyen dos secciones Este-Oeste que contemplan seis pozos del área de estudio, en las cuales se despliegan los registros geofísicos de pozos junto a los datos de *cutting*, testigos, etc. Igualmente, se confeccionaron mapas isopáquicos del área de estudio usando la información de pozos disponibles. De manera adicional, se efectuó un análisis de densidades *in situ* de los mantos, disponiendo del Registro Geofísico de Pozo Densidad. Por último, se trabajó en la interpretación y análisis de todos los datos obtenidos y disponibles en el área de estudio y la revisión bibliográfica relacionada, derivando en la producción final de esta memoria.

1.3 UBICACIÓN Y ACCESOS

El área de estudio ocupa aproximadamente 720 km² emplazados en la parte Sur de la comuna de Villa Tehuelches, aproximadamente 45 km al Norte de la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, Chile (Figura 1.2), parte del bloque Dorado-Riquelme licitado por el Estado a compañías petroleras para la búsqueda de hidrocarburos.

Específicamente el área de interés se encuentra entre las coordenadas UTM: Norte: 4.175.000 N a 4.151.000 N. y Este: 350.000 E a 380.000 E. Datum WGS84 19S.

El acceso por tierra desde la ciudad de Punta Arenas, hacia el sector Oeste del área es expedito y pavimentado, utilizando la ruta 9, que une Punta Arenas con Puerto Natales, y para el sector Este, la ruta pavimentada 255, que une Punta Arenas con la localidad de Monte Aymond. Dentro del área se debe transitar por caminos de ripio en buen estado, en su mayoría privados. El área a evaluar es cruzada por el gasoducto Pecket-Esperanza.

Figura 1.2: Ubicación y accesos al área de trabajo en el sector de Manzano (cuadrángulo superior derecho). Notar la distribución de los afloramientos de carbonos Eoceno-Oligoceno en el cuadrángulo

1.4 TRABAJOS ANTERIORES

Los primeros antecedentes escritos sobre el carbón de Magallanes los realiza Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584, al describir trozos de carbón en la desembocadura del actual Río de las Minas (Martinic, 2004). Sin embargo, los primeros análisis de los cuales se tiene registro fueron efectuados por Ignacio Domeyko y Amado Pissis (1850; en Martinic, 2004); estableciendo una calidad un tanto inferior a la de los carbonos de la Región del Biobío. A comienzos del siglo XX se inicia una vigorosa

explotación de carbón que tuvo su periodo culminante hacia 1943, especialmente estimulada por la exportación de carbón hacia Argentina (Martinic, 2004).

Toenges y Kelly (1948). Tras un acuerdo entre los gobiernos de Chile y EEUU, la Oficina de Minas norteamericana realizó una extensa descripción, recopilación y análisis de las cuencas carboníferas de Chile, en las regiones del Biobío, de los Ríos y de Magallanes. Destacando específicamente para Magallanes sus enormes reservas y reportando la factibilidad de la explotación de estos carbones bajo específicas condiciones.

Barwick (1955) dio a conocer las reservas de carbón de Magallanes, sobre la base del estudio de antecedentes recopilados en investigaciones petroleras en la cuenca. Postuló que la totalidad de las reservas se encuentran en la Formación Loreto o en estratos correlacionables con ésta. Calcula una cifra de cinco mil millones de toneladas de carbón probables.

Cortés (1966) desarrolló un proyecto de prospección carbonífera en la Península de Brunswick al Norte de Punta Arenas, en el cual se reconoció la presencia de diversos afloramientos en el área y se efectuaron perforaciones de reconocimiento.

Fasola (1968) estudió la paleopalinología de la Formación Loreto, en su localidad tipo, describiendo una columna detallada de ésta, probando la presencia de cuarenta formas polínicas, de las cuales ocho pertenecen al microplancton marino y el resto provienen de vegetales continentales. Reconoció cierto valor cronológico en ocho formas que situarían la edad de esta formación en el Terciario Inferior.

Cortés (1975) presentó una evaluación preliminar de los resultados de la campaña exploratoria en el área estancia Mina Rica - Mina Pecket, donde expuso la inviabilidad de una extracción a rajo abierto, proponiendo la explotación subterránea de los mantos de la mina.

Castro (1977) evaluó la sedimentología del Miembro Carbonoso Loreto, de la formación homónima. En el sector de Mina Rica-Pecket, 35 km al SW del área de estudio. En ella determina un grupo de facies consistentes con un modelo de sistema deltaico cuya evolución paleogeográfica es controlada por la sucesión de fases constructivas y destructivas (progradación y retrogradación deltaica). Este sistema tendría una orientación general NE-SW.

Codoceo (1977) efectuó un trabajo de análisis cualitativo de carbones en la Península de Brunswick, en el Distrito Minero de Pecket, mediante análisis inmediatos a carbones. Concluyó rangos que van desde lignito a sub-bituminoso. Además, estudió perfiles geofísicos integrándolos a la exploración de carbones.

Herrero y Ortiz (1990) presentaron los resultados de prospección de hidrocarburos en formaciones del Terciario en el sector de Mina Rica-Marcou, en la Península de Brunswick. Indicaron que los principales prospectos se ubican en la Formación Loreto, en reservorios de areniscas deltaicas y en depósitos marinos de la Formación Agua Fresca, particularmente en arcillolitas fracturadas y areniscas lenticulares. Los análisis de geoquímica orgánica señalan que la roca madre tiene un bajo contenido orgánico y kerógenos húmicos con tendencia a generar gas.

Terratek (1994) realiza un completo análisis de adsorción para muestras de carbón del pozo Las Violetas 1, ubicado en la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Hidalgo (2001) estudió la petrografía de los carbones del yacimiento Pecket (Formación Loreto) reconoció el predominio del maceral vitrinita, seguido por liptinita. El microlitotipo predominante es clarita. Clasifica a estos carbones según la reflectancia de la vitrinita, contenido de materia volátil y poder calorífico como carbones sub-bituminosos y lignitos. Además, en base a la palinología, determina un ambiente de depositación continental con esporádica influencia marina y la edad de formación de la turba Oligoceno-Mioceno Medio.

Elgueta (2003) efectúa una evaluación general del sistema petrolero presentes en el área. Genera un modelo sedimentario de la Formación Loreto para el Sur del área de estudio. Este modelo propone el desarrollo de un sistema deltaico de dominio fluvial de baja energía.

Lambert y otros (2007) realizan una evaluación general del potencial gasífero en los mantos de carbón pertenecientes a las formaciones Loreto, El Salto y Palomares, en la Cuenca de Magallanes, determinando aspectos de carácter técnico y económico. Propusieron tres áreas para iniciar la evaluación de este tipo de recurso (ubicadas en distintas zonas de la Región de Magallanes), dentro de las cuales la considerada con mayor prospectividad, se ubica en el sector Manzano-Cruceros y coincide con el área que se evalúa en la presente memoria.

1.5 AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradezco a mis padres y hermanos, a Carolina Berrocal y a su familia por todo el interés y apoyo en la consecución de esta meta.

A la Empresa Nacional del Petróleo por la oportunidad y los medios otorgados para realizar este estudio a través del Proyecto Gas Metano de Carbones.

A Carlos Herrero, geólogo tutor, quien propuso el tema de investigación y estuvo pendiente de la realización y finalización del trabajo.

Al profesor Guillermo Alfaro, quien guió gran parte de este trabajo.

Al profesor Abraham González, profesor patrocinante, quien se encargó de las correcciones y entregó todas las facilidades para concluir esta memoria.

A los profesores de la comisión Ramiro Bonilla y Arturo Quinzio, por la detallada revisión al texto final y las importantes sugerencias.

A mis colegas y amigos Gerd Sielfeld, Thomas Heggens, Jorge Knabe, Paula Alvarado, Constanza Jara, Rocio Gallardo y Bernardo Mora por sus atinados comentarios y especial preocupación.

A funcionarios, profesores y amigos del departamento de Ciencias de la Tierra, de la Universidad de Concepción, quienes marcaron mi desarrollo personal y profesional.

II GEOLOGÍA REGIONAL

2.1 PRINCIPALES RASGOS TECTÓNICOS

La configuración tectónica actual de Sudamérica es de singular complejidad. Está caracterizada por la interacción de las placas Sudamericana, Antártica, Nazca, el Arco de Scotia y un conjunto de microplacas intermedias (Scotia, Drake, Shetlands del Sur, Sandwich). Además del desarrollo de seis cuencas sobre la Placa Sudamericana: Cuencas de Magallanes, Malvinas, East Falkland, San Jorge, San Julián y North Falkland. Las placas de Nazca y Antártica subductan bajo la Placa Sudamericana, pero a diferentes velocidades y en diferentes direcciones: Placa de Nazca 80 mm/año con dirección 75°E; Antártica 20 mm/año con dirección 90°E (Minter y Jordan, 1978; Pardo-Casas y Molnar, 1987; Gripp y Gordon, 1990). Entre ambas placas subducta la Dorsal Sísmica de Chile. Entre las placas Sudamericana y Scotia el límite es el fallamiento transcurrente sinistral (Falla Magallanes en Tierra del Fuego, Figura 2.1).

Figura 2.1: Principales elementos tectónicos del extremo Sur de Sudamérica. (según Diraison y otros, 2000).

Diraison y otros (2000) distinguen, para el extremo Sur de Sudamérica, cinco provincias tectónicas que caracterizan la región: la Cordillera Principal, remantes de la Cuenca Marginal de Rocas Verdes, el núcleo metamórfico de la Cordillera de Darwin, la Faja Plegada y Corrida de Magallanes (FPCM) y La Cuenca de Magallanes (Figura 2.2).

Figura 2.2: Rasgos tectónicos principales del Sur de Sudamérica (Modificado de Hervé y otros, 2007 y Diraison y otros, 2000).

2.1.1 CORDILLERA PRINCIPAL

La Cordillera Principal, llamada Patagónica (al NW) y Fueguina (al SE), está compuesta principalmente por rocas metamórficas del Complejo de Acreción Costero (CAC), del Paleozoico y Mesozoico, y rocas intrusivas del Batolito Sur Patagónico (BSP), del Mesozoico-Cenozoico (Hervé y otros, 2007). Según Hervé y otros (2007) el Batolito Sur Patagónico está constituido de una serie de plutones afines a subducción, emplazados en el borde occidental del continente desde el Jurásico Superior al Paleógeno. Estos mismos autores dividieron el Batolito en seis complejos plutónicos, a través de setenta edades U-Pb en zircones, entre el paralelo 48 °S y 54°S: Complejo Plutónico del Jurásico Tardío, datado entre 157±3 Ma. y 144±1 Ma. (Kimmeridgiano-Tithoniano); Complejo Plutónico Cretácico 1, datado entre los 144 Ma. y los 137 Ma. (Berriasiano-Valanginiano); Complejo Plutónico Cretácico 2 entre los 136 Ma. y los 127 Ma. (Valanginiano-Barremiano); Complejo Plutónico Cretácico 3 entre los 126 y 75 Ma. (Barremiano-Campaniano); Complejo Plutónico Paleógeno entre los 67 y 40 Ma. (Barremiano-Campaniano); Complejo Plutónico Neógeno entre los 25 y 15 Ma. (Oligoceno-Mioceno).

Figura 2.3: Distribución de edades del BSP (Según Hervé y otros, 2007).

2.1.2 COMPLEJO METAMÓRFICO CORDILLERA DE DARWIN

El basamento de la Cordillera de Darwin, en los Andes Fueguinos (Complejo Metamórfico Cordillera de Darwin, CMCD), lo constituyen unidades metasedimentarias y metavolcánicas de edad supuesta Paleozoico a Mesozoico Inferior, que poseen una impronta metamórfica mesozoica particular en el área (Kohn y otros, 1995 en Hervé y otros, 2008), mostrando el metamorfismo de más alto grado de los Andes al Sur del Perú. Hervé y otros (2008 y referencias incluidas) han sugerido que su protolito se formó como una cuña de acreción en el margen occidental sudamericano, antes del Jurásico Medio; por esto se sospecha, que el Complejo Metamórfico Cordillera Darwin es un equivalente metamórfico de grado superior al Complejo Metamórfico Andino Oriental. Hervé y otros (2008) consideran que el recorrido de presión/temperatura en la historia metamórfica del Complejo Metamórfico Cordillera de Darwin respalda la idea de interpretarlo como núcleo de un complejo metamórfico extensionalmente exhumado.

2.1.3 REMANENTES DE LA CUENCA DE ROCAS VERDES

Los remanentes de la Cuenca Marginal de Rocas Verdes o Cuenca de Rocas Verdes (CRV; Katz, 1974) han sido reconocidos en una serie de complejos ofiolíticos que afloran desde Última Esperanza a Tierra del Fuego (Complejo Tortuga y Sarmiento, entre otros) y comprenden unidades ígneas máficas cubiertas por rocas sedimentarias marinas del Cretácico Inferior. Los afloramientos descritos en la literatura están compuestos por *pillow lavas*, enjambres de diques y gabros, interpretados como la parte superior de ofiolitas formadas a lo largo de centros de expansión del tipo cordillera meso-oceánica, que generaron una serie de cuencas tipo *rift* en el margen SW de Gondwana, durante el inicio de la extensión en el Atlántico Sur (Stern y De Wit 2003). Se ha postulado que estas cuencas fueron del tipo Cuenca “Marginal” de Trasarco (Dalziel y otros, 1974, Suárez y Petigrew, 1976) o se generaron producto de un extensivo *rift* intracontinental conectado con el centro de expansión oceánico jurásico del mar de Weddell (Mpodozis 2004 y referencias incluidas). Esta última hipótesis, según Mpodozis (2004), sería la que más fuerza adquiere al considerar las

reconstrucciones paleogeográficas que indicarían, para este periodo, una posición de la Península Antártica al Oeste del extremo Sur de Sudamérica, dejando a la Cuenca de Rocas Verdes en una posición intracontinental. El mismo autor señala que la ruptura que dio origen a la CRV, habría ocurrido entre los 150 y 140 Ma.

2.1.4 FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE MAGALLANES

La Faja Plegada y Corrida de Magallanes (FPCM) se extiende a lo largo de la vertiente oriental de los Andes Patagónicos mostrando diferencias de orientación y estilo de deformación, que llevaron a Farfán (1994) a subdividirla en la Faja Plegada y Corrida de Ultima Esperanza (FPCUE), Faja Plegada y Corrida de la Península de Brunswick (FPCPB) y la Faja Plegada y Corrida de Tierra del Fuego (FPCTF). Según Álvarez y otros (2006) la Faja Plegada y Corrida de la Península de Brunswick, al Este del área de estudio, estaría caracterizada por un estilo de deformación con basamento involucrado y transferencia del desplazamiento hacia la cobertura sedimentaria. Además, los mismos autores reconocen tres dominios estructurales, llamados informalmente interno, central y externo, que evolucionaron episódicamente entre el Cretácico Inferior y Oligoceno, a medida que la deformación se propagó hacia el antepaís. El dominio interno comprende la zona más occidental de la Faja Plegada y Corrida de la Península de Brunswick, al SW de las fallas San Nicolás y La Pera. Su arquitectura es producto de la deformación e inversión tectónica que sufrieron las rocas del Aptiano-Coniaciano Inferior? (Formación Canal Bertrand) a partir del Coniaciano. Este evento de inversión y carga tectónica propició la respuesta flexural y generación de espacio de acomodación, inmediatamente al Este del dominio interno, donde se depositó durante el Campaniano-Maastrichtiano la Megasecuencia de Antepaís I. El dominio central se extiende desde las fallas San Nicolás y La Pera hasta los anticlinales Ganso y Chilenita. Su arquitectura la produjo la propagación de la deformación hacia el antepaís, en el Maastrichtiano, y su transferencia hacia la cobertura sedimentaria, reciclando las rocas de la Secuencia Antepaís I. Este evento generó la Cuenca de Antepaís que depositó desde el Maastrichtiano al Eoceno las formaciones Chorrillo Chico, Agua Fresca y Tres Brazos, constituyentes de la Secuencia de Antepaís II. El

dominio externo está caracterizado por un sector occidental medianamente deformado y por un sector oriental sin deformación significativa. El evento tectónico responsable de la estructuración de este dominio representa un avance de la deformación, en secuencia normal, hacia el antepaís durante el Oligoceno, generando el espacio de acomodación para la depositación de la Formación Loreto que conforma la Secuencia de Antepaís III.

2.1.5 CUENCA DE MAGALLANES

La Cuenca de Antepaís de Magallanes (o Cuenca Austral, en Argentina) cubre aproximadamente 170.000 km², se extiende hasta las costas atlánticas y posee una forma elongada paralela a la Cordillera de Los Andes, en el extremo Sur de Sudamérica. Considerada una cuenca polifásica, cuya estratigrafía ha sido organizada en seis megasecuencias (Figura 2.4), agrupadas en dos etapas mayores dentro de la evolución de la zona austral de Sudamérica (Mpodozis y otros, 2011). La etapa inicial es extensional y agrupa dos megasecuencias bien marcadas: La Megasecuencia de Synrift, del Jurásico, y la Megasecuencias controlada por la subsidencia térmica (Sag termal). La segunda etapa es compresional y está compuestas por cuatro Megasecuencias de Antepaís, las que se extiendes desde el Coniaciano-Maastrichtiano, en el Cretácico Superior, para el Antepaís I; Paleoceno-Eoceno para el Antepaís II; Oligoceno Superior -Mioceno Inferior para el Antepaís III y Mioceno Inferior-Plioceno para el Antepaís IV.

Dentro de la cuenca, la flexión cortical, desarrollada a lo largo de su historia por el peso del cinturón orogénico adyacente, generaron dos zonas de comportamiento subsidente opuesto. Una con fuerte hundimiento, conocida como *foredeep*, que se ubica delante de la zona de carga y conforma el principal lugar de acumulación de sedimentos; la otra, alejada del orógeno, dominada por la elevación y llamada *forebulge* o Bulbo Periférico.

Figura 2.4: Megasecuencias de la Cuenca de Magallanes interpretadas sobre sísmica 2D en tiempo, al Norte del área de estudio (Gallardo, 2012).

Según Mella (2001) este mecanismo habría controlado la creación de una depresión estructural en la corteza y el espacio de acomodación para los sedimentos que conformaron la cuenca de antepaís. La mayor componente de deformación en la corteza fue ejercida por el orógeno situado en la actual región cordillerana. En tanto, las componentes de la carga sedimentaria ampliaron la deformación al desplazarla hacia el Este y originaron una extensa plataforma marina somera hacia la región oriental de la Cuenca. El mismo autor indica que el desarrollo de un bulbo periférico en el antepaís durante las etapas de mayor carga orogénica estaría implicado en el fenómeno de elevación del área oriental de la Cuenca y la presencia de las discordancias progresivas y *onlaps* durante el Maastrichtiano-Eoceno en este sector (discordancia progresiva *marker G7*). En tanto, el fenómeno de migración de las secuencias transgresivas hacia el Este, se habría originado por el avance del orógeno y la progradación del relleno sedimentario en el mismo sentido.

Figura 2.5: Perfil sísmico desde la Península de Brunswick hasta el sector de Posesión en el extremo oriental de la Cuenca. Las fallas bajo la plataforma corresponden a fallas extensionales que en muchas ocasiones limitan a semigrabenes de dirección principal NNW/SSE (de Herrero y otros, 1999).

Otro rasgo muy característico de la tectónica del área es el cambio de rumbo en la dirección de la Cordillera de Los Andes, que es N/S al Norte de los 50°S, llegando a ser E/W al Sur de Tierra del Fuego. Esta curva en el orógeno es conocida como Oroclinal Patagónico. Los Andes Patagónicos y Fueguinos, junto a la Península Antártica comprendían un sólo orógeno rectilíneo, el cual se habría curvado durante el cierre de la Cuenca de Rocas Verdes (Figura 2.6) que comenzó en el Albiano (aproximadamente 100 Ma), probablemente por cambios en las velocidades de convergencias, mientras el Atlántico Sur continuaba abriéndose (Diraison y otros, 2000). Vectores paleomagnéticos medidos en la Cordillera de Darwin y en el Batolito Patagónico han evidenciado que ésta sufrió rotación antihoraria de hasta 90° desde el Cretácico Inferior (Diraison y otros, 2000 e incluidas referencias). Aunque los tiempos de la rotación aún no están bien limitados, es probable, según Diraison y otros (2000), que la rotación se haya desarrollado antes del Terciario.

Figura 2.6: Reconstrucción paleo-tectónica del Sur de los Andes, mostrando el desarrollo tectónico desde el Aptiano (a) con la subducción extendida en forma recta hasta la Península Antártica al Turoniano (b) con el cierre de la Cuenca de Rocas Verdes y la generación del Oroclinal Patagónico (según Diraison y otros, 2000).

2.2 ESTRATIGRAFÍA

La nomenclatura estratigráfica de la Cuenca de Magallanes es diversa, su extensa área y el desmembramiento de los afloramientos disponibles, sumado al hecho de ser una cuenca compartida entre dos naciones, en las que sus comunidades científicas y empresas petroleras trabajaron por años separadas, no sólo desarrollaron distintas nomenclaturas, sino que además, le dieron distintos nombres a la cuenca (Cuenca de Magallanes en Chile y Cuenca Austral en Argentina).

La nomenclatura estratigráfica utilizada en el territorio chileno (Figura 2.7) fue desarrollada principalmente por los estudios de González (1952), González (1953), Barwick (1955), Hoffstetter y otros (1957), Cortés (1963), Cañón y Ernst (1975), Castelli y otros (1992), Álvarez y otros (2006) en el borde occidental de la cuenca y Thomas (1949a y 1949b), Mordojovich (1951), González (1965), Hauser (1964), Natland y otros (1974) y Cañón (2000) en la plataforma oriental.

La estratigrafía del área de estudio es bien expuesta en la Faja Plegada y Corrida de Magallanes, sin embargo, para algunos niveles del Terciario, esta zona es transitoria entre las unidades estratigráficas reconocidas en “la provincia deformada” y la plataforma.

A continuación se presenta la estratigrafía del área de estudio asociada a los procesos tectónicos reflejados en cada una de las secuencias identificadas en la columna. Según Mpodozis y otros (2011), dos grandes etapas marcan la evolución de la Cuenca de Magallanes. La primera, de carácter extensional, es asociada a la ruptura inicial de Gondwana entre el Jurásico Medio y el Cretácico; la segunda, como cuencas de antepaís, se asocia a la carga tectónica e iniciada aproximadamente en el Santoniano (85 Ma.), una vez comenzada la apertura del océano Atlántico en el Aptiano (120 Ma.).

Figura 2.7: Cronoestratigrafía general de la Cuenca de Magallanes (adaptada de Fuenzalida y otros, 2004 y Álvarez y otros, 2006)

2.2.1 BASAMENTO

El basamento está constituido por varias unidades de rocas metamórficas polideformadas de edad Mesozoica a Cenozoica, que afloran a lo largo de Los Andes Patagónicos y Fueguinos y que anteriormente fueron nombradas como “Basamento Metamórfico”. Un continuo cordón batolítico de edad Mesozoico a Cenozoico intruye algunas unidades de este basamento, y hoy aflora como columna vertebral del Cordón Montañoso Andino y ha sido llamado por algunos autores Batolito Patagónico Sur (BPS) o simplemente Batolito Patagónico (BP) cuando comprende Los Andes Septentrionales (Figura 2.2)

Al Este del Batolito Patagónico Sur aflora el denominado Complejo Metamórfico Andino Oriental (CMAO) constituido principalmente por una sucesión de turbiditas polideformadas, con cuerpos menores de caliza y metabasitas (Hervé y otros, 2008). El grado del metamorfismo regional no supera la facies de esquistos verdes, encontrándose rocas con metamorfismo de alto grado solamente en las aureolas de contacto con las intrusiones del Mesozoico al Cenozoico (Calderón, 2000). En el centro de esta franja (49°S) afloran rocas con metamorfismo de grado medio a alto, migmatitas y rocas plutónicas denominadas Complejo Ígneo y Metamórfico Puerto Edén. Este metamorfismo superpuesto a la facies de esquistos verdes característico de las rocas del Complejo Metamórfico Andino Oriental, se habría producido durante el emplazamiento del componente Jurásico del Batolito Patagónico Sur. Hervé y otros (2008 y referencias incluidas) basados principalmente en consideraciones de procedencias a partir de los datos petrográficos y geoquímicos, sugieren que estas turbiditas se depositaron en un margen continental pasivo y originarias de una fuente cratónica que posiblemente fue sometida a una compleja y prolongada historia sedimentaria de reciclaje. Estos mismos autores creen que la fuente podría haber estado localizada en las antiguas rocas del margen atlántico de la Patagonia como el Macizo del Deseado, Sudáfrica o la Antártica. Dalziel y Cortés, (1972), y Dalziel (1981) han propuesto que el Complejo Metamórfico Cordillera de Darwin corresponde a un equivalente metamórfico de grado superior del Complejo Metamórfico Andino Oriental, pero esto no ha sido comprobado. El Complejo Metamórfico Cordillera de Darwin está

constituido por unidades metasedimentaria y metavolcánicas del Paleozoico Superior al Mesozoico Inferior.

Al Oeste del Batolito Patagónico Sur (Figura 2.2), desde el Archipiélago de Chonos, al Norte, hasta la Isla Desolación, al Sur, afloran en una franja discontinua un grupo de unidades metamórficas denominadas Complejo de Acreción Costero. Al Norte de esta franja afloran metaturbiditas (Pimpirev y otros, 1999), con ocurrencia más restringida de metabasitas y metacherts, que comprenden el Complejo Metamórfico de Chonos, el cual se divide en dos cordones con diferente historia metamórfica y estructural (Thomson y Hervé, 2002, Hervé y otros, 2008). Hacia el Sur, en La isla Madre de Dios, afloran calizas del Carbonífero Superior al Pérmico Inferior (Calizas Tarlton; Cecioni, 1955), basaltos de fondo oceánico e intercalaciones siliciclásticas (Complejo Denaro) y secuencias gruesas de flysh que sobreyace en discordancia a las anteriores (Complejo Duque de York), afectadas por un metamorfismo de bajo grado. Forsythe y Mpodozis (1983) sugieren que en la Isla Madre de Dios, parte de las rocas metamórficas se habrían formado en islas oceánicas, las cuales se acrecionaron al margen sudamericano, pasando a formar parte de un prisma de acreción construido con anterioridad al Jurásico Superior y que actualmente posee características de macro-mélange de compleja imbricación tectónica. En contacto por falla con el Complejo Duque de York, a lo largo de la zona de Falla Transcurrente Seno Arcabuz (Olivares y otros, 2003), se encuentra el Complejo Metamórfico Diego de Almagro, caracterizado por dos unidades con diferente impronta metamórfica, de edad Jurásico Medio, interpretada como la edad de cristalización de su protolito ígneo (Hervé y otros, 2008).

El basamento de la Cuenca de Magallanes, cubierto discordantemente por la Formación Tobífera en el subsuelo del sector extraandino, ha sido denominado por Hervé y otros (2010) como Complejo Metamórfico e Ígneo de Tierra del Fuego (CMITF). Este basamento compuesto por granitoides de biotita, peraluminicos, foliados, algunos con cordierita y granate, variablemente transformado a orthogneisses, sólo aflora en una delgada franja de rocas metasedimentarias de bajo grado, en la costa NW de la Península de Brunswick (Hervé y otros, 2010). Edades Cámbrico Inferior han sido

obtenidas en muestras de gneisses y rocas plutónicas foliadas, desde el fondo de pozos petroleros en la plataforma de la cuenca (Hervé y otros, 2010); e interpretadas como edades de cristalización ígnea de éstas rocas, dada la presencia de rocas ígneas y metamórficas cámbricas en el NW de Argentina (Orógeno Pampeano) y en la parte Este de la Antártica (Orógeno Ross). Estos autores sugieren que el Complejo Metamórfico e Ígneo de Tierra del Fuego podría haber formado parte de una provincia magmática más extensa a lo largo del margen de Gondwana. Sin embargo, Rapela y otros (2001) proponen colisiones micro-continenciales, en ocasiones espacialmente restringidas, para explicar los orógenos. Hervé y otros (2010) calculan una erosión de al menos 8 a 12 km para el Complejo Metamórfico e Ígneo de Tierra del Fuego antes de la depositación de las rocas volcánicas de la Formación Tobífera en el Jurásico Medio y Superior, explicando la ausencia de cubierta sedimentaria paleozoica en el área, que sí está presente en el basamento de la Sierra de la Venta (al NW en Argentina) y en el orógeno Ross (Antártica).

2.2.2 ETAPA EXTENSIONAL

2.2.2.1 Megasecuencia de Synrift

Contemporáneo al desmembramiento en el borde Sur-occidental de Gondwana, durante el Jurásico, amplios volúmenes de magma riolítico fueron emitidos, producto de la expansión al Oeste de las anomalías térmicas de Pangea y Karroo, generando extensos *plateaus* riolíticos del Jurásico Medio, en la Patagonia, y emplazados durante una etapa sin subducción activa (Mpodozis y otros, 2011).

Este evento magmático se extiende desde el Macizo Norpatagónico hasta Tierra del Fuego e incluye las formaciones Lonco Trapial y Chon Aike, en la Patagonia argentina (Bruhn y otros, 1978; Uliana y otros, 1985); Formación Lemire (Caminos y otros, 1981; Olivero y Martinioni, 2001), en Tierra del Fuego y la “Serie Tobífera” (Thomas, 1949a) de la región de Magallanes, en Chile.

La Serie Tobífera, hoy en día Formación Tobífera, aflora en una franja delgada y discontinua a lo largo del borde interior de Los Andes Patagónicos y la Cordillera de Darwin (Figura, 2.2), y en sub-superficie ha sido sondeada por diversos pozos en la plataforma oriental de la cuenca, tanto en Argentina como en Chile, constituyendo un importante reservorio de hidrocarburos en muchos de éstos (Bravo y Herrero, 1997; Hinterwimmer, 2002). En el sector de la Cordillera Riesco consiste en una serie de rocas volcánicas ácidas y sedimentarias, compuestas principalmente por tobas silíceas, tobas soldadas silíceas, limolitas negras cuarcíferas y lutitas cuarcíferas, afectadas por una deformación milonítica (Galaz y otros, 2005; Calderón y otros, 2007). En la Cordillera de Darwin se dispone en disconformidad sobre el Complejo Metamórfico Cordillera de Darwin. Corresponde principalmente a rocas volcánicas y volcanoclásticas de carácter ácido depositadas en un ambiente submarino (Ortiz, 2007). En subsuperficie, al de Norte de Tierra del Fuego ha sido descrita como un heterogéneo conjunto de unidades piroclásticas, volcánicas ácidas y sedimentarias marinas y continentales, de más de 1.000 m de espesor, dispuestas discordantemente sobre el Complejo Metamórfico e Ígneo de Tierra del Fuego (relleno de cuencas pre-cretácicas) (Mella, 2001). Diversos autores (Gust y otros, 1985; Soffia y Harambour 1989; Pankhurst y otros, 2000) describen la Serie Tobífera como el producto de un volcanismo ácido, parte de una provincia volcánica silícea jurásica, de la Patagonia y de la Península Antártica, formada durante eventos episódicos. Además, señalan que este volcanismo se habría generado por una variedad de mecanismos, entre los cuales un proceso dominante fue la fusión de corteza continental durante una etapa de “*rift*”, que a la vez, generó cuencas a partir de fosas tectónicas y hemigrábenes colmatados por estos depósitos. Dataciones radiométricas en zircones en el distrito de Última Esperanza, entregan edades entre los 152 Ma. y 148 Ma. (Hervé y otros, 2007). Mientras que estudios de fauna fósil han señalado el rango Kimmeridgiano-Valanginiano (Katz, 1959; Johnson, 1990).

Con el progreso de la extensión sobrevino la ruptura de la corteza continental y la generación de corteza oceánica, documentada hoy en los afloramientos que forman parte de la Cuenca Marginal de Rocas Verdes (subcapítulo 2.1.3).

2.2.2.2 Megasecuencia de Subsistencia Térmica I

La fase de *synrift* fue sucedida por una transgresión generalizada, que avanzó hacia el Este y Norte, en el Jurásico Superior, alcanzando a cubrir finalmente gran parte del Alto de Río Chico-Dungeness en el Barremiano.

En las costas del Seno Skyring las secuencias transgresivas basales corresponden a la Formación Sutherland (Cecioni, 1956) que sobreyace en disconformidad a la Serie Tobífera y presenta potencia variable entre 0 y 100 m (Mella, 2001).

Hacia el antepaís está reflejada en las clásicas facies arenosas de la Formación Springhill, definida en la sub-superficie de la cuenca por Thomas (1949a; 1949b); compuesta principalmente por areniscas y conglomerados cuarcíferos, derivados de la erosión de las zonas emergidas (paleoaltos) de la subyacente Formación Tobífera, que se alternan con intercalaciones de lutitas. Las facies van gradando de base a techo en cada secuencia transgresiva, desde facies fluviales a estuarinas y de planicie aluvial, con restos carbonosos que evolucionan a facies de planicie costera y, en el techo, marinas someras.

Al mismo tiempo, alejándose de la costa, se depositaban en mar abierto facies arcillosas que, al occidente del área de estudio, se reconocen en los estratos de la Formación Erezcano (Cecioni, 1955). Estas rocas afloran en una franja discontinua desde los 51°S hasta la costa Norte del Canal Beagle. Katz (1963) propone el nombre de Formación Zapata en rocas aledañas al Glaciar Tyndall.

En el Seno Skyring, la Formación Erezcano, corresponde a una interestratificación rítmica de lutitas y areniscas muy finas, con abundantes ondulitas en el techo de las capas y algunos calcos de surco en la base. Zona de “*mega-slumping*” sellado por capas planares no deformadas, que han sido interpretados como turbiditas finas y depósitos hemipelágicos de talud (Álvarez y otros, 2006). Pliegues sinsedimentarios, de eje NNW-SSE y vergencia al Oeste, permitieron indicar a Wilson (1991) que la secuencia se habría depositado en un suave talud abierto al occidente en dirección a la Cuenca de Rocas Verdes.

Hacia el Este de la cuenca, la sucesión de lutitas del Jurásico-neocomiano está asignada a la Formación Estratos con Favrella y en Argentina por las formaciones Río Mayer, Palermo Aike, Inoceramus Inferior y Pampa Rincón.

Al Oeste del área de estudio la edad de la transgresión ha sido atribuida al Tithoniano (Katz, 1963; Fuenzalida y Covacevich, 1988; Rojas y Castelli, 1994), mientras que en la zona centro oriental del Estrecho de Magallanes, los trabajos bioestratigráficos en base a datos de subsuelo ilustran la progresión de la transgresión hacia el NE entre el Tithoniano y el Valanginiano (Mpodozis y otros, 2011).

2.2.2.3 Megasecuencia de Subsistencia Térmica II

Entre los 120 y 100 Ma, la tasa de generación de corteza oceánica atlántica registró un notable aumento, propiciando el emplazamiento de un margen de subducción, hacia el Oeste, en el borde occidental de la Cuenca de Rocas Verdes.

En el sector de la Península de Brunswick e Isla Riesco se depositan, en este periodo, una serie de areniscas y lutitas rítmicas afectadas por pliegues apretados de escala decamétrica, en general con vergencia al Este, y clivaje penetrativo e intenso, pertenecientes a la Formación Canal Bertrand (Castelli y otros, 1992; Mella, 2001; Álvarez y otros, 2006) definida en la localidad homónima, en la costa Sur del Seno Skyring. Además, aflora en el área de Isla Larga y en las costas Norte y Sur occidental de la Península de Brunswick (sector del Estuario Silva Palma y entre Bahía San Nicolás y Cabo Froward).

Castelli y otros (1992) interpretaron las facies basales de esta unidad como complejos de “turbiditas diluidas”, con potencia de entre 100 y 150 m, compuestas por una alternancia de areniscas y pelitas que, hacia el techo, pasan a una serie granocreciente, definida como “turbiditas clásicas”, con una potencia de 150 a 200 m. De acuerdo con las direcciones de paleocorrientes en los niveles inferiores, el aporte detrítico vendría desde el Norte, mientras que en los niveles superiores provendrían desde el Oeste.

Según Álvarez y otros (2006), estas turbiditas presentan hacia el techo, niveles clásticos ricos en detritos volcánicos que se interdigitan con lavas y turbiditas de

piroclastos, que fueron originalmente descritas por Céspedes (1963) bajo el nombre de “Complejo La Pera” y que han sido consideradas, en algunos trabajos, como una unidad estratigráfica independiente y más joven que la Formación Canal Bertrand. Sin embargo, Álvarez y otros (2006) consideran que estos niveles volcánicos y volcanoclásticos forman parte integral de la Formación Canal Bertrand, proponiendo su inclusión dentro de esta Formación, en el área del Seno Skyring.

La sedimentación de estos estratos se habría desarrollado sobre una plataforma somera, cercana a la línea de costa y a un centro emisor de material ígneo, cuyo origen, probablemente, guarda relación con alguna condición especial de la subducción del fondo oceánico de la Cuenca Marginal de Rocas Verdes, bajo la corteza continental, sobre la cual llegarían algunos flujos y caída de material volcánicos y flujos volcanoclásticos turbulentos (Malla, 2001).

Un rango de edad Aptiano-Albiano fue propuesto por Castelli y otros (1992) para la Formación Canal Bertrand, en base a macrofauna fósil clasificada por Riccardi (1990) y Covacevich (1991). Esta concuerda con la edad de 114 Ma. (Aptiano), descrita por Álvarez y otros (2006), para una gran población de circones detríticos obtenidos de una muestra de la parte inferior de la unidad, en el sector Estero Riquelme. Además, para una muestra tomada en la parte superior de la Formación (Complejo La Pera), dominada completamente por una población de circones detríticos centrada en los 102 Ma. (Albiano) y que distribuye entre los 106 y 98 Ma. (Albiano-Cenomaniano); los mismos autores sugieren una edad de depositación máxima Cenomaniano consistente con la edad de depositación determinada para secuencias atribuidas por Castelli y otros (1992) al “Complejo La Pera” en las cuales se han encontrado formas de *Inoceramus teshioensis*, *Inoceramus* sp. *madagascariensis* descritas por Riccardi (1990) e *Inoceramus* cf *andinus* descrita por Covacevich (1991) que indicarían edad Turoniano.

Durante este periodo se produjo una somerización de ambiente de depositación hacia el antepaís y la aparición de material piroclástico distal. En el sector de Última Esperanza, continúa la depositación de la Formación Zapata. Hacia el Este se deposita una unidad carbonática de ambiente muy somero, Formación Margas o Creta Dura, durante el Aptiano-Albiano, las cuales infrayacen a arcillolitas grises verdosas con

intercalaciones carbonáticas ricas en bivalvos y foraminíferos del Coniaciano-Turoniano? (González, 1965; Mordojovich, 1948; Mella, 2001).

2.2.3 ETAPA COMPRESIONAL

Luego de que el piso oceánico de la Cuenca de Rocas Verdes se consumió por completo se activa un nuevo sistema de subducción, ahora hacia el Este, con corteza oceánica “pacífica” bajo la placa Sudamericana, generando un levantamiento orogénico que propició la posterior instauración de una serie de cuencas de antepaís, asociadas a la carga tectónica e inmediata respuesta elástica de la corteza continental, en el antiguo depocentro de la cuenca. Las diferentes cuencas reflejan las variaciones en la configuración de las placas y los centros de expansión oceánicos reflejados en el registro estratigráfico como límites de megasecuencias. Mpodozis y otros (2011) integrando información de superficie y de subsuelo, establecieron cuatro megasecuencias para esta etapa:

2.2.3.1 Megasecuencia de Antepaís I

La primera megasecuencia está marcada por una fase inicial entre el Coniaciano-Campaniano caracterizada por una rápida creación de espacio de acomodación, favoreciendo un ambiente de sedimentación de agua profunda, pero con aporte detrítico proximal, que propició la depositación de abanicos turbidíticos, las que son en ocasiones de alta energía. La segunda fase, que ocurre desde el Campaniano al Maastrichtiano, está marcada por una disminución en la subsidencia, haciendo que la cuenca se colmate con depósitos de ambiente más somero, como lóbulos deltaicos, provenientes desde el Oeste.

FASE DE CUENCA HAMBRIENTA

Al occidente del área de estudio, esta fase se inicia con la depositación de areniscas y limolitas de la Formación Latorre, definida por Álvarez y otros (2006), en la isla homónima ubicada en la costa Norte de Isla Riesco. Originalmente los estratos de

esta formación fueron incluidos, indistintamente, dentro de las unidades Canal Bertrand, Barcarcel y/o Complejo La Pera, por Castelli y otros (1992). Según Álvarez y otros (2006), estas facies fueron depositadas por corrientes de turbidez que, a diferencia de la Formación Canal Bertrand, no muestran evidencias de deformación penetrativa, comprobando que esta secuencia se habría depositado con posterioridad a la deformación que afectó a la Formación Canal Bertrand. Observaciones efectuadas por los mismos autores indican que la Formación Latorre está en contacto por falla (Falla La Pera) con las series deformadas, y con clivaje, que afloran en las costas occidentales del Seno Skyring, y que son interpretadas como flujos turbidíticos, que incluyen las divisiones Ta, Tb, Tc y Td de la secuencia Bouma. Además, agregan la posibilidad de que sean la parte inferior de la sección media de un abanico turbidítico cuya fuente de aporte estaría ubicada al Norte y que representarían los depósitos más antiguos de la cuenca de ante país cretácica, correlacionable con la Formación Punta Barrosa de la zona de Última Esperanza.

El resultado del análisis U/Pb en las poblaciones de circones detríticos, reportados por Álvarez y otros (2006), en muestras de la Formación Latorre, entregan edades máximas de depositación de 89 Ma. y 91 Ma. (Coniaciano Inferior), siendo congruentes con el rango superior de edad (Albiano Medio a Coniaciano) indicado por la ocurrencia de ammonites (*Anaugaudryceras buda*), determinada por Covacevich (en Castelli y otros, 1992).

La Formación Latorre infrayace concordantemente a un paquete de conglomerados clasto-soportados, gruesos, intercalados con areniscas guijarrosas con estratificación cruzada en artesa de escala media y estructuras de canalizaciones pertenecientes a la Formación Escarpada, definida por Álvarez y otros (2006), en los afloramientos de la Isla Escarpada en la costa Norte del Seno Skyring. Estos depósitos representarían, según Mpodozis y otros (2011), facies de relleno de cañones submarinos, alimentados probablemente desde el Norte y similares a los Conglomerados de Lago Sofía. Sobre base al análisis de circones detríticos, Álvarez y otros (2006) les asignan, a esta Formación, una edad Santoniano (86Ma), que es compatible con el análisis de ammonites recolectados en las costas Norte y Sur del

Seno Skyring (*Desmophyllites* sp., *Bosyoceras* sp.) que indicaría también una edad Santoniano (Covacevich, en Castelli y otros, 1992).

En el subsuelo del sector extraandino chileno, las facies arenosas acumuladas entre el Coniaciano y el Campaniano se asignan a la Formación Lutitas Arenosas (Mordojovich, 1951).

FASE DE CUENCA RELLENA

En la zona del Seno Skyring, al Oeste del área de estudio, la sedimentación de ambiente profundo registrada en las formaciones Latorre y Escarpada cesó en el Campaniano, para dar inicio a la acumulación de la Formación Fuentes. Nombre dado por Hollister (1943, en Charrier y Lahsen 1969) en la Bahía Fuentes, costa Norte de Isla Riesco, Seno Skyring, y definida formalmente en los trabajos de Thomas (1949a) y García (1952, en Charrier y Lahsen 1969).

Compuesta por areniscas glauconíticas, limolitas y margas. Presenta estratificación planar, ondulitas de corrientes, microestratificación cruzada planar y festoneada, con abundante bioturbación horizontal y vertical, niveles muy fosilíferos, concreciones calcáreas y pliegues sinsedimentarios (Castelli y otros, 1992). Según Álvarez y otros (2006) en la costa oriental de Seno Otway aflora como una alternancia de areniscas muy finas, limolitas, limolitas arcillosas y arcillolitas, gris medio a gris oscuro con abundantes concreciones calcáreas y lentes de areniscas canalizadas, con base erosivas, brechas sin-sedimentarias con intraclastos de fangolitas, areniscas y granos de glauconita transportados. Incluye, además, lentes de brechas formadas casi exclusivamente por fragmentos vegetales. La superficie de algunas capas presenta numerosas trazas fósiles (*Zoophycus* sp) propias de ambientes de mar abierto. Según los mismos autores, esta compleja asociación de facies representa el resultado de procesos sedimentarios ocurridos en una zona muy inestable, donde flujos densos turbidíticos se mezclaron con depósitos de flujos de sedimentos hemipelágicos. Según Castelli y otros (1992), la formación se depositó en ambiente de plataforma poco profunda y muy subsidente, donde predominó la decantación sobre la tracción. Localmente afectada por tormentitas que aportaron areniscas de ambiente proximal. En este escenario, se sucedían etapas con poco aporte de sedimentos, donde precipitaban

las margas y proliferaba una gran variedad de organismos bentónicos y endobentónicos.

Covacevich (1991), En base a la clasificación de macrofósiles que incluye *Maorites* sp., *Hypophyloceras* cf. *surya*, *Gunnarites* cf. *bhavaniformis*, *Gunnarites* cf. *elegans*, *Baculites duharti*, *Pseudophylites loryi* y *Nucula* aff. *oblonga*, le asigna una edad Campaniano Inferior a Superior (Mella, 2001).

En la zona de Última Esperanza, al NW del área de estudio, la sedimentación turbidítica profunda de la Formación Cerro Toro, infrayace a las areniscas y limolitas de Campaniano-Maastrichtiano de la Formación Tres Pasos (Mpodozis y otros, 2011).

PERIODO DE TRANSICIÓN (MAASTRICHTIANO-DANIANO)

Entre el Maastrichtiano-Daniano se ha registrado un rápido pulso de transgresión-regresión que entre el Seno Skyring y la Península de Brunswick está representado por los sedimentos de la Formación Rocallosa. Definida por Hollister (1943) y formalmente por Thomas (1949a) en la Punta Rocallosa, costa Norte de Isla Riesco, donde sus espesores varían entre 290 m (Charrier y Lahsen 1969) y 340 m (Thomas, 1949a) y decrecen progresivamente hacia el Este (Mella, 2001).

Según Álvarez y otros (2006), en su localidad tipo está constituida por areniscas de grano medio a fino, líticas, de color gris medio verdoso (litarenitas sub-maduras, bajo el microscopio), glauconíticas y micáceas 1-2%, dispuestas en bancos de espesores decimétricos, con estratificación cruzada en artesa difusa, que presentan horizontes bioturbados con *Arenícolas* y *Skolithos*. Los mismos autores reconocen asociaciones de facies similares al Norte del Seno Skyring, señalando que representarían sedimentos acumulados en ambiente de frente de playa y barras de desembocadura, de un sistema estuarino/deltaico.

Álvarez y otros (2006) le asignan a esta formación un rango de edad Maastrichtiano a Daniano. En base a una gran cantidad de circones del Cretácico Superior, que van desde los 66 Ma. (Maastrichtiano) a los 62 Ma. (Daniano), y tomando en cuenta los datos paleontológicas de Covacevich (en Castelli, 1992) quien reporta la presencia de ammonites *Baculites* sp., *Gunnarites* cf., *elegans*, *Maorites desicostatum*

del Cretácico Superior (Campaniano-Maastrichtiano) dentro de los afloramientos de la Formación Rocallosa en el Seno Skyring.

Mpodozis y otros (2011) no descartan la posibilidad de que los sedimentos pertenecientes a esta formación sean parte de relleno final de la Megasecuencia de Antepaís I, dada la disposición concordante de ésta sobre la Formación Fuentes.

En el sector de Última Esperanza este evento está representado por los sedimentos de la Formación Dorotea (Katz, 1963) que se dispone en discordancia sobre la Formación Tres Pasos, y está constituida por más de 1.000 m de areniscas masivas, generalmente glauconíticas con intercalaciones de conglomerados.

2.2.3.2 Megasecuencia de Antepaís II

Característico de ésta Megasecuencia, depositada durante el Paleoceno a Eoceno, es el carácter discordante de su base, que hacia el antepaís se torna no depositacional. La sedimentación en este periodo consiste en potentes series pelítico-psamíticas de varios miles de metros de espesor que reflejan el equilibrio durante este periodo entre la generación de espacio de acomodación y el aporte sedimentario (Mpodozis y otros, 2011).

Al occidente del área de estudio, este evento ha sido registrado en los sedimentos marinos pertenecientes a las formaciones Chorrillo Chico (Thomas, 1949a), Agua Fresca (Decat y Pomeyrol, 1931; Thomas, 1949a), Tres Brazos (Ruby, 1945; Thomas, 1949a) y Leña Dura (Decat y Pomeyrol, 1931).

La Formación Chorrillo Chico aflora desde las cercanías del Lago Pinto, por el Norte, hasta el área Sur central de Tierra del Fuego por el SE (Mella, 2001). Su espesor se estima de 275 m, compuesta de arcillolitas grises intercaladas por limolitas y areniscas finas glauconíticas, delgadas capas de caliza y concreciones calcáreas (Charrier y Lahsen, 1969). En Punta Prat se expone una sucesión de areniscas finas a muy finas arcillosas, glauconíticas, calcilutitas y fangolitas con concreciones calcáreas. La secuencia es, en tramos, fosilífera con presencia de micro y macrofauna. En subsuperficie, en los sectores de Tranquilo, Kerber e Isla Riesco, posee un espesor máximo de 640 m, compuestos de arcillolitas y limolitas levemente calcáreas,

intercaladas esporádicamente por areniscas cuarzo-glauconíticas finas (Álvarez y otros, 2006).

Se interpreta un ambiente de depositación de frente de playa inferior, posiblemente con máximo de columna de agua del orden de 20-50 m. En subsuperficie se infiere además, depósitos de plataforma nerítica media, con fondo marino euxinítico (Álvarez y otros, 2006).

Recientes estudios han analizado zircones detríticos en areniscas, recolectadas en el sector Punta Prat (Seno Otway), cercanas a la base de la Formación Chorrillo Chico que han arrojado edades de 58 Ma. (Hervé, 2004) y 56 Ma. (Álvarez y otros, 2006) situando la edad de esta formación en el límite entre el Paleoceno y Eoceno, lo que sugiere que la Formación Chorrillo Chico, por lo menos en Punta Prat, se depositó principalmente durante el Eoceno. Álvarez y otros (2006) agregan que, de ser correcta, la edad de la infrayacente Formación Rocallosa forzaría a pensar en la ocurrencia de un hiatus de gran parte del Paleoceno, lo que sería consistente con lo sugerido por Farfán (1994), quien indicó, sin antecedentes precisos, que la Formación Chorrillo Chico se dispone en relación de “onlap” sobre la Formación Rocallosa. Sin embargo, según Mella (2001) la Formación Chorrillo Chico yace concordantemente sobre la Formación Rocallosa.

Sobre la Formación Chorrillo Chico se dispone, en forma concordante, la Formación Agua Fresca, nombre dado por Decat y Pomeyrol (1931) quienes originalmente incluyeron estratos de las actuales formaciones Chorrillo Chico y Agua Fresca, separadas posteriormente por Thomas (1949a).

Para esta Formación se han medido 2.290 m de espesor en su localidad tipo, en el Río Agua Fresca, al Sur de la ciudad de Punta Arenas. Infrayace concordantemente bajo la Formación Tres Brazos (Charrier y Lahsen 1965 en Mella 2001).

Está compuesta por arcillolitas grises, parcialmente glauconíticas, con niveles de limolita glauconítica y grandes concreciones calcáreas. La porción superior tiene abundantes lentes de arenisca con intensa bioturbación (Mella 2001). En sub-superficie ha sido sondeada en los sectores de Tranquilo, Kerber, el anticlinal Chilenita y al Norte de la Península de Brunswick, desde donde se han reportado 700 m o más de fangolitas (arcillolitas, arcillolitas limosas, algo arenosas y limolitas), también fangolitas

glaucioníticas, horizontes delgados de calcilutitas e intercalaciones de areniscas finas a muy finas, arcillosas y glauconíticas, las cuales, se habrían depositado sobre una plataforma nerítica media, con fluctuaciones menores del nivel del mar, persistentes en el tiempo (Álvarez y otros, 2006).

En base a microfauna Cañón y Ernst (1975) estiman una edad Eoceno Inferior a Medio para esta Formación.

En forma concordante sobre la Formación Agua Fresca, se disponen las sedimentitas pertenecientes a la Formación Tres brazos, descrita por Ruby (1945) y elevada a la categoría de formación por Thomas (1949a). Sus 1.200 m, aproximados, de areniscas finas a medias, de buena selección, glauconíticas, con intercalaciones de areniscas calcáreas y limolitas con lentes conglomerádicos de pequeña extensión y horizontes carbonosos de bajo rango (Farfan, 1994), han sido interpretados como depósitos de ambiente costero y de plataforma media, sobre la cual se depositaban sistemas deltaicos en progradación hacia el centro de la cuenca (Farfan, 1994; Mella, 2001). Cañón y Ernst (1975) en base a su contenido faunístico, le asignan una edad Eoceno Medio.

Por último, emplazada en concordancia sobre la Formación anterior, se dispone una sección definida por Decat y Pomeyrol (1931) como Formación Leña Dura, de 300 m aproximados en su localidad tipo, constituida de arcillolitas grises, ligeramente glauconítica, intercalada por delgadas capas de caliza y niveles con concreciones calcárea (Mella, 2001). Esta unidad se distribuye desde la naciente del Río Rubens, por el NW, hasta las costas de Bahía Inútil, en Tierra del Fuego, donde su espesor aumenta notablemente, reportándose hasta 2.500 m.

En base al análisis de gran cantidad de microfauna presente en la Formación Leña Dura, Natland y otros (1974) les asignan una edad Eoceno Superior, mientras Cañón y Ernst (1975) determinan una edad Eoceno Medio.

La asociación de litofacies que compone esta Formación, se ha interpretado como depósitos provenientes de un ambiente de plataforma externa, que fue rellenada por sistemas prodeltaicos que se acuñan hacia el Este (Mella, 2001).

La transgresión fue avanzando progresivamente hacia el Este, quedando como registro sucesivos onlaps costeros contra el *marker* sísmico "G7". Los depósitos

asociados a esta transgresión corresponden a areniscas mal seleccionadas, wackas y limolitas, asociados dentro de la Formación “Zona Glauconítica” (Mpodozis y otros, 2011).

2.2.3.3 Megasecuencia de Antepaís III

Una tercera megasecuencia sedimentaria se desarrolla desde finales del Eoceno al Mioceno. Esta megasecuencia se caracteriza por paquetes progradantes que evolucionan a agradantes, estudiados recientemente por Gallardo (2012). Las clinofomas vistas en perfiles sísmica señalan un aporte desde el WSW.

En el área de estudio esta secuencia está representada por los sedimentos de la Formación Loreto. Keidel y Hemmer (1931) le dan el nombre de “Estratos de Loreto” a la sección de 1.000 m de espesor de areniscas, fangolitas y mantos de carbón, que más tarde Hoffstetter y otros (1957) los designaron como Formación Loreto y cuya localidad tipo se encuentra a los alrededores de la Mina Loreto, en el Valle del Río de las Minas, a pocos minutos al Oeste de la ciudad de Punta Arenas.

Barwick en (1955) reconoce tres miembros para esta Formación, que de base a techo está constituida por: Miembro Ciervos, compuesto por 540 m de limolitas gris y lutitas alternadas con areniscas calcáreas de grano fino y abundante macrofauna; Miembro Lynch, constituido por 250 m de areniscas arcillosas de grano grueso fosilíferas, con estratificación cruzada, ligeramente glauconítica, con intercalaciones de areniscas de grano fino y limolitas; Miembro Loreto formado por 350 m de areniscas, limolitas y arcillolitas carbonosas, con mantos de carbón y bancos de ostras entre los que destacan el nivel basal con abundante *Ostrea torresi* (Mella, 2001).

Según Cortés (1975), a través del análisis sedimentológico en el sector de Mina Pecket, costa SE del Seno Otway, las asociaciones de facies indican que los niveles inferiores de la unidad corresponden a sistemas depositacionales deltaicos marinos someros. Esto es concordante con las facies de subsuelo interpretadas al oriente de la cuenca, en el área de Manzano, en el trabajo de Elgueta (2003).

Thomas (1949a) basado en antecedentes macrofaunales, le asigna una edad Mioceno, Fasola (1968) mediante palinología sugiere una edad probable entre Terciario

Inferior-Oligoceno; a través de dataciones micropaleontológicas Martínez y otros (1964) dan una edad Mioceno Inferior; Natland y otros (1974) la ubican entre el Oligoceno y Mioceno y Cañón y Ernst (1975) indican una edad Eoceno Superior a Mioceno. Recientes edades radiométricas han sido aportadas en trabajos realizados en los afloramientos del miembro superior de esta Formación, en el valle del Rio de las Minas (Otero y otros, 2012), entregando una edad máxima de depositación al techo del Priaboniano (cercano al límite Eoceno-Oligoceno). Lo que lleva a suponer que las progradaciones deltaicas extendidas en sub-superficie hasta el sector de Cruceiros se habrían depositado durante el Oligoceno. Curiosamente no se han encontrado intrusivos de esta edad en los afloramientos del Batolito Sur Patagónico (Subcapítulo 2.2.1).

Hacia el Este se depositan, coetáneamente, los sedimentos del Grupo Bahía Inútil (Cañón, 1968) y la Formación Areniscas Arcillosas (Mordojovich, 1951).

2.2.3.4 Megasecuencia de Antepaís IV

La última megasecuencia descrita se inicia, según Mpodozis y otros (2011), con la colisión de la Dorsal de Chile contra el extremo Sur de Sudamérica durante el Mioceno Inferior (18 Ma). En este periodo se reactivan las fallas de alto ángulo en el orógeno y cesa la progradación de corrimientos al antepaís no deformado.

El registro estratigráfico comienza con una serie de hasta 700 m de lutitas con delgadas intercalaciones de calizas arcillosas, de la Formación Brush Lake (Barwick, 1955), acumulada en el Mioceno Medio por medio de una transgresión desde el Atlántico, restringida al sector extraandino. En el área de estudio la Formación BrushLake se interdigita con la sección basal de la Formación El Salto, definida por González (1952), cuya localidad tipo se encuentra en la Estancia El Salto, ubicada al NW del Seno Skyring, donde se dispone en aparente discordancia a la Formación Loreto e infrayace con clara discordancia a la Formación Palomares (Mella 2001).

La Formación El Salto está compuesta por 750 m de areniscas y conglomerados continentales con intercalaciones de arcillolitas verdosas, lentes de limolitas carbonosas

y delgadas capas de lignitos. Las cuales se habrían depositado en un ambiente continental fluvial a parálico transicional (Mella 2001).

La edad asignada a esta Formación, de acuerdo con Martínez (1957) y Cañón y Ernst (1975), es Mioceno Medio a Superior; Natland y otros (1974) establecen una edad Mioceno.

Hacia el Este, sobre los depósitos de la Formación Brush Lake, se reconocen areniscas, areniscas conglomerádicas, mantos de carbón y niveles de coquinas, acumulados en ambiente marino litoral a plataforma somera, descritos íntegramente como parte de la Formación Filaret (Mella, 2001).

Los depósitos de las formaciones El Salto y Filaret son cubiertos en forma discordante por areniscas, fangolitas y tobas de la Formación Palomares, descrita por Keidel y Hemmer (1931) en su localidad tipo ubicada en los Cerros de Palomares, al Este del Canal Fitz Roy. Se distribuye hacia el Norte hasta el paralelo 52°S y hacia el SE hasta Tierra del Fuego.

González (1953) describe dos miembros para esta Formación. El Miembro San José constituido por una serie de areniscas conglomerádicas de 170 m de espesor y el Miembro Superior Penitente que corresponde a una alternancia de lutitas y areniscas, de 200 m a 300 m de espesor.

El ambiente de depositación, en el borde occidental, es continental, similar a las condiciones actuales en la Patagonia, con sistemas depositacionales de planicie aluvial y deltaicos, intercalados en el Oeste con flujos volcánicos y caída de piroclastos, mientras que al oriente de la cuenca existen evidencias de cortos episodios de sedimentación marina somera, seguidos de prolongados episodios de sedimentación fluvial y lacustre (Mella, 2001).

En base a restos fósiles, se le asigna a la Formación Palomares una edad Mioceno Medio a Superior (González, 1953), para el occidente de la cuenca y Mioceno Superior a Plioceno Inferior (González, 1965; Natland y otros, 1974), para el oriente de ésta.

La Formación Palomares descansa bajo depósitos cuaternarios depositados en ambientes fluvial, lacustre y glacial; de origen fluvio-glacial y gravas asociadas a

distintos pulsos de agradación pedemontana depositadas durante el Mioceno Superior-Cuaternario (Mpodozis y otros, 2011).

2.3 EVOLUCIÓN GEOLÓGICA

2.3.1 PALEOZOICO-JURÁSICO INFERIOR

A comienzos del Paleozoico, el núcleo del continente sudamericano estaba restringido al Cratón Brasileño y del Río de la Plata (Figura 2.8), contra el cual se habrían acrecionado, progresivamente, una serie de terrenos alóctonos y parautóctonos; Pampia, Cuyania, Famatina, Arequipa-Antofalla, Chilenia (Ramos 1988, incluidas referencias), que no se prolongan más al Sur de los 39°S (Max y otros, 1999; Ramos, 2008). En el Pérmico otro elemento para-autóctono (Rapalini, 2005; Ramos, 2008), Patagonia, colisiona desde el Sur contra el conjunto de terrenos ya consolidados de la zona centro Norte de Argentina (Ramos 1984; Pankhurst y otros, 2006; Gregori y otros, 2008; Ramos, 2008), instaurándose con anterioridad, Pérmico Superior, en el margen nororiental de Patagonia, un arco magmático, evidenciado hoy por el Batolito de la Patagonia Central o Arco Magmático del Deseado (Figura 2.8). La Patagonia constituye un bloque complejo compuesto por los Macizos Norpatagónico, al Norte (Mpodozis, 2004 e incluidas referencias) y el Macizo del Deseado, al Sur (Figura 2.8), limitados por cuencas mesozoicas que fueron levemente deformadas por la orogénesis Andina (Ramos, 2004).

La sutura entre Patagonia y el núcleo continental de Sudamérica se ubicaría aproximadamente en el borde Norte del actual Macizo Norpatagónico (Gosen, v. 2003). El Arco Magmático del Deseado (Figura 2.9) y la foliación principal N35°W que exhiben las unidades metamórficas, serían consecuencia de la subducción dirigida hacia el Sur, que finalizó con la colisión del “Terreno del Deseado” contra el Macizo Norpatagónico, en el Paleozoico Inferior (Ramos, 2004; Mpodozis, 2004). Ambos terrenos, amalgamados en el “Terreno Compuesto de Patagonia” habrían colisionado, finalmente, contra Gondwana (Figura 2.9) en el Pérmico Inferior, originando la zona deformada de Sierra de La Ventana y la antifosa de Claromecó (Ramos, 2004).

Figura 2.8: Esquema mostrando los elementos (“terrenos”) tectónicos que conforman el margen Oeste de Gondwana (según Vaughan y Pankhurst, 2008)

Luego de la colisión de Patagonia se dio paso a una fase de extensión, en el Pérmico Superior-Triásico Inferior, caracterizada por un evento volcánico de gran magnitud, cuyos productos cubrieron un área de más de 1.000.000 km² (Provincia Volcánica Choiyoi, de Kay y otros, 1989; Kleiman y Japas, 2009). La extensión, según Mpodozis (2004), continuó durante el Triásico, después de la etapa principal del volcanismo Choiyoi, cuando se desarrolló un complejo sistema de fosas tectónicas orientadas en dirección NNW-SSE, tanto en Chile como en Argentina.

Figura 2.9: Esquema conceptual explicando relaciones tectónicas entre los macizos de Somun Cura y Deseado con la plataforma sudamericana (según Ramos 2004)

Durante el Triásico Superior-Jurásico Inferior, y luego de la consolidación de los “Terrenos del Deseado” y “Norpatagónico” y el cese del volcanismo ácido Choiyoi, se implementó a lo largo del borde occidental del Macizo Norpatagónico un nuevo arco magmático, representados por intrusivos y stocks graníticos conocidos bajo el nombre de Batolito Subcordillerano (Mpodozis 2004). Al mismo tiempo, y más al occidente, se emplazó el Complejo de Acreción de los Chonos, correspondiendo a un elemento distinto del complejo de acreción paleozoico de la Cordillera de la Costa del centro Sur de Chile (Hervé y Fanning, 2001).

2.3.2 JURÁSICO MEDIO-JURÁSICO SUPERIOR

Durante el Jurásico Medio se produjo la acreción de las unidades incluidas en el “Terreno de Fitzroy” (Mpodozis, 2004), parte el Complejo Metamórfico Andino Oriental, cuyas evidencias son: un hiatus de 30 Ma. en el magmatismo, reanudado en el Jurásico Medio en una posición completamente diferente al extinto Batolito Subcordillerano (Complejo Plutónico Jurásico Superior en Sección 2.1.1), al Oeste del Complejo Metamórfico Andino Oriental; y las notorias diferencias geológicas observadas en el Complejo Metamórfico Andino Oriental con respecto a su entorno (Hervé 2008) . Sincrónicamente la región fue cubierta por extensos mantos de ignimbritas de la Serie Tobífera rellenando las fosas tectónicas, de dirección NNW-SSE (etapa de *syn rift* en Figura 2.4), las cuales al occidente, se hicieron tan profundas que, alcanzaron la ruptura acompañada de la aparición de piso oceánico en el Jurásico Superior (ofiolitas de los complejos Sarmiento y Tortuga, entre otros).

2.3.3 CRETÁCICO INFERIOR- CRETÁCICO SUPERIOR

Hacia fines del Jurásico, hasta principios del Cretácico Inferior (Neocomiano), una generalizada transgresión avanzó desde el Oeste y Sur, cubriendo gran parte del Alto Río Chico-Dungeness (Figura 2.2) en el Barremiano. Esta transgresión depositó facies arenosas, en la base, representadas en las formaciones Sutherland y Springhill, junto a fangolitas de mar abierto pertenecientes a las formaciones Erezcano, Zapata y Estratos con Favrella (etapa de *sag termal*).

Durante el Cretácico Inferior un nuevo terreno exótico colisiona contra el borde pacífico de Gondwana (Terreno Madre de Dios, Forsythe y Mpodozis, 1983), produciendo un nuevo salto al Oeste del cordón magmático (Complejo Plutónico Cretácico 2, Sección 2.1.1).

El Aptiano-Cenomaniano está caracterizado por una reorganización tectónica asociada a la apertura del Atlántico, que coincide con el inicio de la subducción dirigida al Oeste en el margen occidental de la Cuenca de Rocas Verdes (Harambour, 1998; Arbe, 1989; Galeazzi, 1998; Farfán, 1994 y Cunningham, 1995), sin producir aún

compresión en el margen oriental de la Cuenca de Rocas Verdes y Plataforma Sudamericana adyacente (Mpodozis, 2004). Al mismo tiempo, la Península Antártica, ubicada al Oeste de la Patagonia Austral, se desplazó hacia el Sur y rotó hacia el Este, como lo evidencian estudios palomagnéticos (Divenere y otros, 1996 en Mpodozis, 2004). Mientras, en el occidente, continuaban depositándose las fangolitas de la Formación Erezcano, en la plataforma de la Cuenca de Magallanes ocurría la sedimentación de secuencias carbonáticas (Formación Margas) y sobre éstas la depositación de fangolitas grises verdosas de la Formación Lutitas Gris Verdosas.

El rápido consumo del piso oceánico de la Cuenca de Rocas Verdes, bajo su borde occidental, finalizó con el cierre de ésta y, consecuente, cabalgamiento sobre el margen oriental, lo que propició la flexura elástica de la corteza continental sudamericana, que daría origen a la Cuenca de Antepaís Cretácica en el Coniaciano (etapa foredeep 1).

La rápida creación de espacio de acomodación (etapa de “cuenca hambrienta”) generó en el *foredeep* una intensa sedimentación turbidítica de las formaciones Canal Bertrand, Latorre y rellenos de canales submarinos asociados (Formación Escarpada), mientras hacia la plataforma la sedimentación pasó de ser exclusivamente fangolítica a facies más arenosas de la (Formación Lutitas Arenosas, Mordojovich, 1951). Ya en el Campaniano la sedimentación de piso de cuenca dio paso a facies más someras representadas por los sedimentos de las formaciones Fuentes y Rocallosa.

Durante el Maastrichtiano-Daniano, en la cuenca, ocurre un breve evento transgresivo-regresivo bien documentado en la costa atlántica de Tierra del Fuego (Formación Policarpo, Olivero y otros, 2001) y qué en Cabo Nariz (rivera Sur de Bahía Inútil en Tierra del Fuego) estaría representado en las limolitas con intercalaciones de areniscas de la Formación Cerro Cuchilla del Campaniano Tardío al Daniano (Sánchez y otros, 2010). Finalmente esta secuencia representa un hiatus en el área de Seno Skyring- Península de Brunswick.

2.3.4 PALEOCENO-MIOCENO INFERIOR

La mayor carga tectónica en la zona de Brunswick-Riesco generan una elongada y angosta depresión centrada en esta zona, probablemente por estiramientos diferencial del antepaís frente a la zona de máxima curvatura del Oroclinal Patagónico (Mpodozis, 2004), la cual deja expuesta la plataforma de la cuenca hasta el Eoceno (Mella, 2001). Mientras al Oeste se acumulan depósitos de plataforma nerítica-costera (formaciones Chorrillo Chico, Agua Fresca, Tres Brazos, Leña Dura) en la plataforma oriental las transgresiones comienzan paulatinamente durante el Eoceno, luego de la movilización del depocentro hacia el Este (Mella, 2001). Estas transgresiones sobre los depósitos del Cretácico generaron una discordancia progresiva (*marker G7*) representada al oriente por las areniscas arcillosas glauconíticas de la Zona Glauconítica, con edades cada vez menores hacia el Este.

Durante el Eoceno Superior y el Mioceno Inferior se establece un sistema de progradaciones deltaicas, hacia el antepaís, en el margen occidental de la cuenca (Formación Loreto), sobre los depósitos de la Formación Leña Dura, evidenciando una disminución en la subsidencia de la Cuenca (al menos en la zona Brunswick-Riesco) que, según Mella (2001), se debió a una disminución en la actividad tectogénica del cinturón orogénico y consecuente erosión del relieve. Tal vez, influenciados por la definitiva separación de Sudamérica de la Península Antártica (apertura del Paso de Drake) y el término de la rotación del Oroclinal Patagónico.

2.3.5 MIOCENO MEDIO-RECIENTE

Luego que se rellenara el depocentro Brunswick-Isla Riesco, al cesar la flexura cortical, se produjo, en el Mioceno, el alzamiento final de la Cordillera Andina. La instauración de este relieve, esta vez, no estuvo acompañado de la creación de una nueva “cuenca flexural” debido, según Mpodozis (2004), a que los movimientos, a lo largo de fallas subverticales, no fueron capaces de provocar una “carga tectónica” significativa. Así, durante el Mioceno Medio a Superior se depositó, en discordancia, una serie marina transgresiva de origen atlántico, que cubrió la zona central del

estrecho y central de Tierra del Fuego (Formación Brush Lake, Barwick, 1955), la cual hacia el occidente se distingue sobre el techo de la Formación Loreto (en el área de estudio secuencia ES1 en Figura 3.3). Durante el Mioceno-Plioceno se disponen, extensamente sobre la cuenca, sedimentos continentales que, hacia el Este, se interdigitan con transgresiones marinas provenientes desde el Atlántico y se alternan con secuencias volcánicas acumuladas en el tras arco de la Zona Volcánica Austral (formaciones El Salto y Palomares). Hacia el Norte, algunos de estos flujos corresponden a basaltos cuyos orígenes se relacionan a la subducción, en forma subparalela a la fosa, de segmentos de la Dorsal de Chile durante el Mioceno (Mpodozis, 2004). Finalmente, durante el Pleistoceno, los glaciares, que venían ocupando parte de la Patagonia desde finales del Mioceno (Rabassa, 2008), comienzan un rápido retroceso, dejando una cubierta glacial desde el Atlántico hasta Los Andes, la cual fue rápidamente re TRABAJADA por los ríos y escorrentías que los sucedieron.

III GEOLOGÍA DE LAS UNIDADES CARBONOSAS ESTUDIADAS

3.1 ESTRATIGRAFÍA

Las facies carbonosas, en el área de estudio, son parte de las megasecuencias de antepaís III y IV (Capítulo 2), donde integran, junto a diversas rocas clásticas, a las formaciones Loreto y El Salto, de edades Eoceno-Mioceno Inferior y Mioceno respectivamente (Figura 3.1); se disponen a lo largo de toda el área, variando en espesor y número de mantos; su emplazamiento en profundidad oscila entre 200 m, en la Formación El Salto, y 1.150 m, en la Formación Loreto.

La Formación Loreto posee, en la zona estudiada, un espesor aproximado de 750 m y en este trabajo ha sido, informalmente, dividida en tres secciones, de manera similar como se ha realizado durante años en los pozos petroleros del área (Figura 3.2).

La sección inferior agrupa una serie de eventos granocreciente (forma de huso en el Registro geofísico, Anexo I), constituidos principalmente de arcillolitas, en la base, y cuerpos arenosos, hacia el techo; la sección media consiste en siete electrosecuencias de carácter granocreciente, casi todas ellas con facies carbonosas en la base. Los mantos de carbón se acuñan hacia el Este y la electrosecuencia SM5 alcanzan su mayor distribución en el sector; la sección superior está compuesta de cuatro electrosecuencias de carácter grano creciente, compuestas de arcillolitas, areniscas calcáreas, areniscas arcillosas, areniscas conglomerádicas y bancos de bivalvos. El techo de esta sección se caracteriza por el cambio litológico desde areniscas conglomerádicas, en la base, a fangolitas en el techo, cuya forma adquirida en el Registro Geofísico de Pozo (*marker*) es conocida, en la cuenca, como *marker* A1 y en el área de estudio señala el techo de la Formación Loreto.

La Formación El Salto tiene un espesor aproximado de 600 m, en el área de estudio, y en el presente trabajo se han identificado tres electrosecuencias que componen la “sección carbonosa” de la Formación: ES2, ES3 y ES4 (Figura 3.3).

Figura 3.1: Columna estratigráfica del área de estudio, enfocada en las formaciones del Terciario que incluyen facies carbonosas.

Figura 3.2: Panel de correlación enfocado en las facies asociadas a carbones de edad Eoceno-Oligoceno. Los pozos utilizados cubren de Oeste a Este el área de estudio.

Figura 3.3: Panel de correlación enfocado en las facies asociadas a carbones de edad Mioceno. Los pozos utilizados cubren de Oeste a Este el área de estudio.

El paquete Inferior de la Formación El Salto, electrosecuencia ES1, posee un patrón granocreciente que va desde fangolitas pardas compactas, en la base, hasta conglomerados y areniscas conglomerádicas, en el techo. Esta sucesión de rocas es correlacionables con las pertenecientes a la Formación Brush Lake, emplazadas hacia el antepaís de la Cuenca.

El paquete de electrosecuencias “carbonosas” ES2, ES3 y ES4, está conformado, principalmente, por carbón (lignito), arcillolitas carbonosas y areniscas arcillosas intercalados por delgados cuerpos conglomerádicos.

En ES2 se reconocen dos mantos: el basal, posee más de 3 m en el pozo Manzano 2 y se divide en dos hacia el Este; El manto superior, con poco más de un metro de potencia, se acuña hacia el antepaís.

Hacia el techo de ES3, las facies carbonosas disminuyen en cantidad y se asocian con arcillolitas pardas, areniscas arcillosas y conglomerado descritos, en el sector Este del área de estudio, en el pozo Manzano GMC 4. La electrosecuencia ES4 es integrada por lutitas carbonosas, intercaladas por arcillolitas blanquecinas, en la base, y arcillolitas arenosas, en el techo. Además, marca el fin de las facies “carbonosas” en el Mioceno del área.

3.1.1 ESTRATIGRAFÍA DE SECUENCIAS

En base a afinidad temporal y mecanismos genéticos Gallardo (2012) identifica seis supersecuencias de tercer orden y veinticinco secuencias de cuarto orden, en los sedimentos que conforman la Megasecuencia de Antepaís III; estudio sismo estratigráfico realizado en el Bloque Dorado-Riquelme entre las zonas de Manzano, al Oeste, y Dorado, al Este. La Megasecuencia, en esta zona, se caracteriza por presentar un arreglo sísmico progradante (a agradante) hacia el antepaís, con dirección WSW-ENE.

Dentro del esquema anterior, las facies carbonosas pertenecientes a la Formación Loreto integran la Supersecuencias 3, conformada por la parte superior de la Formación Loreto –incluyendo las facies carbonosas- en el área Manzano-Cruceros y por las formaciones Bahía Inútil y Areniscas Arcillosas hacia el Sur (Figura 3.4).

Figura 3.4: Transecta regional A-A' donde se muestran las secuencias identificadas por Gallardo (2012) y se resalta la Supersecuencia 3 en cuya base contiene los mantos de carbón pertenecientes a la Formación

Las facies sedimentarias, en esta supersecuencia, progradan hacia la cuenca gracias a la regresión normal, caracterizada por una tasa de aporte de sedimentos mayor que la elevación relativa del nivel base y una total ocupación del espacio de acomodación. Las progradaciones poseen un amplio desarrollo hacia la cuenca, en desmedro de la agradación en plataforma, mostrando zonas de talud con ángulos entre 3° y 5°. Gallardo (2012) sugiere que los pulsos transgresivos se extendieron sobre regiones muy maduras, con poco relieve y que la escasa presencia de sistemas arenosos, hacia los taludes y pisos de cuenca, revela que las erosiones en los periodos de mar bajo fueron más eficientes, en la movilización y transporte de limos y arcillas, que de facies más gruesas.

Según este modelo, los carbones de la Formación Loreto se desarrollaron en la plataforma; fueron depositados en lapsos que van desde el inicio hasta el punto máximo de la transgresión, justo antes del comienzo de la regresión (trac de sistemas transgresivos); alternan con sedimentos depositados en periodos limitados por superficies máximas de inundación y superficies de límites de secuencias erosionadas por la caída del nivel del mar en condiciones subaéreas (trac de sistemas de estado alto).

3.2 DISTRIBUCIÓN

Los mantos de carbón poseen una extensa distribución en la Cuenca de Magallanes, la cual ha sido corroborada en múltiples perforaciones de pozos petroleros.

Los carbones del Eoceno Superior-Oligoceno se distribuyen como faja aflorante en los flancos de los sinclinales que conforma la Faja Plegada y Corrida de Magallanes, con dirección NNW-SSE, desde la zona de Río Turbio, en Argentina, hasta la ciudad de Punta Arenas, al Sur. Desde allí, los mantos se extienden, en la subsuperficie, hacia el antepaís, desapareciendo en las cercanías de los yacimientos petroleros Coirón y Puna del Cerro (Figura 3.5).

Figura 3.5: Mapa de la suma de espesores de los mantos de la Formación Loreto, en la Cuenca de Magallanes.

La suma de espesores de los mantos supera los 20 m al Norte del Seno Skyring y en el área de estudio fluctúa entre los 14 m y 1 m, disminuyendo de SW a NE (Figura 7.1A).

En la subsuperficie del área de estudio, los mantos de la Formación Loreto se disponen en forma de anticlinal suave, buzante al NE, a una profundidad que varía entre los 700 m y 1.150 m aproximadamente (Figura 3.6).

Los Carbones del Mioceno se extienden en subsuperficie por gran parte de la Cuenca de Magallanes, desde Ultima Esperanza, al NW, hasta Punta Arenas, al SW. Hacia el oriente, alcanza el Atlántico y se ha reportado en perforaciones, desde la frontera con Argentina, en el Norte, hasta el sector de China Creek, en la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Los mayores espesores se encuentran al oriente de la cuenca, en el Norte de la Isla Grande de tierra del fuego.

Figura 3.6: Mapa de la profundidad promedio de los mantos de carbón del Eoceno Superior-Oligoceno, en el área de estudio.

En la subsuperficie del área de estudio, los mantos de la Formación El Salto se disponen en forma de anticlinal suave, buzante al NE, a una profundidad que varía entre los 400 m y 800 m aproximadamente (Figura 3.5).

3.3 AMBIENTE DE DEPOSITACIÓN

Los estudios de ambiente de depositación de los carbones del Eoceno Superior-Oligoceno, en la cuenca, han estado centrados en los afloramientos de la Faja Plegada y Corrida de Magallanes, especialmente en el sector Brunswick-Riesco, donde muchos proyectos de exploración se han llevado a cabo. También existen trabajos asociados a la exploración petrolera en el área Manzano, Marcou, y otras.

Figura 3.7: Mapa de la suma de espesores de los mantos de la Formación El Salto, en la Cuenca de Magallanes.

En cuanto a los carbones del Mioceno, la ausencia de estudios es más notoria, sólo existen algunos trabajos de ambientes de depositación de reservorios clásticos en los sectores de San Gregorio, Palenque, Dorado, Dorado Sur y otros.

3.3.1 OLIGOCENO

Las facies que componen la Formación Loreto han sido interpretadas como parte de sistemas deltaicos, instaurados al oriente del orógeno, desde el Eoceno hasta el Mioceno Inferior (Castro, 1977; Elgueta, 2003). Elgueta (2003) construye un modelo de facies, a partir de un perfil sísmico 2D, al Sur del área de estudio (perfil C-C' en Figura 3.9), complementado por la información de litofacies y electrofacies provenientes de los pozos cercanos. Entre las facies interpretadas por la autora se encuentran Barras de

Figura 3.8: Mapa de la profundidad del manto de carbón Mioceno de la electrosecuencia ES2, en el área de estudio.

desembocadura retrabajadas; facies continentales parálicas, como planicie interdistributaria y aluvio-fluvial, que incluye mantos de carbón y rellenos de canales; fangolitas de prodelta; fangolitas de plataforma nerítica y abisal superior.

Al Norte del área estudio, se han distinguido facies interpretadas como relleno de canal (distributario o de mareas); llanuras costeras vegetadas, donde se emplazan las turbas originarias de los mantos de carbón; barras de desembocadura; barras costeras y facies de trascota. La interpretación se realizó a través del análisis de electrofacies (Anexo I), complementado por la descripción de rocas de algunos testigos, en los tramos de interés, y la información litológica proveniente del *cutting* de pozo (González, inédito).

Un detalle de las facies reconocidas en los testigos se puede ver en la Figura 3.10.

Figura 3.9: Modelo sedimentario de la Formación Loreto en el área Sur del sector Manzano-Cruceros (según Elgueta, 2003).

3.3.2 MIOCENO

Los sedimentos pertenecientes a la Formación El salto han sido interpretados, en diversas áreas de la cuenca (Dorado, Palenque, Coirón, etc.), como sedimentos depositados en ambiente fluvial a parálico transicional (Mella, 2001). En el área de estudio se han distinguido facies de relleno de canal, llanura de inundación, bosques anegados y derrames laterales.

Esta carpeta sedimentaria continental alterna paquetes fangolíticos, en su mayoría depósitos distales, que se acumulan en las llanuras de inundación, con delgados cuerpos arenosos derramados desde los cauces de ríos meandrosos y/o anchos ríos trenzados que atravesaron el área. En ocasiones las inundaciones ocuparon sectores colonizados por bosques, generando zonas pantanosas con un aporte clástico intermitente (reflejado hoy en los altos contenidos de cenizas).

Figura 3.10: Modelo sedimentario propuesto en este estudio para la sección media de la Formación Loreto en el área Manzano. En negro depósitos de turba y bosques anegados, en amarillo relleno de canales distributarios o mareales y en gris barras de desembocadura, costeras o depósitos de trascosta.

Figura 3.11: Fracción de la columna estratigráfica del pozo Manzano GMC-1.

Finalmente, estos pantanos fueron cubiertos por fangolitas en periodos de súbitas inundaciones. La depositación de estas facies es acompañada de una actividad volcánica distal que adquiere mayor presencia al tiempo que se depositaba la secuencia ES4. Es muy probable que la turba desarrollada, en este ambiente, no logró convertirse en una “turba elevada” (*rise swamp*; McCabe, 1984), razón por la cual se vio constantemente “contaminada” por el aporte clástico proveniente de los sistemas fluviales desarrollados en el área para ese entonces.

IV PROPIEDADES DEL CARBÓN

Las principales características que determinan las propiedades del carbón son la composición y el rango. La composición del carbón está, a la vez, determinada por dos factores: el tipo, que refleja la naturaleza de los componentes orgánicos y el grado, que representa la presencia de materia mineral.

RANGO

El rango del carbón refleja el grado de metamorfismo (o carbogenización) a la que ha sido sometida la masa original de restos vegetales (turba) durante la historia de enterramiento. Esta depende, en parte, de la temperatura máxima alcanzada durante este proceso y del tiempo durante el cual la roca ha sido expuesta a esta temperatura. Para la mayoría de los carbones, el rango también refleja la profundidad máxima de enterramiento y el gradiente geotérmico que prevaleció durante el desarrollo de la carbogenización.

TIPO

El tipo del carbón refleja la naturaleza de los restos vegetales originados en la turba, incluyendo la combinación de los componentes de la planta y el grado de degradación al que fueron expuestos antes del soterramiento.

GRADO

El grado del carbón refleja el nivel con que la acumulación de restos vegetales se mantiene libre de contaminación, por materia inorgánica (materia mineral), antes del enterramiento, luego del enterramiento y durante la carbogenización. Por lo tanto, un carbón con alto grado es un carbón con un bajo contenido de materia mineral, independiente del rango o tipo que posea (tabla 4.1).

Estos factores influyen directamente sobre las propiedades físicas y químicas del carbón, las cuales determinan, a la vez, la calidad del carbón y su potencial para un propósito en partícula.

Tabla 4.1: Clasificación del grado de los carbones

Grado						
Carbones no bandeados	Carbones Sapropélicos				Lutita bituminosa	
Carbones bandeados (principalmente húmicos)	Carbón de alto grado	Carbón de grado medio	Carbón de bajo grado	Carbón muy bajo grado	Roca carbonosa	Roca
% de ceniza (b.s)	0-10%	10-20%	20-30%	30-50%	50-80%	80-100%

Fuente: Hidalgo(2001)

4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El carbón ha sido definido, por numerosos autores, como un sedimento de naturaleza organoclástica, compuesto por restos de plantas litificadas que poseen la importante distinción de ser un material combustible. La composición y carácter de cada carbón está determinado por: la naturaleza de la cubierta de acumulación orgánica e inorgánica original y el grado de diagénesis que ha alcanzado.

4.1.1 COMPOSICIÓN MACROSCÓPICA DEL CARBÓN.

Los carbones se dividen en dos grandes grupos: carbones húmicos y sapropélicos. Los primeros, compuestos de una mezcla diversificada de restos macroscópicos de plantas; presentan, típicamente, una apariencia bandeada. Los carbones sapropélicos están compuestos de una restringida variedad de restos de plantas microscópicas y poseen una apariencia homogénea.

4.1.1.1 Carbones húmico

La mayoría de los carbones están compuestos de finas láminas de materia orgánica, las que pueden poseer diferentes propiedades físicas y químicas. La cantidad

y características petrológicas de estas delgadas capas determinan los atributos del carbón como un todo. Su descripción es fundamental en terreno, para ello, un sistema ampliamente utilizado es la identificación de litotipos.

El término litotipo designa bandas macroscópicamente reconocibles en un manto de carbón. Ellas son identificadas sobre la base del color, lustre, fractura y estratificación. Además, su propósito radica en reflejar la variada proporción de componentes orgánicos (vitritina, liptinita, inertinita) y materia mineral contenida en ellos.

La estructura en capas de carbones fue examinada en detalle por Stopes (1919) quien introdujo el término de litotipo, definiendo cuatro variantes: vitreno, clareno, dureno y fuseno (Tabla 4.2). Sin embargo, es necesario tener presente que la terminología utilizada para describir macroscópicamente los mantos de carbón es variada y, en algunos casos, controversial (ejemplos de algunas clasificaciones se puede revisar en McCabe, 1984; Schopf, 1960; Hagemann, 1980; Taylor y otros, 1998).

TABLA 4.2: Características microscópicas de litotipos (según Cameron, 1978).

Litotipo	Características macroscópicas
Vitreno	Negro en bandas o lentes de lustre vítreo a semi-vítreo usualmente de algunos milímetros de espesor, bandas gruesas son muy raras. No mancha al tacto. Frágil, con fractura concoidal y fisuras en ángulos rectos, son características las fracturas en cubos.
Clareno	Con finas bandas de distinto espesor y lustre, alternando entre el lustre del vitreno y el del dureno. Textura estriada.
Dureno	Negro grisáceo a marrón oscuro. Superficie rugosa con lustre opaco o débilmente vítreo, la reflexión es difusa. Notoriamente menos frágil que el vitreno.
Fuseno	Negro o gris con lustre sedoso, estructura fibrosa, extremadamente frágil. Mancha al tacto.

Los carbones sapropélico están compuestos por los productos de la degradación física y biológica del material que forma la turba, con la adición de otros materiales

como plantas, esporas y algas. El sedimento resultante es una acumulación de lodo orgánico coloidal en que hay concentración de remanentes de esporas y algas. Los carbones sapropélico son, característicamente, homogéneos, de grano muy fino y con una característica fractura concoidal. Pueden presentarse asociados a carbones húmicos o en láminas de carbón individuales.

El carbón *cannel* es negro, opaco, homogéneo y se quiebra en fractura concoidal. Está compuesto mayoritariamente de microesporas y fango orgánico que se depositan en aguas someras, tal como un lago poco profundo. El carbón *boghead* proviene de algas y es éste es el principal criterio para su identificación, sin considerar el estado de conservación de las colonias. Un carbón *boghead* puede gradar lateral o verticalmente a lutitas bituminosas. Entre estos dos tipos de carbones sapropélico existen formas transicionales como *cannel-boghead* y *boghead-cannel*.

Esencialmente todos los carbones sapropélicos lucen similares en muestras de mano y sólo pueden ser distinguido, de forma fácil, a través de la descripción microscópica.

4.1.2 COMPOSICIÓN MICROSCÓPICA DEL CARBÓN

4.1.2.1 Macerales

El carbón es una sustancia heterogénea, posee una serie de constituyentes llamados “macerales” (Stopes, 1935) que han sido comparados a los minerales de una roca inorgánica. Sin embargo, un maceral de carbón varía constantemente su composición química y física, mientras que un mineral se caracteriza por una estructura y composición química determinada.

En la actualidad, el término maceral describe la forma y naturaleza óptica de los constituyentes del carbón, distinguiéndolos individualmente a través de parámetros examinados en el microscopio, tales como reflectancia, color, forma, relieve, etc. Para evitar cualquier confusión en la definición de los distintos macerales, el *Internacional Committee for Coal and Organic Petrology* (ICCP) ha estandarizado las distintas propiedades que definen a cada maceral bajo el microscopio petrográfico.

Todos los macerales llevan el sufijo “inita” y son clasificados normalmente en tres grupos: vitrinita, liptinita e inertinita (Tabla 4.3). Esta clasificación se basa en el origen y preservación para cada maceral.

Los macerales del grupo vitrinita son de color gris, sus reflectancias se encuentran entre la de la liptinita (más oscura) y la inertinita (más clara), variando ambas con el rango. Se originan principalmente desde los componentes vegetales que contienen lignina y celulosa (tejidos leñosos de corteza, raíces, hojas, tallos y troncos).

El grupo se divide en subgrupos, los cuales se definen por el grado de destrucción que sufre la materia, mientras el maceral lo hace por la morfología o grado de gelificación. Las vitrinitas se dividen en tres subgrupos y seis macerales: subgrupo telovitrinita que contiene los macerales telinita y colotelinita, en los cuales se puede distinguir su estructura celular preservada; subgrupo detrovitrinita, compuesto por los macerales vitrodetrinita y colodetrinita proviene de restos vegetales muy finos, aislados o cementados por material vitrinitico amorfo; subgrupo gelovitrinita, constituido por los macerales corpogelinita y gelinita que derivan de las células vegetales o fluidos húmicos formado a partir del tejido vegetal durante la degradación y la diagénesis.

El grupo liptinita se caracteriza por una baja reflectancia con respecto a los macerales de la vitrinita e inertinita; procede del material vegetal rico en hidrógeno como esporas, cutículas y resinas (partes cerosas y resinosas de las plantas), las cuales son resistentes al intemperismo y diagénesis. Además, puede ser generado desde la degradación bacteriana, derivados de proteínas, celulosa y carbohidratos (Taylor y otros, 1998). El grupo no contiene subgrupo y está compuesto de los macerales esporinita, cutinita, resinita, liptodetrinita, alginita, suberinita, fluorita, exsudanita y bituminita.

El grupo inertinita deriva del material vegetal, fuertemente alterado durante la formación del carbón. En comparación con los otros grupos de macerales éste posee una reflectancia más alta en carbones de rango medio y bajo; sus constituyentes son más inertes, particularmente en los procesos de combustión; posee contenido alto en carbono y bajo en oxígeno.

Tabla 4.3: Clasificación de macerales.

Grupo	Subgrupo	Maceral	Morfología	Origen
Vitrinita	Telovitrinita	Telinita	Estructura celular.	Paredes celulares de troncos, ramas, raíces y hojas.
		Colotelinita	Estructuras levemente definidas.	Precipitación de materia orgánica disuelta en forma de gel.
	Detrovitrinita	Vitrodetrinita	Fragmentos de vitrinitas.	Temprana degradación de la planta y partículas húmicas de la turba.
	Gelovitrinita	Colodetrinita Corpogelinita	Masa moteada compacta. Homogéneo con forma de ovoide, relleno celular.	Restos vegetales muy finos. Células vegetales.
Gelinita		Rellenando fracturas y cavidades.	Coloides húmicos, de la diagénesis, reprecipitados.	
Liptinita		Esporinita	Forma fósil	Mega-microporos.
		Cutininita	Bandas que pueden tener apéndices.	Cutículas-la capa exterior de las hojas, brotes y tallos.
		Resinita	Células en finas capas o dispersas.	Resina de plantas, ceras y otras secreciones.
		Liptodetrinita	Fragmentos de exinita.	Degradación de residuos.
		Alginita	Forma fósil.	Algas.
		Suberinita	Láminas delgadas con "tejidos de corcho".	Suberina de la epidermis de troncos, tallos, raíces y brotes.
		Fluorinita	Aislado en diversas formas	Secundario a partir de grasas y aceites grasos.
		Exsudanita	Vetillas rellenas de fracturas con diversas formas.	De aceites y bitúmenes expulsados durante la carbogenización.
	Bituminita	Lentes finamente dispersos y en vetillas.	Descomposición bacteriana de algas, plancton y liptinitas.	
Inertinita	Telo-inertinita	Fusinita	Estructura celular, generalmente bien preservada, vacías o rellenas de mineral.	Restos de plantas oxidados-principalmente de vegetación carbonizada.
		Semifusinita	Estructura celular.	Restos de plantas parcialmente oxidadas.
		Funginita	Cuerpos redondos y ovalados	Esporas de hongos y tejidos asociados a éstas.
	Detro-inertinita	Inertodetrinita	Pequeñas manchas de fusinita, semifusinita o macrinita.	Inertinitas redepositadas.
	Gelo-inertinita	Macrinita Micrinita	Amorfa "cemento" Granular, granos redondeados de ~ 1 µm de diámetro.	Material oxidado gelificado. Degradación de macerales durante la carbogenización.
		Secretinita	Delgadas agujas, generalmente en secciones ovaladas	Principalmente desde la médula de semillas de helechos.

Fuente: ICCP System, 1994; Australia Standard, 1998; Pickel, 1998 y Lyons, 2000).

La inertinita se divide en tres subgrupos: telo-inertinita que está compuesto por los macerales fusinita, semifusinita y funginita, cuya singularidad es preservar las estructuras vegetales; detro-inertinita constituido por el maceral inertodetrinita el cual no siempre presenta estructura vegetal; gelo-inertinita al que pertenecen los macerales sin estructura vegetal visible; macrinita, micrinita y secretinita.

4.1.3 DENSIDAD

La densidad del carbón depende del rango y el contenido de materia mineral. Es el factor esencial para convertir las unidades de volumen de carbón en unidades de masa para el cálculo de reservas o para estimar, indirectamente, la cantidad de materia orgánica presente en el carbón a efectos de calcular el gas emplazado.

Existen cinco medidas de densidad para el carbón: densidad verdadera (*true density*), que ha sido definida como la masa de carbón, dividida por el volumen que ocupa (sin poros) y se determina rellenando los poros y fracturas con un fluido inerte, usualmente se utiliza helio; densidad aparente (*apparent density*) se determina mediante la inmersión de una muestra de carbón, previamente pesada, en un líquido, el cual es desplazado dentro de los poros de la muestra; densidad de partícula (*particle density*) es el peso de una unidad de volumen de sólidos, incluyendo los poros y grietas; densidad bruta (*bulk density*) es la masa de un conjunto de partículas de carbón en un recipiente, dividido por el volumen ocupado por las partículas en el recipiente y densidad *in place*, definida como toda densidad determinada en las condiciones originales del manto.

4.1.4 REFLECTANCIA

Una propiedad óptica importante del carbón es la reflectancia de sus macerales, en especial la vitrinita, en cuyo caso, este atributo, refleja la máxima temperatura alcanzada por los sedimentos, razón por la cual es utilizada como un geotermómetro. Teichmuller y Teichmuller (1982) describieron en detalle su uso, aplicado a carbones de rango bituminoso volátil medio a meta-antracita y semigrafito. La reflectancia es

considerada el mejor parámetro para determinar el rango antracita y es comparable al contenido de humedad como un indicador del rango bituminoso volátil alto. Originalmente se creía que esta característica de la vitrinita no era útil en carbones de bajo rango. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado su eficacia en lignitos, considerando un especial cuidado en la selección de los componentes medidos.

4.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

En simples términos, se puede considerar que el carbón está constituido de humedad, carbón puro y materia mineral. La humedad total comprende la humedad de la superficie y la enlazada químicamente; el carbón puro es la cantidad de materia orgánica presente y la materia mineral es la cantidad de sustancia inorgánica presente.

Existe una serie de análisis ejecutados para evaluar las propiedades químicas del carbón (Tabla 4.4), destacando entre ellos los análisis inmediato y elemental, los cuales miden una serie de propiedades relacionadas entre sí y expresadas en base a diferentes normas.

Los criterios en base a los cuales se reportan los resultados de análisis químicos han sido utilizados para entregar la mayoría de los análisis realizados en carbones, incluyendo las mediciones de gas *in situ* (Tabla 4.5).

4.2.1 ANÁLISIS INMEDIATO

El análisis inmediato de carbones es un conjunto de ensayos mediante los cuales se determinan los porcentajes de humedad, ceniza, materia volátil y carbono fijo, establecidos por una serie de procedimientos rigurosamente estandarizados por la *American Section of the International Association for Testing Materials (ASTM)*.

El propósito fundamental de realizar estos análisis, al evaluar gas en carbones, es cuantificar la masa del contenido orgánico presentes en las muestras. El contenido de carbón puro de la muestra es igual a uno, menos la suma de los contenidos de humedad y ceniza (Ecuación 4-1). Además, estos análisis permiten relacionar los

resultados con el nivel de carbogenización de las muestras, a través de la determinación del rango.

$$\text{Carbón Puro} = 1 - (\text{contenido de humedad} + \text{contenido de ceniza}) \quad (4-1)$$

Tabla 4.4: Análisis y muestreo usados para la evaluación de carbones.

Test. /Propiedad	Resultados/Comentarios
Propiedades químicas	
Análisis inmediato	Determinación, aproximada, de la composición de la muestra (contenidos de humedad, materia volátil, ceniza y contenido de carbono fijo)
Análisis elemental	Medida absoluta de la composición elemental de la muestra (C, H, S, N y O)
Forma de sulfuros	Estructura química de los sulfuros: orgánico, sulfidos, sulfato.
Propiedades de la ceniza	
Análisis elemental	Elementos mayores
Análisis mineralógico	Análisis del contenido mineral
Análisis de elementos traza	Enriquecimiento en la ceniza de U, Th etc.
Fusión de ceniza	Observación cualitativa de la temperatura a la que la arcilla pasa de diferentes estados hasta fundirse y fluir

Modificada de Smith y Smoot (1990).

HUMEDAD

La industria del carbón ha desarrollado el siguiente set de definiciones determinadas empíricamente:

1. Humedad de superficie (*surface moisture*): es la humedad ajena a la formación natural del carbón, puede ser removida secándola a baja temperatura (~40°C). Este secado es el primero en cualquier análisis y la humedad remanente es conocida como “humedad secada al aire” o “*air-dried moisture*”

2. Humedad tal cual fue recibida (*as received moisture*): es el total de humedad de la muestra de carbón cuando fue entregada al laboratorio.
3. Humedad total (*total moisture*): es la humedad que puede ser removida a través de un secado agresivo (~150°C).
4. Humedad secada al aire: es la humedad remanente, luego de haber secado la muestra a baja temperatura (~ 40°C), esta humedad puede ser removida a través de un secado agresivo.
5. Humedad en equilibrio: es la humedad retenida físicamente en una muestra en equilibrio con el ambiente que la rodea. En carbones, este valor se determina a una humedad relativa entre 96% a 97% y 30 °C; algunas veces es referida como humedad inherente o humedad del manto (*bed moisture*).

Tabla 4.5: Base analíticas de entrega de resultados.

Base analítica	Descripción
“Tal como se recibe” (t.c.r.) o “As received” (ar)	Los resultados se expresan como porcentajes del carbón, incluyendo el contenido de humedad total.
“Secada al aire” (s.a.) o “Air-dried” (a.d)	El producto se presenta como porcentaje del carbón secado al aire, incluyendo la humedad de la matriz, pero no la superficial.
“Seca” (s) o “dry” (d)	Los datos son entregados como porcentajes del carbón, después de haber removido la humedad total.
“Seca y libre de ceniza” (s.l.c) o “dry ash-free” (d.a.f.)	Al remover la humedad y la ceniza se considera que el carbón consiste en materia volátil y carbono fijo. Esta base es usada como la manera más fácil de comparar fracciones orgánicas en el carbón.
“Seca y libre de materia mineral” (s.l.m.mn) o “dry, mineral matter-free”	Es necesario calcular la cantidad total de materia mineral (en lugar de la cantidad de ceniza) de manera que el contenido de materia volátil, en la materia mineral, puede ser removido.

CENIZA

La ceniza del carbón es el residuo inorgánico luego de la combustión de éste. No es equivalente a la materia mineral del carbón. Sin embargo, representa el grueso de ésta, luego de perder los componentes volátiles como CO₂, SO₂ y H₂O; expulsado por minerales tales como carbonatos, sulfidos y arcillas. Un alto contenido de ceniza reduce el poder calorífico del carbón.

MATERIA VOLÁTIL

Se refiere a los componentes del carbón, exceptuando la humedad, que son liberados a altas temperaturas en ausencia de aire. La materia volátil obtenida durante la pirolisis consiste, principalmente, en gases combustibles como hidrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos (principalmente metano) y no combustibles como dióxido de carbono y vapor. Proviene principalmente de la materia orgánica del carbón, aunque en menor medida puede derivar de materia inorgánica. La composición de la materia volátil varía con el rango del carbón y depende de la composición maceral: exinitas producen más volátiles que la vitrinita, que a la vez, genera mayor cantidad que las inertinitas.

CARBONO FIJO

El carbono fijo contenido en el carbón es parte del residuo, luego de haber extraído la materia volátil. No se determina directamente, pero es la diferencia, en un carbón secado al aire, entre el porcentaje total de los otros componentes (humedad, ceniza y materia volátil) y el 100%.

4.2.2 ANÁLISIS ELEMENTAL

El análisis elemental de carbones busca determinar el porcentaje en peso del carbono, hidrógeno, nitrógeno y sulfuro; se agrega, además, el contenido de humedad y ceniza para poder convertir los resultados a base seca (b.s.) y base seca libre de ceniza (b.s.l.c.) respectivamente.

CARBONO E HIDRÓGENO

Son liberados como CO₂ y H₂O cuando el carbón es quemado, juntos se pueden determinar fácilmente. Sin embargo, CO₂ puede ser liberado de cualquier mineral calcáreo presente y el H₂O puede provenir de minerales de arcilla o desde cualquier humedad inherente al carbón secado al aire.

NITRÓGENO

En la combustión del carbón, el nitrógeno ayuda a formar óxidos, que pueden ser liberados como gases de combustión contaminando la atmósfera. Por ello los carbones bajos en nitrógenos son preferidos en la industria. Debido a estas emisiones, como regla, los carbones no deberían tener contenidos de nitrógeno mayores a 1,5-2% (d.a.f).

AZUFRE

Al igual que el nitrógeno, los contenidos de azufre pueden presentar problemas en su utilización y resultar en contaminación. El azufre causa corrosión y suciedad de los tubos de las calderas, así como, contaminación ambiental con los gases liberados por la combustión. El azufre se puede encontrar en el carbón en tres formas:

1. Azufre orgánico, presente en los compuestos orgánicos del carbón.
2. Piritita, presente como un sulfuro mineralizado.
3. Sulfatos, usualmente como hidratos de hierro y sulfato de calcio, producidos por la oxidación de la fracción sulfhídrica del carbón.

Las cantidades de azufre, aceptadas para la combustión del carbón, dependen de las regulaciones ambientales locales.

OXÍGENO

Este componente tiene una procedencia orgánica e inorgánica. Cuando el carbón se oxida, el oxígeno se puede presentar en óxidos, hidróxidos, minerales sulfato y materia orgánica oxidada. El oxígeno es un importante indicador del rango del carbón, el cual se determina restando la cantidad de los otros elementos (carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre) al 100%.

4.2.3 PODER CALORÍFICO

El poder calorífico del carbón es la cantidad de calor liberado, por cada unidad de masa de carbón, al ser quemado. Es, a menudo, referido como energía específica, particularmente en Australia. Generalmente, se utilizan dos tipos de poder calorífico.

1. El poder calorífico grueso o mayor: definido como la cantidad de calor liberado durante el ensayo de laboratorio, cuando un carbón es quemado bajo condiciones estandarizadas, a un volumen constante. El agua se encuentra en forma líquida en el producto remanente.
2. El poder calorífico neto o menor: determinado como el calor medido al quemar el carbón en un horno, en donde algunos productos, especialmente agua, se pierden junto a sus calores de vaporización asociados.

4.3 CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN

Los carbones se han clasificado, usualmente, de acuerdo a las propiedades químicas, en relación al uso industrial proyectado. Las clasificaciones incluyen carbones de bajo y alto rango, refiriéndose a parámetros como: porcentaje de carbono fijo, materia volátil, poder calorífico, propiedades ópticas y combustión del carbón.

También han sido clasificados para uso “científico”, a través de las relaciones de carbono-oxígeno o carbono-hidrógeno.

Son varios los organismos que han normalizado los sistemas de clasificación que definen el rango en los carbones. Países como EE.UU, UK, Alemania, Australia, Sudáfrica, Rusia y China; organizaciones como Naciones Unidas, *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) e *International Organization for Standardization* (ISO), entre otras, han generado diversos sistemas de clasificación. Dentro de las más influyentes, en Chile, se encuentran las clasificaciones norteamericana, realizada por la *American Society for Testing and Materials* (ASTM), ampliamente utilizada y basada en dos propiedades del carbón: contenido de carbono fijo y poder calorífico (en base seca). Los carbones de alto rango se clasifican de acuerdo al contenido de carbono fijo, mientras los carbones de bajo rango lo hacen

según el poder calorífico. También se utiliza información adicional sobre materia volátil y reflectancia media de la vitrinita. Esta clasificación se aplica a carbones compuestos, principalmente, de vitrinita, ya que las propiedades que determinan el rango difieren notoriamente entre grupos macerales; la clasificación europea, publicada por la *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE, 1988) y aprobada por la *International Organization for Standardization* (ISO), usa una serie de números para ilustrar las características físicas y químicas que determinan el uso del carbón. Ésta no incluye carbones de bajo rango, los cuales define como carbones con poder calorífico (P.C.) menor a 24.000 kJ/kg (10.318 BTU/lib) y una reflectancia media menor a 0,6%, debido al amplio espectro de criterios utilizados en la clasificación de carbones de bajo rango, la UNECE decidió abandonar el término *brown coal* y creó una nueva clasificación y sistema de codificación para carbones de bajo rango; el sistema Ruso (GOST, 25,543-88), junto al Alemán (DIN), se basa sobre el grado de metamorfismo, que es definido de acuerdo a la reflectancia media de la vitrinita. Además, utiliza el contenido de materia volátil sobre una base seca y libre de ceniza y el poder calorífico para distinguir entre el lignito o *brown coal*, carbón duro y antracita.

Para las clasificaciones realizadas en este estudio se utilizó, como referencia, la tabla propuesta por la *European Commission DG Energy* (2012; Figura 4.1), que integra las clasificaciones americana (ASTM), alemana (DIN) y de Naciones Unidas (UNESE), considerando que ellas tienen un alto grado de integración y han sido ampliamente aceptadas y probadas en el mundo.

EUCORES	ISO 11760 / UN ECE 1998		ASTM		DIN	VRr %	P.C. BTU/lb s.l.c.*	P.C. BTU/lb s.l.c.*	Humedad %
							UN-ECE	ASTM	
Turba	Turba		Turba	Turba	Turba	0,3		2.881	75
Lignito (Brown Coal)	Rango Bajo	C	Lignito / Brown Coal	Lignito	Lignito B	Lignito blando	6.449	7.180	
		B							
Carbón duro	Rango Medio	A	Sub-Bituminoso	Sub-Bituminoso	Sub-Bituminoso C	Lignito duro	8.599	8.298	25
					Sub-Bituminoso B				
	Rango Medio	D	Bituminoso	Sub-Bituminoso / Bituminoso	Sub-Bituminoso A / Bituminoso Volátil Alto C	Lignito Brillante	10.318	10.490	10
		C							
					Bituminoso Volátil Alto B	Carbón Bituminoso	Carbón Flameable / Gaseoso	1,1	12.984
		B		Bituminoso	Bituminoso Volátil Alto A		Carbón Gaseoso	1,5	14.016
	A	Bituminoso	Bituminoso Volátil Medio	Carbón Graso					
	Rango Alto	C	Antracita	Antracítico	Semi-antracita	Carbón Volátil Bajo	2,0		
		B			Semi-antracita	Antracita			
		B			Antracita	Antracita			

Figura 4.1: Clasificación del carbón según el rango, mediante reflectancia de la vitrinita en porcentaje (VR), poder calorífico en BTU/lb y la humedad en porcentaje.

V EL GAS EN LOS MANTOS DE CARBÓN

El sistema natural que incluye todos los elementos y procesos geológicos necesarios para que un yacimiento de hidrocarburos exista, se le denomina sistema petrolero. Los elementos clave que definen la existencia de este sistema son: la roca madre o generadora, que posee materia orgánica y desde donde los hidrocarburos han sido o son capaces de ser generados; el reservorio, definido como un cuerpo de roca, suficientemente poroso y permeable para permitir el tránsito y almacenamiento de los fluidos; la migración, descrita como el movimiento de los hidrocarburos desde la roca madre al reservorio ; el sello, que corresponde a la roca impermeable, que actúa como barrera para la migración del hidrocarburo; la trampa, que consiste en la disposición adecuada de un cuerpo rocoso para permitirle almacenar hidrocarburos; por último, el enterramiento necesario para la generación térmica de los hidrocarburos. Estos elementos deben compartir las, apropiadas, relaciones espacio-tiempo (sincronía) para permitir la acumulación y conservación de los hidrocarburos.

5.1 EL CARBÓN, ROCA MADRE Y RESERVORIO.

El carbón constituye una roca muy particular, ya que puede actuar como roca madre y reservorio a la vez. Además, el gas contenido en los mantos de carbón es almacenado de una manera diferente a la de un reservorio de gas convencional.

En un reservorio de gas convencional, las moléculas de gas son almacenadas por compresión dentro del espacio poral de una roca; el gas se compone de metano, principalmente, y en menor cantidad de moléculas de hidrocarburos de mayor peso, incluyendo hidrocarburos líquidos; el gas migra hacia el reservorio desde una fuente externa (roca madre); la permeabilidad es principalmente una función de la interconexión de los poros que, en los reservorios clásticos, se ve reducida con la compactación y procesos diagenéticos como la cementación del cuarzo; finalmente, en la fase productiva, el agua aparece solamente en las postrimerías de la vida de un yacimiento (Figura 5.1A).

En el carbón, como reservorio de hidrocarburos (reservorio GMC), el gas, principalmente metano, es atrapado por enlaces moleculares (adsorción) sobre la superficie interna de los microporos del carbón, absorbido en las fases fluidas que rellenan los poros y fracturas y atrapado molecularmente en la matriz del carbón; el gas es generado *in situ* por procesos termogénicos y actividad microbiana (gas biogénico); la “capacidad de adsorción” del carbón es una función del tipo de carbón, rango y contenido mineral; la permeabilidad del carbón es principalmente función del sistema de fracturas naturales (*cleats*) presentes y usualmente disminuye con el aumento de la profundidad de enterramiento, con la compactación y con la cementación de carbonatos; por último, la producción de gas es, en general, antecedida por producción de agua, la cual va disminuyendo a medida que la desorción de gas aumenta (Figura 5.1B).

Figura 5.1: Gráfica del comportamiento productivo a través del tiempo para A) un reservorio de gas convencional y B) un reservorio GMC, mostrando además las diferentes fases de la producción (según Moore, 2012).

En el carbón, el gas natural es almacenado, predominantemente, como capas moleculares adsorbidas a las paredes de las microporosidades (98% aprox.), mientras que una pequeña cantidad de gas natural (2% aproximado) es almacenado por una combinación de compresión, dentro de fracturas naturales, y absorción, en la fase

liquida que rellena las fracturas -principalmente agua-. La pequeña cantidad de gas natural, almacenado por compresión, se explica por bajos niveles de porosidad asociada a las fracturas de los carbones, la cual fluctúa entre 1% a 5% y, generalmente, se encuentran saturadas por agua, en un 90%, en las condiciones iniciales del reservorio (Mavor y Nelson, 1997).

5.2 CARBOGÉNESIS Y GENERACIÓN DE GAS

La generación de gas en los mantos de carbón ocurre, primordialmente, en la carbogénesis. Los principales productos de este proceso son: metano (CH_4), dióxido de carbono (CO_2), nitrógeno (N_2), y agua (H_2O). El metano es originado por dos mecanismos: biogénesis y termogénesis. Además, se puede producir gas biogénico luego de la carbogenización, por transformaciones bioquímicas posteriores (Rightmire, 1984).

La carbogenización se define como la alteración de la vegetación en una serie de transformaciones progresivas, que se inician en la turba y pueden recorrer los estados de lignito, subbituminoso, bituminoso, semi-antracita, antracita y meta antracita. El grado de transformación del carbón se conoce como rango.

El proceso de carbogenización es extremadamente complejo en casi todos los casos y está limitado por etapas que no pueden ser definidas de manera precisa. Desde el principio de la acumulación de la turba, la materia orgánica es progresivamente modificada en su transformación desde una variedad de plantas y agua hasta formar un material sólido llamado carbón. La materia orgánica pasa de ser inmadura a madura cuando sus hidrocarburos se movilizan, a medida que aumentan la temperatura y presión, es decir, el proceso de soterramiento comienza a propiciar cambios químicos, y por lo tanto, también físicos.

La carbogenización puede ser descrita en cinco pasos, o etapas (Levine, 1993):

1. Turbificación "formación de la turba" (*Peatification*): la materia vegetal es humificada y macerada dentro de la turba o pantano. Comienza la compactación

del material contenido en la turba y se desarrolla metano biogénico primario mientras la turba se sigue acumulando.

2. Deshidratación: ocurre una significativa pérdida de agua y porosidad. La materia orgánica varía entre el rango lignito y sub-bituminoso; la capacidad de retención de metano aumenta sustancialmente, lo que permite el almacenamiento de gas biogénico secundario en el carbón, en caso de existir las condiciones correctas.
3. Bituminización: comienza la movilización de hidrocarburos (entran en la “ventana de generación”). La producción de metano termogénico ocurre en todo momento, a lo largo de las etapas subbituminoso A a bituminoso volátil alto A. Finalmente, aumenta sustancialmente la capacidad máxima de retención de gas. Sin embargo, la movilización de bitúmenes pueden obstruir los poros, disminuyendo esta capacidad.
4. Desbituminización: ocurre la máxima generación de metano termogénico y otras sustancias oleosas. El carbón sale de la “ventana de generación” alcanzando los valores de humedad más bajo.
5. Grafitización: la materia orgánica es compuesta casi exclusivamente de carbono y la humedad aumenta ligeramente, como resultado de un aumento en la porosidad (Taylor y otros, 1998). La producción de metano puede continuar dentro del rango antracita, pero a medida que la materia orgánica es grafitizada, el metano se reduce a cero y cualquier remante es expulsado.

5.2.1 METANO BIOGÉNICO.

Durante el primer estado, a temperaturas bajo los 50°C, el metano biogénico es generado gracias a la descomposición microbiana de la materia orgánica; generalmente descrito como gas de pantanos, puede ser atrapado en reservorios gasíferos de poca profundidad cuando la subsidencia y enterramiento son lo suficientemente rápido (Rightmire, 1984).

El metano biogénico generado, puede comprender sobre el 10% del metano total, a menos de 200°C, es decir, en las primeras etapas de la carbogenización. (Rightmire, 1984 y Figura 5.2)

Figura 5.2: Generación de gas termogénico y biogénico en relación con la reflectancia de la vitrinita, la humedad, el rango y el estado de carbogenización (tomado de Moore, 2012).

Los factores ambientales que limitan la existencia de bacterias y arqueobacterias en un sistema biogénico aún no son bien entendidos. Se sabe que las arqueobacterias son microorganismos estrictamente anaeróbicos (Green y otros, 2008) y son consideradas extremófilos, ya que algunas especies prosperan en condiciones de alta salinidad y calor. En experimentos de laboratorio, Green y otros (2008) concluyeron que la cantidad de CH_4 derivado biogénicamente está influenciada por tres factores: temperatura, pH y área de superficie disponible. Los autores demostraron, a través de experimentos, que al incrementar la temperatura (por ejemplo de 22°C a 38°C) aumentó la producción de metano en un 300%. Del mismo modo, disminuyendo el pH desde 7,4 a 6,4 aumenta la producción de metano en un 680%. Finalmente, cuando se disminuyó el tamaño de la partícula y, por lo tanto, aumentó el área de superficie expuesta, la producción de metano se incrementó en 200%. Rice y Claypool (1981) también sugirieron que para el desarrollo de microbios metanogénicos, el agua de formación

debe ser baja en sulfuros. Recientemente, Papendick y otros (2011) encontraron que al aumentar el contenido de hidrógeno y el área de superficie, se fomenta la actividad microbiana produciendo más metano. Estos resultados iniciales de laboratorio parecen indicar que las condiciones de pH del agua, disponibilidad de superficie y temperatura de un reservorio, deben ser adecuadas antes de que el proceso metanogénico sea de importancia en la producción de gas.

El metano de origen biogénico se genera casi en cualquier momento durante la existencia del carbón. Sin embargo, si los carbones son expuestos a altas temperaturas, con el consiguiente incremento en el rango, se piensa que la asociación biológica metanogénica (Figura 5.3) puede morir (Aravena y otros, 2003). Se cree que las asociaciones de microorganismos necesarios para producir metano, sobrevivirían a temperaturas mayores que 55°C (Scott y otros, 1994). No obstante, los carbones pueden ser "reinoculados", a través de la recarga de agua con asociaciones metanogénicas que, según las condiciones antes mencionadas, crearían nuevamente metano biogénico (Ulrich y Bower, 2008).

Varios estudios han buscado la manera de "inocular" un reservorio de carbón con la asociación metanogénica correcta (Ulrich y Bower, 2008); viendo, en el metano de origen biogénico, una fuente de energía alternativa que podría convertirse en "renovable" siempre que haya un manto de carbón disponible.

Figura 5.3: Fotomicrografías de microbios metanogénicos en carbones (Moore, 2012).

Condiciones de recarga hidrogeológica en mantos alzados y aflorantes existen en la Faja Plegada y Corrida de Magallanes, desde la Península de Brunswick, hacia el

Norte, hasta la ciudad de Río Turbio, en Argentina. Al Oeste del área de estudio los mantos de la Formación Loreto afloran en los pliegues sinclinales, profundizándose rápidamente. No obstante, no existe información del contenido de gas, características hidrogeológicas y, menos, sobre las posibles asociaciones biogénicas presentes. Faiz (inédito) propone un simple modelo para los carbones de la Cuenca de Magallanes (Figura 5.4), con una recarga biogénica en el monoclinal frontal de la Faja Plegada y Corrida de Magallanes, que podría mezclarse en profundidad con el gas termogénico generado y proveniente de rocas madres de niveles cretácicos, a través de las fallas disponibles.

Figura 5.4: Modelo esquemático de recarga para los carbones de la Cuenca de Magallanes (modificado de Faiz, inédito).

5.2.2 METANO TERMOGÉNICO.

Cuando la temperatura se incrementa sobre los 50 °C, a medida que aumenta la profundidad de enterramiento o se acrecienta el gradiente geotérmico, el rango del

carbón se eleva. El aumento del rango no es un fenómeno instantáneo, pero está relacionado al tiempo que un maceral es mantenido en un régimen termal dado. Esta relación tiempo-temperatura dicta el nivel de madurez del carbón, que a su vez controla el volumen de metano generado.

El metano producido a temperatura superior a los 50 °C provendría del proceso catagénico; en el cual la materia orgánica es alterada, como resultado del incremento de la temperatura.

Durante la carbogenización, grandes volúmenes de metano y otros gases son originados por la alteración termal de la materia orgánica. El máximo de generación de metano ocurre cercano al límite bituminoso volátil alto / bituminoso volátil medio o cerca de 150°C (Rightmire, 1984).

Los dos principales contaminantes del metano de carbón son el CO₂ y N₂. El nitrógeno se presenta como amoníaco (NH₃) en la fase final del estado bituminoso volátil alto A, aproximadamente a los 120°C (Hunt, 1979), encontrándose a menudo como un constituyente minoritario en la producción de gas. Debido a lo pequeño del tamaño molecular, el nitrógeno migra desde el sistema, de manera más rápida que los otros gases originados.

Aunque el CO₂ es un constituyente principal de los gases termogénicos creados en la primera etapa, en la fase de producción de un yacimiento es un constituyente relativamente menor y extremadamente variable. Si bien su tamaño molecular inhibe su rápida migración como gas, su alta solubilidad en el agua facilita significativamente su movilidad.

Se ha identificado ácido sulfhídrico (H₂S) en trazas, proveniente desde material húmico. Éste posee una alta solubilidad (mayor que el CO₂) y es el último constituyente del gas en formarse (comenzando alrededor de los 100 °C), por eso sólo trazas de H₂S han sido identificadas en reservorios de gas de carbones.

La historia carbogénica y recorrido de una turba para convertirse en carbón (Figura 5.5) comienzan con su enterramiento (línea roja en el gráfico superior de Figura 5.5), mientras el gas biogénico primario da paso al gas biogénico secundario al incrementarse la profundidad (etapa A). Al continuar el enterramiento (B) se eleva el rango, acompañado de la pérdida de humedad y el aumento en la capacidad máxima

de almacenar gas; la saturación de gas es variable y la generación de gas biogénico depende de condiciones locales. En la etapa C, el enterramiento continúa, y con él se

Figura 5.5: Generación biogénica y termogénica relacionada al efecto del enterramiento sobre la saturación de gas (según Moore 2012).

eleva la temperatura, comenzando la creación de gas termogénico, que se suma al gas biogénico ya originado. A medida que pasa el tiempo, la temperatura será demasiado

grande para continuar con la generación de gas y ésta cesará. Sin embargo, en este punto, la saturación de gas podría ser la máxima y, si las condiciones geológicas son las adecuadas, podría corresponder a la máxima capacidad del manto de carbón, es decir, 100% de saturación. El manto continúa con su enterramiento y, en el punto D, la temperatura es tan grande que la capacidad máxima de almacenar gas en realidad disminuye (según la ley de gas ideal), el gas es expulsado pero la saturación de gas sigue siendo la misma. En este punto se alcanza la máxima profundidad y rango del manto de carbón. Con la elevación (E), la temperatura disminuye y la capacidad máxima de almacenar gas aumenta. No obstante, puesto que algo de gas ha sido expulsado, la saturación de gas se vuelve simultáneamente inferior. En algunos casos, si la elevación es sustancial y los mantos de carbones afloran en superficie, una producción de gas biogénica podría saturar nuevamente los mantos de carbón (F).

5.3 EL CONTENIDO ORGÁNICO EN LA CALIDAD DEL RESERVORIO

Sobre el contenido de litotipos en carbones Chalmers y Bustin (2007) dedujeron, para carbones australianos, que la presencia de litotipos brillantes (vitreno, clareno) tenía un mayor volumen de poros que los ricos en litotipos opacos. Por otra parte, los litotipos ricos en vitrinita tienden a mostrar mayor fragilidad, presentando una elevada frecuencia de *cleats* y, por lo tanto, tienen permeabilidad proporcionalmente mayor que los carbones con menor vitrinita (Ayers, 2002; Smyth y Buckley, 1993).

La composición orgánica del carbón tiene directa relación con el sistema de poros presente, lo que hace razonable suponer que la permeabilidad, en las fracturas (*cleats*) y en la matriz, está influenciada por la composición, dado que la permeabilidad es el nivel de conectividad entre los poros. Hoy en día es aceptada una relación directa entre el contenido de vitrinita y el volumen de las microporosidades (Bustin y Clarkson, 1998; Clarkson y Bustin, 1996); específicamente la correlación positiva entre el maceral telovitrinite (telinita y colotelinita) y el volumen de la microporosidad. Del mismo modo, Wang y Ward (2009) demuestran, en experimentos de laboratorio, que los especímenes de carbón ricos en vitrinita -manteniendo el resto de los parámetros equivalentes- poseen una permeabilidad total mayor, a cualquier presión dada, y tiene la mayor tasa

de aumento de la permeabilidad a medida que la presión disminuye (Figura 5.6). Sin embargo, aún hay discrepancia. Mares y otros (2009) reportan una correlación negativa entre la telovitrinita y la macroporosidad, para carbones neozelandeses del Eoceno.

Altos contenidos de vitrinita, son también asociados a buena capacidad de almacenamiento de gas en carbones (Lamberson y Bustin, 1993), en cambio, las muestras ricas en inertinita presentan los niveles más bajos de gas contenido en el carbón (Chalmers y Bustin, 2007), observándose en ocasiones una relación inversa entre almacenamiento de gas y contenido de inertinita (Figura 5.7A). Por otra parte, hay quienes creen que la relación entre vitrinita y el almacenamiento de gas no es tan determinante en los carbones con niveles de vitrinita muy alto, como se puede ver en la Figura 5.7B (Laxminarayana y Crosdale, 1999; Bustin y Clarkson, 1998).

Figura 5.6: Influencia del porcentaje de vitrinita, en la muestra, sobre la permeabilidad (según Moore, 2012).

5.4 CARACTERIZACIÓN DEL RESERVORIO

Como ya se ha dicho, en el carbón el gas es almacenado de tres formas: adsorbido en las paredes de las superficies internas del carbón, absorbido en las fases líquidas que rellenan fracturas y poros (metano libre) y absorbido en la estructura del

carbón (matriz). La estructura física del carbón (Figura 5.8) puede ser caracterizada por dos componentes: fracturas grandes y poros de menor tamaño (Cui y otros, 2004; Rodrigues y Lemos de Sousa, 2002). Dentro del sistema de poros más pequeño se reconocen tres clases de tamaño: macro, meso y microporos (Senel y otros, 2001). Los macroporos se han definido mayores a 50 μm de diámetro, mientras que los mesoporos van desde los 2 a 50 μm y, finalmente, los microporos son menores a 2 μm (Gan y otros, 1972). Según Yao y otros (2008) los poros siguen una distribución fractal, influenciados, principalmente, por la presencia de irregularidades heredadas desde la superficie de la materia vegetal, tales como la porosidad de las plantas y la materia mineral. Entender la "doble porosidad" del sistema es importante, ya que es fundamental para la comprensión de la desorción del gas, la capacidad máxima de almacenamiento de gas y el flujo dentro del manto.

Figura 5.7: Relación entre la capacidad de almacenar gas y el grupo maceral: (A) relación entre el contenido de Inertinita y la capacidad de almacenar gas, en carbones de la cuenca Junggar, China (Moore, 2012); (B) correspondencia entre el contenido de vitrinita y la capacidad de almacenar gas (Bustin y Clarkson, 1998); (C) correlación entre la cantidad de liptinita y la capacidad de almacenar gas en carbones australianos (Scott y otros, 2007).

Las fracturas inherentes a la formación del carbón son conocidas como *cleats* y son consideradas el atributo físico de mayor importancia a la hora de determinar el flujo de gas dentro de este reservorio. El movimiento del gas en los mantos de carbón es migratorio a través de microfrazuras y *cleats*, y por difusión a través de la matriz del carbón (microporos). La difusión de las moléculas de gas, adsorbidas o libres en los poros, a través de la matriz responde a gradientes de concentración. Una vez alcanzado el sistema de *cleats* la migración de las moléculas de gas obedecen a la Ley de Darcy, respondiendo a gradientes de presión. La migración del gas a través del sistema de *cleats* ocurre a velocidades muy superiores a la difusión de éste en la matriz, indicando que un buen desarrollo de estas fracturas es crítico para el éxito productivo de los mantos (Scott, 2002).

Figura 5.8: Estructura interna del carbón.

Gamson y otros (1993) sugirieron que los dos pasos de flujo pueden ser simplificados y que la migración del gas en los mantos de carbón se desarrollaría en cuatro pasos: difusión desde y a través de los microporos del carbón a microfracturas y cavidades; flujo difusional/migracional de gases a través de microfracturas y cavidades que están parcialmente obstruidas por minerales diagenéticos; migración a través de microfracturas no mineralizadas y cavidades con aperturas de 0,05 a 20 μm y migración a través de grandes *cleats*.

5.4.1 ALMACENAMIENTO

La sorción es el término que describe la naturaleza físico-química de cómo el metano se almacena en el carbón. En general, hay tres estados (Rice, 1993; Ceglarsk-Stefańska y Brzoska, 1998; Ceglarsk-Stefańska y Zarebska, 2002):

1. Estado libre: las moléculas de metano se encuentran dentro de las fracturas y macroporos, (generalmente absorbido en agua).
2. Estado adsorbido: las moléculas de metano están enlazadas físicamente a las paredes de los microporos.
3. Estado absorbido: el metano se 'disuelve' dentro de la estructura molecular del carbón.

El metano en estado libre se encuentra comprimido dentro del sistema de fracturas y *cleats* del carbón o disuelto en el agua formacional de los mantos, mientras que la adsorción comprende una relación físico-química entre la molécula de metano y la superficie del poro; a su vez, la absorción ocurre cuando una sola molécula se encuentra incluida dentro de la estructura molecular del carbón. Sin embargo, aún se discuten los detalles del comportamiento molecular dentro de los reservorios de carbón. Milewska-Duda y otros (2000) describen un modelo de adsorción múltiple mediante el cual una molécula de metano es absorbida y adsorbida a la vez en la superficie de sub-microporosidades. También, han especulado que la propia molécula de metano puede

modificar la estructura poral del carbón, valiéndose de la elasticidad de éste, cambiando a veces significativamente el volumen del poro.

Es probable que el metano sea adsorbido sobre la superficie de los poros, como capas individuales, aunque también ha sido planteada una hipótesis con doble capa molecular (Zhou y Zhou, 2009). La capacidad de adsorción de poros también depende del tipo de gas, en la mayoría de los casos debido a su estructura molecular (es decir, la forma de la molécula), por ejemplo el CO_2 es adsorbido preferentemente al CH_4 (Harpalani y otros, 2006).

La capacidad de almacenar gas en un manto de carbón varía como función de la presión, temperatura, humedad del reservorio, contenido de ceniza y macerales. La temperatura y presión del reservorio afectan directamente la capacidad de adsorción del carbón, la cual se incrementa con el aumento de la presión y disminución de la temperatura, como se puede observar en la Figura 5.9 (Scott, 2002).

Figura 5.9: Gráfica de desorciones a distintas temperaturas (Scott, 2002).

Por otra parte, el contenido de humedad decrece con el aumento del rango y la mayor cantidad del agua se pierde antes de que el rango llegue a bituminoso volátil alto A. El efecto de la humedad sobre la capacidad de adsorción del carbón se conoce ya desde algún tiempo (Hildenbrand y otros, 2006). La capacidad de adsorción puede decrecer significativamente con el incremento de los contenidos de humedad (Figura 5.10). Joubert y otros (1974) demostraron la importancia de la humedad en la capacidad de adsorción de los carbones y determinaron que los niveles de humedad están relacionados a los volúmenes de oxígeno en éstos.

Figura 5.10: Gráfica del contenido de gas versus presión a distintas humedades (Scott, 2002).

5.4.2 DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA MATRIZ DEL CARBÓN.

La teoría de difusión del metano dentro de la matriz carbonosa intenta modelar la manera en que se mueven las moléculas a través de los microporos hasta alcanzar el sistema de *cleats* que ha sido descrito como las “súper carreteras” (Moore, 2012) dentro de las vías de migración en el carbón. La expresión matemática que describe la difusión del gas en el carbón es conocida como la Ley de Fick (Fick, 1855).

$$F = D \, dC/dx \quad (5-1)$$

donde,

- F** = flujo de difusión,
D = coeficiente de difusión,
dC/dx = gradiente de concentración.

El coeficiente de difusión del metano “*diffusivity*” (D), mide el número de moles de metano que pueden difundirse a través de una unidad de área, por la matriz del carbón, en una unidad de tiempo. Ha sido medido desde $2,93 \times 10^{-7}$ a $3,70 \times 10^{-5}$ cm²/s (Scott, 2002). Su valor se obtiene de manera empírica y depende de las propiedades de los diferentes gases. De la ecuación se desprende que un alto coeficiente de difusión puede resultar en una elevada tasa de migración y bajo contenido de gas, a menos que un gas adicional termogénico y/o biogénico secundario migre al carbón y/o sea generado *in situ* por bacterias (Figura 5.4). Por otra parte, un coeficiente de difusión extremadamente bajo puede resultar en velocidades de migración muy bajas para el desaguado, propiciando una producción de gas de carbones no rentable. Carbones con alto contenido de gas están asociados a bajo coeficiente de difusión, mientras que carbones con bajo contenido de gas tienen un alto coeficiente de difusión (Scott, 2002).

Laxminarayana y Crosdale (1999) determinaron que la composición maceral y el rango de carbones también afecta el coeficiente de difusión en los mantos de carbón. Carbones opacos “*dull coals*”, compuestos principalmente de exinitas o inertinitas generalmente presentan un coeficiente de difusión efectivo más alto que carbones brillantes “*bright coals*” ricos en vitrinita, procedente de la parte leñosa de las plantas. El coeficiente de difusión efectivo decrece con el incremento del rango en los carbones entre los valores de reflectancia de la vitrinita que van desde los 0,5% a los 1,5% (subbituminoso a bituminoso volátil bajo), coincidiendo con la más rápida pérdida de materia volátil (CO₂ y H₂O) y con la mayor tasa de generación de gas. El cambio en el coeficiente de difusión, al incrementar el rango, es mayor para los carbones opacos.

El flujo de difusión es diferente para distintos tipos de gases, así el metano tiende a difundir más lentamente a través de la matriz del carbón que el CO₂, debido a diferencias en la solubilidad en el agua (Cui y otros, 2004). Últimamente algunos estudios han demostrado, a través de modelos, que las tasas de difusión cambian con el tiempo a lo largo de la historia productiva del reservorio (Pillalamarry y otros, 2011).

5.4.3 PERMEABILIDAD

Es de vital importancia entender que existen dos grandes tipos de permeabilidad en el carbón: la permeabilidad de la matriz y la de las fracturas. Como éstas interactúan entre sí, pueden determinar, en un grado muy importante, el perfil de producción de gas en un pozo (Wang y Ward, 2009).

La permeabilidad de la matriz se puede utilizar en los modelos de flujo para mejorar las estimaciones de la difusión. Típicamente, la permeabilidad de la matriz tendrá órdenes de magnitud menores que la permeabilidad de la fractura en un mismo carbón. En general se cree que la permeabilidad de la matriz es mayor en los carbones de bajo rango, debido, entre otras cosas, a la porosidad remanente (inherente a la planta), la cual disminuye al aumentar el rango.

La formación de estos *cleats* obedecería, según Close (1993), a dos procesos principales: endógenos y exógenos. El primero es el resultado de la compactación y la contracción del carbón (producto de la desecación), sumado al conjunto de etapas transitadas durante la historia individual de carbogenización y enterramiento para cada carbón (Figura 5.5); mientras que el segundo, involucra los esfuerzos y deformaciones tectónicas que actúan sobre el manto, a lo largo de su historia geológica.

Se distinguen dos tipos de *cleats*: “*face cleat*”, que comprenden el sistema de fracturas dominantes y “*butt cleat*”, con menor continuidad lateral y, casi siempre, finalizando contra el “*face cleat*” (Figura 5.11). Estos dos juegos de *cleats* son sub-perpendiculares entre sí y sub-perpendiculares al manto. El “*face cleat*” es típicamente perpendicular a los ejes de los pliegues y paralelo al sistema de fallas normales imperantes (Cameron, 1995).

Figura 5.11: Esquema de las fracturas naturales del carbón (Moore 2012).

Dawson y Esterle (2010) propusieron cuatro clases de *cleats*:

1. *Cleat* maestro (*master cleats*);
2. *Cleat* de lámina individual de vitreno (*Single vitrain layer cleats*);
3. *Cleat* de múltiples láminas de vitreno (*Multiple vitrain layer cleats*) y
4. *Cleat* de capa de dureno (*Durain layer cleat*).

Además, descubrieron una relación de proporción inversa entre el espaciamiento de los *cleats* y su altura, es decir, a mayor frecuencia de *cleats* mayor es la longitud individual de éstos. Otras relaciones, entre la frecuencia de *cleats* y la permeabilidad, han sido propuestas por Laubach y otros (1998), quienes han elaborado sofisticados diagrama que grafican esta relación.

El rango de un carbón juega un papel importante en el desarrollo de los *cleats*. Existe incremento en la frecuencia de *cleats*, desde lignito hasta carbones bituminosos de baja volatilidad, el cual comienza a disminuir por encima del rango mayor (Moore 2012).

La relación de la permeabilidad con la profundidad resulta casi intuitiva, es innegable que la permeabilidad disminuye con la profundidad, aunque la correlación de

esta relación es difícil de traspasar de una cuenca a otra e incluso dentro de la misma cuenca. Esterle y otros (2006) demuestran que a veces una relación clara entre la profundidad y la permeabilidad puede conseguirse a través de la selectiva partición de datos en sub-poblaciones con diferentes tendencias, que a menudo se relacionan con áreas de carácter geológico similar (Figura 5.12).

Hay muchas técnicas para medir la permeabilidad *in situ* de un manto de carbón en el pozo, pero los tipos básicos son:

- *Injection fall-off test* (IFO),
- *Drawdown recovery test* (DDR),
- *Drill stem test* (DST) y
- *Diagnostic fracture injection test* (DFIT).

Detalles de varias pruebas están disponibles en la literatura relacionada (Ramurthy y otros, 2002; Koenig y Schraufnagel, 1987; Clarkson y Bustin, 2011)

Figura 5.12: Relación profundidad v/s permeabilidad *in situ* en carbones del Pérmico de la Cuenca Bowen en Australia (de Esterle y otros, 2006). mD= milidarcy.

5.5 MEDICIONES DEL CONTENIDO DE GAS

La cantidad de metano medida desde los carbones, puede ser distinta a la que estos pueden contener.

En orden a entender las características del reservorio es esencial conocer la cantidad de gas presente en el carbón y la máxima cantidad que éste puede almacenar. El volumen de gas contenido en un manto de carbón (carga de gas) se estima a través del análisis de desorción (Capítulo 1), mientras que la máxima capacidad de almacenamiento se determina con la construcción de la isoterma de adsorción.

Una isoterma de adsorción relaciona la máxima cantidad de gas que puede almacenar una muestra de carbón, a diferentes presiones y a una temperatura estable. Esta información es requerida para predecir el volumen de gas que podría ser liberado desde los carbones, a medida que la presión del reservorio se reduce con la producción del yacimiento. La Figura 5.13 muestra una típica isoterma de adsorción. Generalmente la temperatura se escoge en base a la temperatura estimada del reservorio, desde donde la muestra fue tomada. Algunos estudios indican que los resultados de los análisis de adsorción son particularmente sensibles a los cambios de temperatura (por ejemplo, Bustin y Bustin, 2008), mientras que otros señalan que la temperatura puede variar ampliamente antes de que haya alguna diferencia significativa en la capacidad de adsorción (Croisdale y otros, 2008). La misma importancia tiene el realizar la prueba de adsorción en equilibrio de humedad que, en teoría, se aproxima a los niveles de humedad que se encuentran dentro del reservorio. En el estudio efectuado por Croisdale y otros (2008) se encontró que muestras de carbón secadas, incluso en una pequeña cantidad, arrojaron mayor capacidad de retención de gas, en la mayoría de las presiones, que las muestras que no se habían secado. Esto subraya la importancia de analizar únicamente muestras frescas que no han perdido, incluso, pequeñas cantidades de humedad. Lambert y otros (2007) reportaron errores en análisis de desorción realizados en una muestra del pozo Las Violetas 1 (en la Isla Grande de Tierra del Fuego, Magallanes), un año después de haber sido colectada; razón por la que, finalmente, fue apartada del estudio.

Se acepta, en general, que la relación entre la capacidad del carbón para retener gas y la variación de la presión sigue, lo que se conoce como, la Curva de Langmuir, aunque también existen otros modelos que predicen la capacidad de retención de gas para el carbón (Langmuir, 1918; Harpalani y otros, 2006).

Los datos medidos, únicos para cada muestra, se utilizan luego para calcular el volumen y la presión de Langmuir (V_L y P_L), que junto a otros parámetros, dentro de la Ecuación de Langmuir, definen la forma de la curva.

$$V = (V_L \times p) / (p + P_L) \quad (5-2)$$

donde,

V = máxima capacidad de adsorción de gas para una presión determinada.

V_L = volumen de Langmuir (m^3/t , scf/t , etc.).

P_L = presión de Langmuir (kPa, MPa, psi, etc.).

P = presión (kPa, MPa, psi, etc.).

La Ecuación de Langmuir (5-2) permite generar una curva, no sólo a través de los puntos de datos, sino que extrapolada a presiones más altas, en ocasiones, con razonable nivel de confianza.

Los resultados de la adsorción, pueden ser presentados en base a distintos parámetros: base tal como se recibe ("*as-received*" o ar), en el cual se incluye la humedad total y el contenido de ceniza; base seca y libre de ceniza ("*dry ash free*" o d.a.f.), en el cual se excluyen la humedad y el contenido de cenizas o ambos. En todos los casos los resultados en base "*dry ash free*" indican una capacidad de gas mayor que los resultados "*as-received*", para cualquier presión dada, ya que la humedad se ha eliminado matemáticamente, aumentando, de forma teórica, los sitios para la adsorción de metano.

Para entender la relación del rango y la composición orgánica con respecto a la capacidad de gas contenido en el carbón, se recomienda analizar los datos expresados en base seca y libre de ceniza. En cambio, si se desea entender las propiedades del reservorio, al estimar el gas emplazado (*gas in place*), se aconseja trabajar con resultados presentados en base tal como se recibe (t.c.r.).

Figura 5.13: Curva de la isoterma de adsorción según la Ecuación de Langmuir (Mavor y otros, 1990).

A modo de ejemplo, en la Figura 5.13, el contenido de gas determinado por la desorción en los contenedores de testigos (*canister*), en la locación del pozo, es de 355 scf/t (11,1 cm³/g). El contenido de gas medido es menor que la capacidad de almacenamiento mostrada por la isoterma de adsorción, ~ 440 scf/t (13,7 cm³/g) para una presión inicial de reservorio de 1.620 psia. Durante la etapa de producción, la presión del carbón que rodea el pozo, debe disminuir desde 1.620 psia hasta 648 psia: punto en el cual la isoterma del gas contenido es igual a 355 scf/t (11,1 cm³/g). Este punto es conocido como la “presión crítica de desorción”, es decir, la presión a la cual el carbón comienza a liberar el gas adsorbido en sus paredes.

Durante la producción inicial, para presiones de fondo mayores a la presión crítica de desorción, los fluidos obtenidos podrían ser agua y soluciones de gas originadas desde el agua. En el caso que el promedio de las presiones del área drenada pueda ser reducido a 100 psia, el contenido de gas remanente, o de

abandono, podría ser de 128 scf/t (4 cm³/g) que resultaría en la recuperación de 227 scf/t (7,1 cm³/g) o 64% del gas emplazado en el carbón (*gas in place*).

5.6 CRITERIOS DE EXPLORACIÓN

En su esencia, la exploración es un actividad que reduce (o al menos define) la incertidumbre y riesgos de la actividad. Para ello la recolección de información ayuda a disminuir las incertezas. Es así como, en la exploración por este recurso la recolección primaria de datos es crucial (Moore, 2012) y tiene como objetivos principales:

- a) definir el gas emplazado (*gas in place*) con suficiente certeza para permitir la certificación de reserva sobre la máxima área posible y
- b) coleccionar información del reservorio, la que permitirá evaluar los flujos de gas conseguidos y la representatividad de estos.

Para obtener esta información es necesario recopilar tres tipos de datos, los cuales demarcan los criterios a seguir en cada etapa de la exploración: volumen de carbón, a mayor volumen de roca es probable obtener mayor volumen de gas; niveles de saturación, un carbón saturado aprovecha al máximo su capacidad de almacenaje y comienza a aportar gas antes que uno sub-saturado; permeabilidad, una alta permeabilidad en el manto propicia un elevado flujo de gas.

Como ya se mencionó, la exploración de gas en mantos de carbón, en general, cuentan con cinco etapas:

1. Identificación inicial del prospecto, a través de estudios de gabinete;
2. Perforación de pozos y muestreo de los mantos;
3. Pozo piloto, el cual evaluará las características productivas del reservorio;
4. Desarrollo del área evaluada a través de la perforación de múltiples pozos y comercialización del gas producido y
5. Producción y perforación al máximo con el fin de mantener las tasas de entrega de gas

En la primera fase se define un área de extensión prudente para ser evaluada por medio de un número razonable de pozos (en un programa o proyecto piloto). Al evaluar un área extensa se debe considerar todos los datos que nos entreguen información sobre la presencia y características del carbón.

El volumen de roca (carbón) se puede evaluar a través de la construcción de mapas regionales de espesor, en caso de tenerlos, de lo contrario basta con evaluar la presencia de los mantos. El contar con modelos, bien desarrollados, de las estructuras y el ambiente de depositación, puede ser de vital importancia.

La saturación es un factor difícil de evaluar en esta etapa, ya que su medición requiere de ensayos específicos realizados sobre muestras frescas (carga de gas e isoterma de adsorción), pero hay ciertos criterios que nos pueden guiar en la exploración como el contenido de ceniza y la humedad, los cuales afectan negativamente la carga de gas a medida que aumenta su contenido en los mantos; el contenido maceral y el rango; la historia de enterramiento y alzamiento del carbón, un manto alzado disminuye su saturación (punto E en figura 5.5), sin embargo, bacterias metanogénicas o migración de gas termogénico puede recargar los mantos. Contar con datos de saturación en la cuenca es útil, sobre todo si se quiere diferenciar entre la calidad de carbones pertenecientes a diferentes unidades formacionales.

La permeabilidad depende de varias componentes, que en su conjunto permiten el buen desarrollo del sistema de fracturas: profundidad, rango, relleno de fracturas, etc. (subcapítulo 5.4.3). Lambert y otros (2007) consideran, a través de la experiencia, que los carbones de mejor calidad productiva se encuentran entre los 150 m y 1.000 m de profundidad. Bajo los 1.000 m la permeabilidad decrece significativamente y sobre los 150 m aumenta la probabilidad de encontrar mantos con baja carga de gas y saturación, junto a las dificultades en la efectiva propagación de las fracturas durante la estimulación. De todas maneras, la variación de la permeabilidad con la profundidad va a depender, estrictamente de la tectónica y deformación local (Figura 5.12). El rango juega también un importante papel. Según Law (1993), las fracturas del carbón aumentan a medida que aumenta el grado de carbogenización. Sin embargo, el aumento de la permeabilidad de las fracturas, con el incremento del rango, puede no tener una relación causal; cuanto más rango por lo general viene una mayor exposición

a las influencias tectónicas que tienden a producir una mayor frecuencia de *cleats* (Moore, 2012). Por otra parte, la permeabilidad de la matriz disminuye con el aumento del rango (Balan y Gumrah, 2009; Wang y Ward, 2009) debido, principalmente, a la disminución de tamaños de poro (Rodrigues de Sousa y Lemos, 2002). No obstante, baja permeabilidad de la matriz, al aumentar el rango, también puede venir desde la movilización de volátiles que llenan los poros, en contraposición a la pérdida real de la estructura de poros (Taylor y otros, 1998).

La segunda fase es netamente de recolección de datos. A través de la perforación de pozos se evalúa la presencia y volúmenes del carbón, el detalle de este volumen depende de la densidad de datos que se dispone y la inherente heterogeneidad del manto de carbón (Moore y otros, 2009); las mediciones de la carga de gas (análisis de desorción) y la caracterización de la máxima capacidad de almacenar gas (isoterma de adsorción) permitirán definir la saturación de los mantos. La evaluación de la permeabilidad es difícil en esta etapa, las pruebas necesarias comprenden un alto costo económico y de tiempo. Generalmente se considera que la mejor evaluación de la permeabilidad se lleva a cabo en la tercera fase, con los datos de producción entregados por el pozo piloto.

Las etapas cuarta y quinta son fases de desarrollo y extensión del yacimiento.

VI CARACTERÍSTICAS DE LOS CARBONES DEL ÁREA MANZANO

A continuación se presentan las características petrográficas, químicas, físicas y gasíferas de los carbones presentes en el área de estudio. Los resultados expuestos se obtuvieron de los análisis realizados en este trabajo, complementados por la información ya existente.

6.1 PROPIEDADES PETROGRÁFICAS

6.1.1 LITOTIPOS

Una descripción, en detalle, de los litotipos presentes en los carbones del Eoceno-Oligoceno (Figura 6.1) y Mioceno (Figura 6.2) se efectuó en los pozos Manzano GMC-1, Manzano GMC-2 y Manzano GMC-4.

Los tramos de carbón puro, de la Formación Loreto, no sobrepasan los dos metros de espesor y están asociados a finas capas de carbón impuro, fangolita carbonosa y fangolitas con restos carbogenizados.

El clareno es el litotipo mayoritario de los mantos de carbón del Eoceno-Oligoceno, se presenta en finas bandas alternadas de brillo vítreo y opaco. Las capas que lo contienen van desde los 2 a 70 cm de potencia. En el pozo Manzano GMC 1, entre los 1.081 y 1.092 m, los carbones están, principalmente, constituidos por clareno, intercalado por finas y aisladas capas de vitreno, menor a 5 cm, y asociados a dureno en la base del manto; entre los 1.130 y 1.133 m el carbón es conformado por clareno, dureno y vitreno, en capas alternadas, cuyo máximo espesor alcanza los 35, 20 y 15 cm respectivamente. En el pozo Manzano GMC-2 y Manzano GMC-4 el clareno es también el litotipo más abundante, intercalado por finas capas de dureno y vitreno que no superan los 15 y 10 cm respectivamente. Además, el nivel carbonoso superior del pozo Manzano GMC-4 presenta pirita diseminada entre las capas de los distintos litotipos.

Figura 6.1: Mapeo de litotipos en mantos de carbón de la Formación Loreto, en el sector de Manzano-Cruceros. La descripción fue realizada en testigos obtenidos en los pozos Manzano GMC 1, GMC 2 y GMC 4.

Figura 6.2: Mapeo de litotipos en mantos de carbón de la Formación El Salto en el sector de Manzano-Cruceros. El mapeo fue realizado en testigos obtenidos en los pozos Manzano GMC 1, GMC 2 y GMC 4. El Registro Geofísico Densidad (RHOZ) disminuye hacia la izquierda.

Lamentablemente el espaciamiento de los pozos no permite realizar óptimas correlaciones entre ellos, en base al contenido de litotipos. Sin embargo, los carbones de los pozos Manzano GMC-2 y GMC-4, son similares a los del manto inferior del pozo Manzano GMC-1.

En la Formación El Salto, los niveles carbonosos están constituidos principalmente por abundante arcilla y carbón impuro (*dull coal*), con espesores entre 30 y 2 cm, de lustre graso, color marrón oscuro y en sectores con abundante resina. Los tramos de carbón puro no sobrepasan los 20 cm y están constituidos de clareno, durenó y en menor cantidad vitreno. Además, asociado a las facies anteriores, se encuentran finas capas de arcillolita blanquecina (*tonstein*, Anexo III), de potencia inferior a 10 cm; lutitas carbonosas en delgados mantos y fangolitas con restos carbogenizados.

6.1.2 MACERALES

Siete muestras de la Formación Loreto y cuatro de la Formación El Salto fueron colectadas para realizar análisis de macerales (Tabla 6.1 y 6.2, resultados en negro), desde los pozos Manzano GMC 1, Manzano GMC 2 y Manzano GMC 4.

Para los carbones del Eoceno-Oligoceno (Formación Loreto), el grupo maceral dominante es la vitrinita, fluctuando entre un 89,2% y 97,7% del contenido total. Colodetrinita y colotelinita (láminas 6.2c y 6.1c, respectivamente) son los macerales más abundantes, entre un 62,3% y 30,2%. Además, en menor cantidad se encuentran telinita (Lámina 6.2b), vitrodetrinita y corpogelinita (Lámina 6.1d), con porcentajes que no superan el 2,2%. El segundo grupo maceral, en proporción, es de las liptinitas, que varía entre 2,1% y 19,1%. Dentro de este grupo, se describen resinitas en el pozo Manzano GMC 1 (5,8% y 11,8%), seguidos de esporinitas (1,9% a 6,6%) y cutinitas (menor a 0,2%). Mientras que en los pozos Manzano GMC 2 y GMC 4 el maceral mayoritario, dentro de las liptinitas, es la esporinita (0,9% a 5,6%), seguida de resinita (0,3% a 4,5%, Lámina 6.1d) y cutinita (0,2% a 3,2%, Lámina 6.2c). Finalmente el grupo de las inertinitas no supera el 0,5%, entre las que se puede reconocer funginita (Lámina 6.2c) y semifusinita (Lámina 6.2a).

TABLA 6.1: Análisis de macerales en carbones de la Formación Loreto.

		POZO	M. GMC 4		MANZANO GMC 2				MANZANO GMC 1				
REFERENCIA		(1)	(2)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(3)	(1)	(1)	(3)	
PROF (m b.n.m.)		762,3	765,3	900,6	905,7	906,3	907,5	908,2	916,8	917,0	959,5	960,3	
VITRINITA	TV	Telinita	0,50	58,50	49,20	2,20	1,20	0,00	1,20	34,00	1,00	1,20	21,50
		Colotelinita	36,90			41,90	32,20	60,70	47,20	53,00	30,30	45,00	45,00
	DV	Vitrodetrinita	0,20	35,50	43,70	0,20	0,20	0,00	0,60	0,00	0,30	0,90	0,50
		Colodetrinita	51,60			51,90	62,30	36,80	43,80	8,00	49,10	44,70	23,50
	GV	Corpogelinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	1,00	0,00	0,00	2,50
		Gelinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INERTINITA	TI	Fusinita	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Semifusinita	0,00	0,60	0,50	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Funginita	0,50	0,00	0,00	0,30	0,20	0,20	0,40	0,50	0,20	0,10	1,50
	DI	Inertodetrinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIPTINITA		Esporinita	5,60	4,60	6,30	2,20	1,90	0,90	2,40	0,00	6,60	1,90	2,00
		Cutinita	0,20	0,10	0,30	0,50	1,50	0,30	3,20	0,00	0,70	0,40	1,00
		Resinita	4,50	0,20	0,00	0,70	0,30	0,90	1,00	0,00	11,80	5,80	0,00
		Alginita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fluorinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	1,50
		Liptodetrinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
RESUMEN TOTAL	Vitrinita	89,20	94,00	92,90	96,10	95,90	97,70	93,00	96,00	90,70	91,80	93,00	
	Inertinita	0,50	1,10	0,50	0,50	0,40	0,20	0,40	0,50	0,20	0,10	1,50	
	Liptinita	10,30	4,90	6,60	3,40	3,70	2,10	6,60	3,50	19,10	8,10	5,50	
MAT. MINERAL	Pirita	1,20			1,80	2,20	0,90	0,20					

(1) Este estudio; en negro.

(2) Caballero, 2009; en rojo.

(3) SPT, 1995; en verde.

TV: Telovitrinitas. TI: Teloinertinitas

DV: Detrovitrinita

GV: Gelovitrinitas.

No existe gran diferencia entre los resultados obtenidos en este estudio y los reportados por *Simon Petroleum Technology* (SPT, 1995) y *Terratek* (Caballero, 2009), para carbones del área Manzano-Cruceros. Incluso, son similares a los contenidos de vitrinita, entre 91,2% y 94,4%; liptinita (4,1% a 7,3%) e inertinita (0,4% a 1,9%) informados por Hidalgo (2001) para los carbones coetáneos de la Península de Brunswick.

TABLA 6.2: Análisis de macerales en carbones de la Formación El Salto.

		POZO	MANZANO GMC 4			MANZANO GMC 2		MANZANO GMC 1		
		FORMACION	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)	(3)
		PROF (m b.n.m.)	353,57	492,46	497,57	618,27	620,87	637,46	638,96	639,26
VITRINITA	TV	Telinita	49,20	1,00	48,30	3,00	55,80	3,10	6,10	24,00
		Colotelinita		13,80		37,90		30,50	26,20	21,00
	DV	Vitrodetrinita	47,80	13,30	48,90	4,50	38,20	1,80	0,80	8,00
		Colodetrinita		45,00		41,50		52,10	55,00	14,00
	GV	Corpogelinita	0,00	0,20	0,00	0,90	0,00	1,80	1,70	6,00
		Gelinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INERTINITA	TI	Fusinita	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Semifusinita	0,70	0,00	0,60	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
		Funginita	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	1,20	0,40	0,00
	DI	Inertodetrinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIPTINITA		Esporinita	2,00	0,00	1,80	1,70	3,30	1,80	0,90	2,00
		Cutinita	0,30	0,00	0,20	0,90	2,40	3,10	1,30	3,00
		Resinita	0,00	26,50	0,00	9,40	0,00	4,70	7,60	0,00
		Alginita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Fluorinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
		Liptodetrinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RESUMEN TOTAL		Vitrinita	97,00	73,30	97,20	87,80	94,00	89,30	89,70	73,00
		Inertinita	0,70	0,20	0,80	0,20	0,30	1,20	0,40	2,00
		Liptinita	2,30	26,50	2,00	12,00	5,70	9,60	9,90	25,00
Mat. Min.		Pirita								

(1) Este estudio; en negro.

(2) Caballero, 2009; en rojo.

(3) SPT, 1995; en verde.

TV: Telovitrinitas.

DV: Detrovitrinita

GV: Gelovitrinitas.

TI: Teloinertinitas

Los carbones del Mioceno de la Formación El Salto también contienen, mayoritariamente, macerales del grupo vitrinita, fluctuando desde 73,3% a 89,7 %; entre un 55% y 41% de colodetrinita y 13% a 38% de colotelinitas (Lámina 6.1f); telinita (lámina 6.1a) no supera el 6% y vitrodetrinita (Lámina 6.1e y 6.1b) alcanza hasta un 13% en el pozo Manzano GMC4, mientras corpogelinita (Lámina 6.1d) fluctúan entre 0,2% y 1,8%. El grupo de las liptinitas, varía entre un 26% y 9,6%, siendo el maceral resinita

(4,7% a 26,50%, Lámina 6.1e), cutinita (0,9% a 3,1%) y esporinita (0,9% a 1,8%) los más importantes. El grupo de las inertinitas oscila entre 0,2% a 1,2% y tan sólo contiene funginitas (Lámina 6.1f).

Lámina 6.1: Fotomicrografía de la petrografía de carbones, muestreados en el área Manzano, aumento 50x, luz reflejada blanca, al aire. a) Telinita (Te), b) Vitrodetrinita (Vd), c) Pirita (Py) en Colotelinita (Ct), d) Corpogelinita (Cg) en Resinita (Rs), e) Vitrodetrinita (Vd) en Resinita (Rs), (f) Funginita (Fg) en Colodetrinita, a la izquierda colotelinita (Ct).

En comparación con los estudios de Terratek (Caballero, 2009), los resultados obtenidos por este trabajo son bajos en vitrinita y altos en liptinita. Mientras que el contenido maceral reportado por *Simon Petroleum Technology* (SPT, 1995), en el pozo Manzano GMC 1, es menor en vitrinita y mayor en liptinitas, comparado con los resultados de este estudio, para el mismo pozo a profundidad cercana; sin embargo, una composición maceral similar fue obtenida al Este del área de estudio en el pozo manzano GMC 4: vitrinitas 73,3%; liptinita 26,5% e inertinita 0,2%.

Lámina 6.2: Fotomicrografía de la petrografía de carbones, muestreados en el área Manzano. Con aumento 50x, luz reflejada blanca, al aire; a) semifusinita (Sf) y esporinita (Sp) en colodetrinita (Cd). Con aumento 32x, con aceite de inmersión, luz reflejada blanca; b) corpogelinita (Cg) en telinita (Te), c) esporinita (Sp), funginita (Fg) y cutinita (Cu) en colodetrinita (Cd), (d) pirita (Py), funginita (Fg) en colodetrinita (Cd).

6.1.3 REFLECTANCIA DE LA VITRINITA

La reflectancia aleatoria (R_0) de la vitrinita es generalmente considerada el método más importante para determinar la madurez geológica o rango (Capítulo 4). En el área de estudio ha sido medida en los análisis de SPT (1995), Terratek (Caballero, 2009), *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO, 2009) y el presente trabajo (Tabla 6.3; Anexo IV).

TABLA 6.3: Reflectancia en carbones del área Manzano-Cruceros.

	Muestra	Profundidad	R_0 media	variación	Rango**	Fuente
FORMACIÓN EL SALTO	GMC 4/4	349,96	0,26		Turba	Terratek
	GMC 4/21	492,07	0,48	0,42-0,56	S-bit. B	CSIRO
	GMC 4/22	492,46	0,33	0,24-0,41	Lignito	*
	GMC 4/20	493,99	0,24		Turba	Terratek
	GMC 2/2	618,27	0,30	0,23-0,38	Lignito	*
	GMC 2/2	618,27	0,37	0,29-0,46	Lig- S-bit. C	CSIRO
	GMC 2/1	620,87	0,29		Turba	Terratek
	GMC 1/1	637,46	0,34	0,26-0,42	Lignito	*
	GMC 1/2b	638,96	0,42		S-bit. B	SPT 1995
FORMACIÓN LORETO	GMC 4/23	762,26	0,25	0,20-0,31	Turba	*
	GMC 4/28	765,31	0,25		Turba	Terratek
	GMC 4/27	765,64	0,39	0,31-0,46	S-bit. C	CSIRO
	GMC 2/3	900,47	0,31		Lignito	Terratek
	GMC 2/8	905,74	0,33	0,25-0,40	Lignito	*
	GMC 2/6	907,5	0,31	0,27-0,36	Lignito	*
	GMC 2/5	908,23	0,39	0,34-0,46	S-bit. C	CSIRO
	GMC1/4	912,36	0,38	0,31-0,45	S-bit. C	*
	GMC 1/5b	917,00	0,44		S-bit. B	SPT 1995
	GMC 1/5	917,00	0,36	0,29-0,45	Lig- S-bit. C	*
	GMC 1/7	919,21	0,37	0,30-0,44	Lig- S-bit. C	*
	GMC 1/8b	959,5	0,44		S-bit. B	SPT 1995

* R_0 obtenidas en este estudio. ** Sólo referido a R_0 según Figura 4.1.

EOCENO-OLIGOCENO

Las reflectancias medidas en este trabajo, para seis muestras de la Formación Loreto, varían entre los 0,25% y 0,38% (Figura 6.3); cinco de los ejemplares, obtenidos desde 909 m a 923 m de profundidad, caen entre los 0,3% y 0,4% (rango lignito/sub-bituminoso C); un ejemplar extraído al oriente del área de estudio, desde los 765,67 m, posee reflectancia de 0,25%.

Figura 6.3: Gráfica de la reflectancia $\%R_0$ medida en carbones de los pozos Manzano GMC 1 (círculo), Manzano GMC 2 (triángulo) y Manzano GMC 4 (cuadrado). En rojo los Análisis realizados por CSIRO (2009); en amarillo, por este estudio; en gris, por Terratek (en Caballero, 2009) y en verdes, por SPT (1995).

Tomando en cuenta la posición de las muestras analizadas, se observa que la reflectancia de la vitrinita es menor en carbones del pozo Manzano GMC 4 (al oriente del área estudiada) y mayores en el pozo Manzano GMC 1 (al occidente del área de

estudio). Relación directa entre la reflectancia y la profundidad de los mantos de carbón, la cual también aumenta desde el pozo Manzano GMC 4 al Manzano GMC 1 (Figura 6.3).

Al comparar las mediciones de este estudio con las efectuadas con anterioridad, observamos que son levemente superiores a las mediciones realizadas por Terratek (Caballero, 2009), e inferiores a las realizadas por CSIRO (2009) y SPT (2005), para carbones a similar profundidad en los mismos pozos.

MIOCENO

Las reflectancias medidas, para tres muestras de la Formación El Salto, varían entre los 0,30% y 0,34% (rango lignito/sub-bituminoso C), obtenidos desde profundidades entre 496 m y 641 m. No se observa una relación entre el rango y la profundidad de los mantos. Tres mediciones realizadas por diferentes estudios a un mismo manto poseen reflectancias 0,24% (Caballero, 2009), 0,33% (este trabajo) y 0,48% (CSIRO, 2009), que reflejan una alta variabilidad de las mediciones que obtuvieron carbones de tres rangos distintos.

6.2 PROPIEDADES QUÍMICAS

6.2.1 ANÁLISIS INMEDIATO

A siete muestras de la Formación Loreto y tres de la Formación El salto, se les efectuó análisis inmediato (Tabla 6.4). Los análisis son presentados en base tal como se recibe (t.c.r), base seca (b.s.) y base seca libre de ceniza (s.l.c.). Además, de los resultados obtenidos en este estudio, se incluyen los reportados por *Advanced Resources International* (Caballero, 2009) y el Instituto de Investigación Tecnológica de Chile (INTEC, 1995).

TABLA 6.4: Análisis inmediato en mantos de carbón del área Manzano (* realizado por el presente estudio).

M.GMC	Prof. m b.n.m.	%en peso (base t.c.r))		% en peso (base seca)		% en peso (s.i.c.)		P. Cal. Sup (BTU/lib)		Referencia	rango				
		Hum.	Ceniza	M. vol.	C fijo	Ceniza	M. vol.	C fijo	M. Vol.			C fijo.	I.c.	b.s	t.c.f.r.
4	349,96	21,1	43,44	20,69	14,77	55,06	26,22	18,72	58,3	41,7	11.430	5.137	4.053	ARI2009	Lignito A
	492,46	11,0	41,09	24,78	23,12	46,17	27,85	25,98	51,7	48,3	-----	-----	-----	*	
	493,99	19,7	31,28	25,08	23,91	38,97	31,24	29,79	51,2	48,8	12.484	7.619	6.116	ARI2009	Sub-Bit. C
2	618,27	12,1	23,12	36,1	28,69	26,30	41,06	32,64	55,7	44,3	-----	-----	-----	*	
	620,37	14,5	40,29	27,54	17,67	47,12	32,21	20,67	60,9	39,1	12.161	6.430	5.498	ARI2009	Sub-Bit. B
1	636,76	14,6	37,2	24,2	24	43,56	28,34	28,10	50,2	49,8	6.938	3.916	3.344	INTEC,1995	
	638,96	6,81	38,5	23,73	30,97	41,31	25,46	33,23	43,4	56,6	-----	-----	-----	+	
4	765,31	13,6	12,37	38,58	35,5	14,31	44,63	41,06	52,1	47,9	13.769	11.799	10.200	ARI2009	Bit. vol alto C
2	900,47	9,28	32,89	32	25,84	36,25	35,27	28,48	55,3	44,7	13.026	8.304	7.533	ARI2009	Bit. vol alto C
	905,74	7,85	10,05	36,6	45,49	10,91	39,72	49,37	44,6	55,4	-----	-----	-----	*	
	906,25	8,29	6,09	39,11	46,52	6,64	42,65	50,73	45,7	54,3	-----	-----	-----	*	
1	907,50	9,54	8,88	39,08	42,5	9,82	43,20	46,98	47,9	52,1	-----	-----	-----	*	
	908,23	6,35	11,7	43,81	38,14	12,49	46,78	40,73	53,5	46,5	-----	-----	-----	*	
	908,96	7,3	15,55	38,18	38,97	16,77	41,19	42,04	49,5	50,5	-----	-----	-----	*	
1	912,46	10,4	20,95	35,47	33,18	23,38	39,59	37,03	51,7	48,3	7.408	5.676	5.084	INTEC,1995	Lign- Sub-Bit.C
	916,26	10,1	17	36,7	36,3	18,91	40,82	40,38	50,2	49,8	7.451	6.042	5.433	INTEC,1995	Lign- Sub-Bit.C
	918,46	6,02	6,28	44,73	42,97	6,68	47,60	45,72	51,0	49,0	-----	-----	-----	*	
1	919,21	7,55	7,78	39,6	45,08	8,42	42,83	48,76	46,8	53,2	-----	-----	-----	*	
	920,06	11,5	10,3	39,4	38,8	11,64	44,52	43,84	50,4	49,6	7.630	6.742	5.967	INTEC,1995	Lign- Sub-Bit.C
	958,76	11	10,5	39,5	39	11,80	44,38	43,82	50,3	49,7	7.648	6.746	6.007	INTEC,1995	Lign- Sub-Bit.C
959,76	13,2	9,5	36,7	40,6	10,94	42,28	46,77	47,5	52,5	7.607	6.774	5.883	INTEC,1995	Lign- Sub-Bit.C	

Los contenidos de materia volátil, carbono fijo y poder calorífico aumenta con el aumento del rango y la profundidad. A la vez, para una misma profundidad, éstos son más altos, en términos generales, en el sector oriental del área de estudio (Manzano GMC 4, Figura 6.4)

Figura 6.4: Gráfica de los distintos componentes del análisis inmediato versus la profundidad, en metros bajo el nivel medio del mar y base t.c.r.; poder calorífico b.s.

Los carbones del área muestran una relación inversa entre profundidad y contenido de humedad (Figura 6.4), la cual está ligada a la reciprocidad que existe entre la profundidad y el aumento del rango en la mayoría de las cuencas del mundo, incluyendo la de Magallanes (Hidalgo, 2001). En los mantos de la Formación El Salto y, en los de menor rango, de la Formación Loreto, la humedad supera el 10% (base t.c.r. Figura 6.4). Además, al desplazarse hacia el Este de la cuenca los contenidos de humedad aumentan, manteniendo, aproximadamente, una misma profundidad (Figura 6.4).

Un patrón similar se observa en el contenido de ceniza de las muestras, disminuyendo, en general, con el aumento de la profundidad. No obstante, este comportamiento está relacionado a las condiciones originales de depositación y a los primeros procesos de la carbogenización que actuaron en la turba original (McCabe, 1984). En el caso de los contenidos que superan el 45%, en la Formación El Salto, están estrechamente relacionados al ambiente fluvial-parálisis presente mientras se originaron los niveles carbonosos, sin el desarrollo de turbas elevadas o "raised swamp" (McCabe, 1984) que pudieran evitar los aportes clásticos provenientes de los ríos. Estas turbas elevadas, tal vez, sí se generaron mientras se depositaban los niveles carbonosos de la Formación Loreto, en un ambiente somero deltaico, pero aparentemente en los intervalos de interrupción de la actividad fluvial. El componente mayoritario en las muestras del Mioceno es la ceniza, superando en una muestra el 50% (límite según definición de carbón). El manto muestreado a los 353,57 m b.n.m, correspondería a una lutita carbonosa. Los mantos de la Formación Loreto se mantienen, en general, bajo el 30%.

6.2.2 ANÁLISIS ELEMENTAL

Se efectuaron análisis elementales para siete muestras de la Formación Loreto y cuatro muestras de la Formación El Salto (Tabla 6.5 y Figura 6.5), colectadas en los pozos Manzano GMC 1, Manzano GMC 2 y Manzano GMC 4.

El carbón se compone de restos de plantas, materia inorgánica y agua. Sin embargo, estos componentes pueden dividirse aún más, en los elementos básicos C,

H, O y N, además de las impureza (es decir, la materia inorgánica que forma, por definición, una proporción minoritaria dentro del carbón). Aunque los componentes base son pocos, ellos generan una serie de sustancias cuando son combinados. Esto, tal vez, no sea sorprendente, teniendo en cuenta la gran variedad de material vegetal que cambia a través del tiempo, se convertirá en una turba y, eventualmente, en un manto de carbón.

TABLA 6.5: Análisis elemental en mantos de carbón del área Manzano.

Pozo	Prof. m b.n.m.	% en peso (base seca)						Humedad
		C	H	N	S	Ceniza	O	
GMC 4	353,57	30,76	2,55	0,1	0,23	55,06	11,31	21,1
	497,57	42,68	3,33	0,4	0,39	38,97	14,24	19,73
GMC 2	624,87	35,51	3,36	0,56	0,28	47,12	11,26	14,5
GMC 1	639,76	41,93	3,55	0,68	0,45	43,61	9,78	14,61
GMC 4	768,97	65,16	4,97	1,1	2,44	14,31	12,02	13,55
GMC 2	904,24	46,75	4	0,44	0,35	36,25	12,2	9,28
GMC 1	915,86	57,59	4,72	0,88	0,39	23,38	13,04	10,4
	919,26	61,54	4,7	0,93	0,57	18,85	13,41	10,08
	923,06	67,44	5,18	0,81	0,78	11,66	14,13	11,5
	962,16	67,56	5,16	1,03	0,52	11,82	13,91	10,95
	963,66	69,58	5,17	1,32	0,47	10,89	12,56	13,15

Al comparar gráficamente los resultados (Figura 6.5) se desprenden las siguientes observaciones;

- El elemento mayoritario en todas las muestras, en base seca y libre de ceniza, es el carbono, su contenido posee una pendiente levemente positiva, que aumenta con la profundidad de los mantos.
- Los componentes minoritarios son: nitrógeno, azufre e hidrógeno, constituyendo menos de un 6 % en todas las muestras, estos valores son parejos en ambas formaciones.

- Los contenidos de hidrógeno en los mantos varían entre 2,5% a un 3,55 % en peso, en la Formación El Salto, mientras que en la Formación Loreto los valores van desde 4% a 5,18% en peso.

Figura 6.5: Gráfica de los distintos componentes del análisis elemental versus la profundidad. El diagrama del extremo inferior derecho grafica en conjunto todos estos elementos en base seca y libre de ceniza (b.s.l.c.).

6.3 CLASIFICACIÓN

6.3.1 RANGO

El nivel de transformación o carbogenización de la materia vegetal, desde la turba hasta lignito, carbón sub bituminoso, bituminoso, semi antracita, antracita y meta-antracita, es llamado rango. El rango junto al grado y tipo representan los parámetros que determinan la calidad del carbón. El grado del carbón generalmente se refiere a sus niveles de pureza, esto es, las cantidades relativas de materia orgánica e inorgánicas presentes dentro de una partícula de carbón. A la vez, los tipos de carbón se distinguen en base a la composición de la materia orgánica, que es finalmente relacionada al tipo de vegetación que formó el pantano original.

Para determinar el rango se utilizan distintos parámetros (Figura 4.1) medidos en un carbón: poder calorífico, materia volátil, humedad y reflectancia de la vitrinita. Para los carbones de la Formación El Salto, en el área Manzano-Cruceros, Caballero (2009) reportó rangos entre lignito y subbituminoso B, mientras que para la Formación Loreto determinó el rango bituminoso volátil alto C (Tabla 6.6). El parámetro de clasificación utilizado, en los casos anteriores, fue el poder calorífico.

TABLA 6.6: Rangos determinados por Terratek, referidas al poder calorífico.

			Lignito	Subbitm. C	Subbitm. B	Subbitm. A	Bitm. Vol.-Alto C
El Salto	GMC4	395,14					
El Salto	GMC4	539,16					
El Salto	GMC2	752,5					
Loreto	GMC4	810,48					
Loreto	GMC2	1032,22					

(Caballero, 2009)

Se graficaron los valores de reflectancia (Tabla 6.3), humedad (Tabla 6.4) y poder calorífico (Tabla 6.4) sobre la Figura 4.1 para entender como varía el rango según los distintos parámetros recopilados en este estudio (Figura 6.6). De acuerdo a la reflectancia el rango varía entre turba y subbituminoso B; en base al poder calorífico varía entre lignito A y bituminoso volátil alto B; finalmente, según el contenido de humedad el rango fluctúa entre subbituminoso B y bituminoso volátil alto B.

Figura 6.6: Rango determinado según parámetros recopilados en este estudio.

A medida que el rango del carbón aumenta, la capacidad máxima de contener gas puede aumentar. Esta asociación, en general, es relacionada a la pérdida de humedad con el incremento del rango y la porosidad. No obstante, la relación entre rango y propiedades del gas no son ni directa ni universales. Dentro de las cuencas, la tendencia anterior se puede mantener, pero hay poca correlación entre distintas cuencas (Bustin y Clarkson, 1998) debido a las diferencias en el tipo, grado y microestructuras heredadas del carbón. El contenido de gas desorbido, también aumenta con el rango. Los lignitos de la Formación El Salto no superan los $3 \text{ cm}^3/\text{g}$ en contenido de gas, mientras que los carbones bituminosos de la Formación Loreto alcanzan hasta $7 \text{ cm}^3/\text{g}$. Sin embargo, la capacidad máxima de almacenar gas en las muestras es una combinación entre el rango y el contenido de ceniza. Para los carbones de la cuenca, las isotermas de adsorción realizadas para cinco muestras (Terratek en Caballero, 2009) reflejan lo descrito anteriormente (Figura 6.7). El carbón con mayor rango (GMC 2/1, en rojo punteado) es, sin embargo, el tercero en capacidad máxima de almacenar gas, debido a su alto contenido de ceniza (40%, en base como recibida). De igual modo, el espécimen GMC 4/28 (en rojo con raya y dos puntos) posee la capacidad mayor de almacenamiento de gas al aumentar la presión, siendo la muestra con menor contenido de ceniza. En resumen, el rango por sí solo no constituye una propiedad determinante a la hora de evaluar el carbón como reservorio de gas metano. No obstante, la combinación de éste con parámetros como: humedad y contenido de ceniza, sí pueden mejorar la evaluación de la capacidad de almacenamiento y contenido de gas en los carbones.

Figura 6.7: Gráfica de las isoterma de adsorción para cinco muestras de los pozos Manzano GMC-2 y Manzano GMC-4. (Caballero, 2009) Las formaciones de cada curva son detalladas en la leyenda.

La composición del gas también se ve afectada por la carbogenización, y está estrechamente vinculada al origen del gas (biogénico / termogénico). El CH_4 predomina en la mayoría de los carbones de bajo rango. Aunque en carbones de alto rango también puede predominar CH_4 , a menudo hay otras cadenas de carbono mayores, tales como C_2H_6 , C_3H_8 y C_4H_{10} (es decir, etano, propano y butano). Este es el resultado de la carbogenización que indujo cambios geoquímicos y la evolución de gases a partir del carbón. Carbones como los de la Cuenca de Sídney (Faiz y otros, 2007) presentan niveles anómalos de CO_2 , los cuales han sido asociados a actividad hidrotermal y magmática que, además de aumentar el rango de los carbones, aportó con cantidades elevadas de CO_2 .

6.4 PROPIEDADES FÍSICAS

6.4.1 ESPESOR NETO Y DENSIDAD PROMEDIO ESTIMADA

La distribución de la densidad *in situ* puede ser evaluada con el registro geofísico densidad (Anexo I), al igual que los espesores netos del carbón y arcillolitas carbonosas que aportan gas. El espaciamiento vertical de la toma de datos de la herramienta (Registro Geofísico Densidad), es de 2 pies. Esto significa que la densidad estimada está influenciada por las rocas medidas 1 pie bajo y 1 pie sobre el punto evaluado.

El espesor neto de un manto de carbón corresponde al intervalo con densidad inferior a la del contenido inorgánico presente (ceniza y humedad). Fue común al comienzo del desarrollo de la técnica utilizar como densidad límite $1,75 \text{ g/cm}^3$, que es concordante con la definición geológica del carbón (70% en volumen y 50% en peso de materia orgánica), pero este límite subestima el gas emplazado “*gas in-place*” (Capítulo 7) al eliminar los intervalos carbonosos de alta densidad, que también contribuyen con gas. Para este estudio, se fijó el límite de máxima densidad a los $1,9 \text{ g/cm}^3$ (figuras 6.8 y 6.9), pero hay trabajos que determinaron el límite de la densidad máxima, justo bajo la densidad del contenido inorgánico, con valores cercanos a los $2,4 \text{ g/cm}^3$. Más adelante se profundizará en el cálculo de la densidad de la materia orgánica e inorgánica.

Se recomienda estimar el volumen del gas emplazado en el manto de carbón “*gas in place*” para cada reservorio en particular. Sin embargo, los mantos de carbón a menudo se encuentran divididos (Figura 3.2, 3.3 y 3.9), conformando múltiples reservorios, próximos en la vertical, y es muy difícil comprobar si conforman uno solo o varios aislados.

6.4.1.1 Reservorios de la Formación Loreto.

Una manera de detectar los distintos reservorios, en un tramo de rocas productivas, es a través del registro de producción, el cual se efectúa midiendo los caudales en cada nivel de aporte dentro de un pozo. No obstante, para este estudio se

Figura 6.8: Resumen de densidades, espesores y muestras tomadas en los reservorios de carbón de la Formación Loreto. La sección corresponde a la misma de la Figura 3.2, donde se la puede ubicar geográficamente y estratigráficamente.

ha considerado como reservorio a los mantos de carbón separados por potentes tramos de roca. En la Formación Loreto se reconocieron tres reservorios, cada uno en la base

de las secuencias SM4, SM5 y SM7. Todos los cálculos se concentran en el manto de la secuencia SM5, donde se dispone de la mayoría de los datos recolectados. Este nivel carbonoso es el que muestra mayor potencia y distribución en el área (Figura 3.9).

Figura 6.9: Resumen de las densidades, espesores y muestras tomadas en los reservorios de carbón de la Formación El Salto. La sección corresponde a la misma de la Figura 3.3 en donde se la puede ubicar geográfica y estratigráficamente.

6.4.1.2 Reservorios de la Formación el Salto

La Formación El Salto posee mantos de carbón de menor rango que la Formación Loreto (Capítulo 6.3.1). Entre ellos, los de mejor calidad, caracterizados por una resistividad mayor y densidad menor al resto de la Formación, se encuentran en la base de la secuencia ES2 (Figura 6.9). Los reservorios de las secuencias sobreyacentes -ES3 y ES4- están constituidos por arcillolitas carbonosas intercaladas por finas capas de carbón. En general, los espesores de los reservorios disminuyen hacia el antepaís. En la secuencia ES2, los mantos de mayor espesor se encuentran en el pozo Manzano GMC-2, con 17,4 m (Figuras 6.9 y 7.1B) y 15,23 m en el pozo Manzano GMC-1, mientras que el espesor mínimo es de 5,53 m en el pozo Manzano GMC-4. Si analizamos la Formación completa, el espesor máximo superaría los 80 m en el pozo Manzano GMC-1 disminuyendo hasta los 40 m en el pozo Manzano GMC-4.

6.5 PROPIEDADES GASÍFERAS

6.5.1 CONTENIDO DE GAS

La liberación de gas en carbones es función de la cantidad de gas emplazado en ellos "*gas in place*" y las características de su almacenamiento y movimiento dentro del manto. Para tener una buena estimación de este valor debemos conocer el contenido de gas en los mantos "*gas in situ*" y el comportamiento de la desorción en los carbones.

Como se vio en el Capítulo 1, el contenido del gas, calculado por el método directo, está compuesto por el Gas Desorbido (Q2), Gas Perdido (Q1) y Gas Residual (Q3). La suma de estos componentes se denomina Gas Total de la muestra. Los análisis se llevaron a cabo en las locaciones de pozo finalizando con el cálculo de Q3 en los laboratorios de ENAP en Cabo Negro, Punta Arenas.

Las Tablas 6.1 y 6.2 resumen los resultados del análisis de desorción realizados a veinticuatro muestras de los pozos Manzano GMC 2 y Manzano GMC 4.

Tabla 6.7: Resultados del análisis de desorción en “base seca”, realizados en este estudio, para la Formación Loreto.

ANÁLISIS DE DESORCIÓN							Profundidad (m b.m.r.)		
Muestra	Gas medido	Gas perdido	Gas residual	Gas total		Densidad bruta	Desde	hasta	media
	cm ³ (TPE)/g	cm ³ (TPE)/g	cm ³ (TPE)/g	cm ³ (TPE)/g	scf/t	g/cm ³			
GMC-2/3	4,24	1,21	0,18	5,63	180,4	1,38	1.032	1.032,19	1.032,10
GMC-2/4	3,01	0,79	0,33	4,13	132,3	1,49	1.032,19	1.032,64	1.032,42
GMC-2/8	3,01	0,84	0,01	3,86	123,7	1,54	1.037,25	1.037,48	1.037,37
GMC-2/7	5,93	0,93	0,27	7,13	228,4	1,34	1.037,67	1.038,09	1.037,88
GMC-2/6	4,57	1,12	0,09	5,78	185,2	1,33	1.038,93	1.039,33	1.039,13
GMC-2/5	4,71	1,28	0,15	6,14	196,7	1,35	1.039,66	1.040,06	1.039,86
GMC-2/9	4,02	1,26	0,60	5,88	188,4	1,43	1.086,61	1.086,88	1.086,75
GMC-4/23	3,35	0,82	0,12	4,29	137,4	1,34	807,22	807,65	807,44
GMC-4/24	3,38	0,97	0,09	4,44	142,2	1,41	806,77	807,22	807,00
GMC-4/25	3,15	0,64	0,14	3,93	125,9	1,32	806,35	806,77	806,56
GMC-4/26	3,17	1,19	0,16	4,52	144,8	1,37	809,34	809,58	809,46
GMC-4/27	3,37	0,88	0,16	4,41	141,3	1,32	810,61	811,02	810,82
GMC-4/28	3,67	0,94	0,60	5,21	166,9	1,33	810,36	810,61	810,49

(SPT) = Presión y Temperatura Estándar.

FORMACIÓN LORETO

En el sector occidental del área de estudio (Pozo Manzano GMC 2) se obtuvieron siete muestras, en las cuales los valores de Q1 varían entre 3,01 cm³/g y 5,93 cm³/g; los de Q2 entre 0,79 cm³/g y 1,28 cm³/g; los de Q3 entre 0,01 cm³/g y 0,60 cm³/g y los de Gas Total entre 3,86 cm³/g y 7,13 cm³/g.

En la zona oriental del área de trabajo (Pozo Manzano GMC 4) se evaluaron seis muestras de carbón, en las cuales las cantidades de Gas Medido van desde 3,15 cm³/g a 3,67 cm³/g; las de Gas Perdido desde 0,64 cm³/g a 1,19 cm³/g; las de Gas Residual desde 0,09 cm³/g a 0,6 cm³/g y las de Gas Total desde 3,93 cm³/g y 5,21 cm³/g.

Tabla 6.8: Resultados del análisis de desorción en “base seca”, realizados en este estudio, para la Formación El Salto.

ANÁLISIS DE DESORCIÓN							Profundidad (m b.m.r.)		
Muestra	Gas medido	Gas perdido	Gas residual	Gas total		Densidad bruta			
	cm ³ (TPE)/g	cm ³ (TPE)/g	cm ³ (TPE)/g	cm ³ (TPE)/g	scf/t	g/cm ³			
GMC-2/1	2,26	0,43	0,01	2,70	86,5	1,51	752,3	752,7	752,50
GMC-2/2	1,28	0,37	0,04	1,69	54,1	1,61	749,7	750,1	749,90
GMC-4/1	0,27	0,07	0	0,34	10,9	1,55	402,61	402,98	402,80
GMC-4/2	0,31	0,12	*	0,43	13,7	1,84	402,2	402,61	402,41
GMC-4/3	0,70	0,27	*	0,97	31,1	1,60	398,58	398,99	398,79
GMC-4/4	0,81	0,4	0,01	1,22	39,1	1,81	395	395,28	395,14
GMC-4/5	0,65	0,36	*	1,01	32,4	1,34	396,5	396,91	396,71
GMC-4/6	0,49	0,29	0,01	0,78	25,0	1,38	401,05	401,46	401,26
GMC-4/7	0,32	0,20	*	0,52	16,7	1,85	407,36	407,78	407,57
GMC-4/8	0,25	0,19	0,003	0,44	14,1	1,65	404,49	404,91	404,70
GMC-4/9	0,26	0,19	0,08	0,45	14,4	1,98	404,03	404,31	404,17
GMC-4/10	0,92	0,43	*	1,35	43,2	1,33	405,6	405,69	405,65
GMC-4/11	0,25	0,12	*	0,36	11,5	1,46	414,9	415,32	415,11
GMC-4/12	0,42	0,22	*	0,64	20,5	1,73	495	495,42	495,21
GMC-4/13	0,66	0,31	0,01	0,98	31,4	1,62	495,42	495,85	495,64
GMC-4/14	0,71	0,45	0,02	1,18	37,8	1,58	495,85	496,29	496,07
GMC-4/15	0,56	0,31	0,01	0,88	28,2	1,59	497,15	497,58	497,37
GMC-4/16	0,55	0,27	*	0,82	26,3	1,69	497,76	498,17	497,97
GMC-4/17	0,64	0,45	*	1,09	34,9	1,53	498,17	498,6	498,39
GMC-4/18	0,25	0,18	*	0,43	13,8	1,78	505,6	506,02	505,81
GMC-4/19	1	0,42	*	1,42	45,5	1,56	539,35	539,76	539,56
GMC-4/20	1,18	0,3	0	1,48	47,4	1,55	538,97	539,36	539,17
CBM-4/21	0,99	0,43	0,015	1,435	46,0	1,48	537	537,43	537,22
CBM-4/22	0,81	0,39	0,018	1,218	39,0	1,56	537,44	537,84	537,64

* No se pudo obtener este dato, por dificultades técnicas (arcilla obstruyendo las vías de medición).

** Análisis efectuado en este estudio.

FORMACIÓN EL SALTO

Sólo dos muestras fueron evaluadas en la zona Oeste del área estudiada (pozo Manzano GMC 2), el valor mínimo y máximo de Gas Medido es 1,28 cm³/g y 2,26 cm³/g respectivamente; el Gas Perdido varía entre 0,37 cm³/g y 0,43 cm³/g; el Gas Residual fluctúa entre 0,01 cm³/g y 0,04 cm³/g y el Gas Total entre 1,69 cm³/g y 2,7 cm³/g.

En el sector Este, desde el pozo Manzano GMC 4, se extrajeron veintidós muestras a las que se les midió los contenidos de Q1, que oscila entre 0,25 cm³/g y 1,18 cm³/g; Gas Perdido, que varía entre 0,12 cm³/g y 0,45 cm³/g y Gas Residual, que va desde 0,003 cm³/g a 0,08 cm³/g. Sin embargo, estos últimos valores deben ser evaluados teniendo en cuenta los problemas que presentó la técnica de medición, mediante la cual fue, en ocasiones, imposible medir el contenido de gas en muestras de carbón con mucha arcilla, como los de la Formación El Salto.

Las diferencias en el contenido de gas, entre las muestras de las formaciones El Salto y Loreto, son evidentes en la gráfica (Figura 6.10) y se explica por un conjunto de factores, entre los cuales, tal vez, el más importante es la historia “carbogénica”, dado que involucra la profundidad de enterramiento, y da origen al rango de los carbones.

Figura 6.10: Gráfica del contenido de gas parcial y total para las muestras analizadas de los pozos Manzano GMC-2 y Manzano GMC-4 (ARI, 2009)

6.5.1.1 Contenido de gas versus profundidad

Al comparar el contenido de gas y la profundidad original de cada muestra, en el área Manzano-Cruceros, se observa una directa relación (Figura 6.11); al aumentar la profundidad, también lo hace la cantidad de Gas Total presente en los mantos.

Figura 6.11: Relación entre el contenido de gas in situ y la profundidad para los carbonos de las formaciones Loreto y El Salto, en el área de estudio.

6.5.1.2 Contenido de Gas versus humedad

Al graficar el contenido de Gas Total de las muestras versus la los contenidos de humedad se aprecia una tendencia, en la que a mayor contenido de humedad es menor la cantidad de gas almacenado (Figura 6.12A).

La mayor capacidad de almacenamiento de gas en carbonos de más alto rango, a veces se explica por una menor cantidad de humedad “disputando”, con el metano,

por los sitios de adsorción (Bustin y Clarkson, 1998; Crosdale y otros, 2008). Así, en un lignito de la Formación El Salto, el cual posee una abundante porosidad y, por lo tanto, bastante espacio para la adsorción de gas, ésta se ve limitada, ya que cualquier gas producido (tal vez biogénicamente) tiene poco espacio para ser almacenado, debido a la alta humedad contenida (en algunos casos mayores a 20%).

6.5.1.3 Contenido de gas versus contenido de ceniza

Al representar la relación entre los contenidos de Gas Total y ceniza, en las muestras de área de estudio, se observa una relación inversa (Figura 6.12B); a mayor cantidad de ceniza es menor el gas almacenado. Esta relación ya se había mencionado al hablar del rango (subcapítulo 6.3.1). La disminución de la capacidad de almacenamiento, adsorción y desorción de gas con el aumento de la cantidad de ceniza, está muy bien documentado en la literatura relacionada (Lamberson y Bustin, 1993; Crosdale y otros, 1998; Laxminarayana y Crosdale, 1999). Comprobándose que en ocasiones, carbones con menor contenido de ceniza y menor rango pueden almacenar y desorber cantidades mayores de gas que una muestra con niveles superiores de ceniza y mayor rango (Figura 6.7).

6.5.1.4 Contenido de gas versus materia volátil

En términos generales, los contenidos de Gas y materia volátil se relacionan directamente (Figura 6.12C); a medida que el contenido de materia volátil aumenta, lo hace también el Gas Total almacenado en el carbón.

6.5.1.5 Contenido de gas versus carbono fijo

El contenido de Gas Total también se encuentra directamente relacionado los niveles de carbono fijo presentes en el carbón (Figura 11C); a medida que el carbón esté constituido, mayoritariamente, por materia orgánica, los niveles de Gas Total, o carga de gas, serán mayores.

Figura 6.12: Relaciones entre el contenido de Gas Total y los contenido de humedad, ceniza, materia volátil y carbono fijo.

6.5.1.6 Contenido de gas versus contenido maceral

Las relaciones entre el contenido de gas almacenado en el carbón y su composición maceral no son del todo claras en los carbones evaluados del área Manzano-Cruceros. Los carbones de ambas formaciones están constituidos principalmente por el grupo maceral vitrinita; ejemplares de la Formación El salto, con una carga de gas menor a $2 \text{ cm}^3/\text{g}$ presenta niveles de vitrinita mayores a 95%, al igual que las pertenecientes a la Formación Loreto, cuya carga de gas varía entre $3,86 \text{ cm}^3/\text{g}$ y $7,13 \text{ cm}^3/\text{g}$. Esta invariabilidad en el contenido de vitrinita con respecto a la carga de gas podría tener su origen en el muestreo de los carbones, en donde es importante obtener muestras representativas del intervalo en donde la desorción fue medida. No obstante, una difusa relación directa entre carga de gas y niveles de vitrinita se puede observar en la Figura 6.13A.

El grupo maceral inertinita es minoritario en los carbones del área, su contenido fluctúa entre 0,2% y 1,2%. La relación con el contenido de gas no es clara en las muestras estudiadas (Figura 12B). Por último, la relación entre el contenido de liptinita y carga de gas en los carbones tampoco es clara (Figura 12C).

El vínculo entre macerales y contenido de gas, estudiado en el mundo (Subcapítulo 5.3), establecen, en general, relaciones directa para los contenidos de vitrinita y liptinita e inversa para el contenido de inertinita (Figura 5.7).

6.5.1.7 Contenido de gas versus rango.

Scott y otros (2007) encontraron, en carbones australianos, una relación directa entre la reflectancia y el contenido de gas almacenado. No obstante, en los carbones del área Manzano Cruceros esta correspondencia no es del todo clara (Figura 6.13D). De igual modo, al comparar la capacidad de almacenar gas según el rango de cada carbón (Figura 6.7), se aprecia que las muestras de mayor rango, no siempre son las de mayor capacidad de almacenaje.

Figura 6.13: Relaciones entre los contenido de Gas Total y la composición maceral y reflectancia de la vitrinita (Rango), en los carbones del área Manzano-Cruceiros.

6.5.1.8 Contenido de gas versus Litotipos.

La carga de gas también cambia con respecto al contenido de litotipos de una muestra. Si graficamos el Gas Total de las muestras pertenecientes a la Formación Loreto versus el contenido de litotipos (Figura 6.14), podemos observar, en términos generales, una relación directa entre la carga de gas y el contenido de clareno (Figura 6.14A) y una relación inversa entre el Gas Total y el contenido de dureno (Figura 6.14B). Es decir, a mayor cantidad de clareno y a menor cantidad de dureno se observa una mayor cantidad de Gas Total. En el caso del contenido de vitreno, no existe una relación clara entre éste y la carga de gas en las muestras.

Figura 6.14: Relación entre el contenido de Gas Total y la composición de litotipos, para muestras de la Formación Loreto, en los pozos Manzano GMC 2 y Manzano GMC 4.

6.5.2 SATURACIÓN

La saturación o capacidad de almacenamiento de gas, es considerada, por algunos autores, el segundo parámetro de mayor importancia, después de la permeabilidad, en la evaluación de un proyecto que pretenda explotar el gas de los mantos de carbón; sin saturación el flujo de gas no será rentable. El comportamiento de este parámetro se estudia a través de las isotermas de adsorción (Subcapítulo 5.5) y la fórmula para calcular la saturación del gas es:

$$g = 1 - ((a-d)/a) \quad (6-1)$$

donde,

g = % de saturación de gas;

a = cantidad máxima de almacenaje a una profundidad dada;

d = el volumen de gas o “*gas charge*” en una muestra de carbón, para una profundidad específica.

Una regla general, en la industria del gas en mantos de carbón, es que los yacimientos, rentables, deben tener una saturación de gas mayor, o aproximada, al 70%. Sin embargo, algunos reservorios con baja saturación de gas pueden y han sido desarrollados económicamente, generalmente gracias a los bajos costos de operación y producción (pozos poco profundos, tuberías a bajo precio, etc.).

Según Caballero (2009), los carbones de la Formación Loreto estarían un 5,3% “sobre-saturados”, es decir, habría más gas del que puede hospedar la roca, según el análisis de la isoterma de adsorción. Este valor lo obtuvo comparando el promedio de los contenidos de gas (Q1+Q2) y las presiones de reservorio (4,55 cm³/g y 5,86 Mpa respectivamente), con un promedio de las isotermas de adsorción para la Formación Loreto (Figura 6.15). Esta sobre-saturación se puede observar claramente cuando se grafican los contenidos de gas medidos en los pozos (Q1+Q2) y las curvas de las isotermas obtenidas de los análisis de adsorción (Figura 6.16).

Figura 6.15: Gráfica de la isoterma de adsorción promedio para la Formación Loreto (Según Caballero, 2009).

En palabras simples, el hecho de que un reservorio se encuentre 100% saturado implica que, al momento de poner en contacto las presiones de la superficie y la del reservorio, se producirá la instantánea desorción del gas contenido, gracias a la despresurización del manto (punto a en Figura 6.15). En el caso del carbón como reservorio, la producción de gas va acompañada, normalmente, de agua. Con el avance en la producción, disminuye la presión dentro del reservorio (flechas verdes en Figura 6.15) hasta el punto en que ésta ya no sea capaz de desorber gas (presión de abandono).

Muchos investigadores ven una contradicción en la utilización del término “sobresaturado”; entendiéndolo que la saturación de gas es la máxima cantidad de este elemento almacenada en un volumen constante de carbón a una presión dada, es muy difícil entender cómo una muestra puede contener aún más gas. Quienes creen que un manto no puede estar “sobresaturado” en gas explican los valores de saturación mayores que el 100% mediante errores analíticos.

Figura 6.16: Gráfica del contenido de gas parcial e isoterma de adsorción en la Formación Loreto (Caballero, 2009).

Según Caballero (2009) los carbones de la Formación el Salto estarían un 53% sub-saturados: valor que obtuvo comparando los promedios de los contenidos de gas (Q1+Q2) y las presiones de reservorio (1,11 cm³/g y 5,4 Mpa, respectivamente), con un promedio de las isoterma de adsorción, para la Formación El Salto, mostrado en la Figura 6.17. La sub-saturación de los mantos, en la Formación El Salto, es clara al graficar los contenidos de gas medidos en los pozos (Q1+Q2) y las curvas de las isoterma obtenidas de los análisis de adsorción (Figura 6.18).

Figura 6.17: Gráfica del promedio de la isoterma de adsorción para la Formación El Salto (según Caballero, 2009).

La sub-saturación del reservorio significa, en términos prácticos, que al momento de poner en contacto el reservorio con la superficie (punto a en Figura 6.17), no habrá desorción del gas hasta que la presión del reservorio alcance su valor crítico (punto b en Figura 6.17), momento en el cual comienza la despresurización del reservorio. Este hecho comprende una capacidad del manto para almacenar el gas que no es utilizado, reflejada en el área achurada de la Figura 6.17. Suponiendo que, con el avance en la producción y disminución de la presión, el punto en que el carbón ya no es capaz de desorber gas (presión de abandono) se encuentra entre los 0 y 0,5 cm^3/g (punto c en Figura 6.17); el volumen de gas, producible, estaría representado por el área en verde de la Figura 6.19.

Figura 6.18: Gráfica del contenido de gas parcial e isoterma de adsorción para la Formación El Salto (Según Caballero, 2009).

La reducción de saturación de gas puede estar relacionada a tres eventos: 1) el levantamiento tectónico de un manto 100% saturado, que disminuiría la carga litostática sobreyacente, y a la vez, la presión de confinamiento del reservorio, esto -gracias a las propiedades elásticas del carbón- producirá un aumento de la porosidad del manto, el cual, en el caso de mantener el contenido de gas, poseerá un porcentaje menor de gas que la capacidad total del manto, además, la temperatura del reservorio caerá, repercutiendo en la capacidad de almacenamiento (Scott, 2002); 2) la exhumación del manto hasta permitir el escape de gas, favorecido por la disminución de la presión hidrostática, que a la vez, es propiciada por el alzamiento tectónico. Bajo estas condiciones, si el manto de carbón se encuentra en contacto con una roca porosa, infrayaciendo una unidad estratigráfica impermeable (roca sello) se producirá la migración y acumulación del gas hacia este nuevo reservorio. En cambio, si este manto está en contacto con la superficie, el gas se escapará a la atmósfera. Esto es común en todo el Carbonífero de Europa y el Reino Unido (Hildenbrand y otros, 2006); 3) en algunos reservorios, hidrodinámicamente activos, el movimiento del agua puede “barrer”

parte del metano (Cui y otros, 2004) y /o inhibir la producción de gas biogénico (Bustin y Bustin, 2008).

Figura 6.19: Gráfica del promedio de la isoterma de adsorción para la Formación El Salto (según Caballero, 2009).

En el caso particular de la Formación El Salto, pareciera ser que esta sub saturación de los niveles carbonosos tiene que ver, principalmente, con el rango de los carbones (subcapítulo 6.3.1). El bajo rango de estos lignitos evidencia un camino en la carbogenización que no alcanzó las fases de generación de gas termogénico (constituyente, casi siempre, mayor en la producción de gas), cargándose, tal vez, exclusivamente de gas biogénico proveniente de los primeros estadios de la carbogenización. Sin embargo, sin la densidad de muestreo apropiada es fácil sobre o subestimar la saturación promedio del gas de un depósito.

Por otra parte, es probable que una fracción del gas metano (de carácter biogénico) de los mantos de carbón de la Formación El Salto haya migrado a los estratos de areniscas adyacentes. Los análisis geoquímicos realizados por *Pan American Energy* (Villar, 2010) indican que el gas en los reservorios de arenisca de la

Formación El Salto, en los sectores de Dorado Sur y Palenque Oeste, es una mezcla de gas biogénico y gas termogénico.

En un estudio de saturación realizado por *Origin* (2009), para cuatro muestras de las formaciones El Salto y Loreto, en el área de estudio, se repite la “sobre-saturación” para los mantos de la Formación Loreto y una leve sub-saturación para los niveles carbonosos de la Formación El Salto (Figura 6.20).

Figura 6.20: Isotermas de adsorción y contenidos de gas medidos para los carbones de las formaciones Loreto y El Salto (según Faiz, inédito).

VII ESTIMACIÓN DEL GAS EMPLAZADO EN EL CARBÓN

El gas emplazado en el manto de carbón, conocido en el mundo como “*gas in place*”, es el volumen de gas almacenado dentro de un cuerpo de roca determinado. Este volumen posee un importante rol en el cálculo de reservas, modelo de producción del reservorio y evaluación del riesgo geológico.

El gas emplazado en el carbón “*gas in place*” se puede estimar a través de una simple ecuación, con parámetros que incluyen el área de drenaje, espesor, densidad y contenido de gas de un reservorio.

La metodología expuesta aquí, explicada por Mavor y Nelson (1997), combina el espesor del manto, la densidad *in situ*, extraída desde el Registro Geofísico Densidad (Anexo I) y múltiples contenidos de gas estimados desde las medidas de desorción en muestras de testigos (Subcapítulo 5.5)

La ecuación de “*gas in place*” es:

$$G = 1.359,7 A h \rho g \quad (7-1)$$

donde:

- G = volumen “Gas in Place” (scf)
- A = área del reservorio (km²)
- H = espesor de reservorio (pie)
- ρ = densidad promedio (g/cm³)
- g = promedio de gas contenido para el promedio de composición de roca *in situ* (scf/t) (“*gas in situ*”)

A continuación evaluaremos cada factor que compone la Ecuación 7-1, para, al final de este capítulo, estimar el valor del gas emplazado en los carbones del área Manzano-Cruceros. Las unidades y factores de conversión utilizados pueden ser revisados en el Anexo II.

7.1 ÁREA Y ESPESOR DEL CARBÓN RESERVORIO

El producto del área y espesor de los mantos de carbón, evaluados como reservorios de gas por la ecuación 7-1, constituye el volumen de estos cuerpos.

Utilizando las potencias de las facies carbonosas, calculadas en el subcapítulo 5.4.1 junto a las reportados por Herrero (1994), se construyó un mapa isópaco de facies carbonosas (mapa de espesores), para la Formación Loreto (Figura 7.1A). Los espesores de los mantos de esta Formación, en general, disminuyen hacia el NE, desapareciendo pocos kilómetros al Este del área de estudio. Hacia el occidente, en cambio, aumenta hasta los 14 m en el pozo Manzano 2 y se reportan hasta 20 m en el pozo San José 1, en la naciente del río homónimo, al Norte del Seno Skyring; para luego aflorar en la Faja Plegada y Corrida de Magallanes como una banda discontinua NNW/SSE, desde el sector de Río Turbio, en Argentina, hasta el valle del Río de las Minas, pocos kilómetros al Oeste de Punta Arenas (Figura 1.2).

Resumiendo, el área total evaluada es de 720.000.000 m² con un volumen de facies carbonosas total para la Fm. Loreto de 4.321.590.000 m³. Este valor se obtuvo al construir un mapa de espesores de los mantos de carbón (isopáquico) con la ayuda del software Petrel y comprende el espesor acumulado de facies carbonosas que aportan gas en el área de trabajo.

Figura 7.1: A) Mapa isopáquico de mantos de carbón para la Formación Loreto B) Mapa isopáquico de la secuencia ES2 de la Formación El Salto.

En la Formación El Salto, los espesores de los reservorios disminuyen hacia el antepaís, particularmente en el pozo Manzano GMC 4. En la secuencia ES2 el mayor espesor se alcanza en el pozo Manzano GMC 2, con 17,4 m (Figura 6.11 y Figura 7.1b) y 15,23 m en el pozo Manzano GMC 1, mientras que el espesor mínimo es de 5,53 m en el pozo Manzano GMC 4. Si tomamos en cuenta la formación completa, el espesor máximo superaría los 80 m en el pozo Manzano GMC 1 disminuyendo hasta los 40 m en el pozo Manzano GMC 4.

Resumiendo, el área total evaluada es de 720.000.000 m² con un volumen de facies carbonosas total para la secuencia ES2 de 8.351.000.000 m³ y para toda la Fm. El Salto de 42.239.000.000 m³. Estos volúmenes fueron calculados al construir los isopáquicos de la Figura 7.1B con la ayuda del software Petrel. y comprende el espesor acumulado de facies carbonosas que aportan gas en el área de trabajo.

7.2 DENSIDAD PROMEDIO DEL CARBÓN

7.2.1 GAS “IN SITU” Y ANÁLISIS DE MÚLTIPLES MUESTRAS

El gas “*in situ*” es el contenido de gas (Gas Total o suma de Q1, Q2 y Q3) normalizado con respecto a una base definida por el promedio de los contenidos de humedad en equilibrio y de ceniza, relacionando el contenido de gas en base seca, medido anteriormente, y el contenido inorgánico. La Ecuación 7-2 describe matemáticamente esta relación:

$$G_c = G_{co} [1 - (w_a + w_{we})] \quad (7-2)$$

donde:

G_c = contenido de gas “in situ” [scf/t]

G_{co} = contenido de gas de la fracción orgánica [scf/]

w_a = contenido de ceniza [fracción en peso]

w_{we} = contenido de humedad en equilibrio [fracción en peso]

7.2.2 CONTENIDO DE GAS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA

Al graficar el contenido de la fracción orgánica, versus el contenido de gas en base seca (Figura 7.2), se puede obtener el contenido de gas de la fracción orgánica, proyectando la recta hasta cruzar el eje Y, donde la fracción inorgánica es cero.

La Ecuación 7-3, explica matemáticamente lo anterior:

$$G_{cad} = G_{co} + \beta (w_a + w_w) \quad (7-3)$$

donde:

G_{cad} = contenido de gas en base seca [scf/t]

w_w = contenido de humedad [fracción en peso]

β = pendiente [scf/t]

En el eje x (Figura 7.2) se grafica la fracción inorgánica presente (ceniza más humedad), determinada por el análisis inmediato en cada muestra (Subcapítulo 6.2.1), mientras en el eje Y, el contenido de gas en base seca medido en scf/t (Anexo II).

El contenido de gas total en base seca, para una fracción inorgánica igual a cero, se considera como el contenido de gas de la fracción orgánica, en este caso 424,15 scf/t (13,2 cm³/g; Figura 7.2), que está marcado en el gráfico por el cruce de la recta con el eje Y.

La composición del carbón (orgánica/inorgánica) puede ser estimada desde el Registro Geofísico de Pozo Densidad y testigos disponibles. La relación es representada por la Ecuación 7-4:

Figura 7.2: Gráfica de los contenidos de humedad más ceniza (eje x), versus el contenido de Gas Total, medido en base seca, para las muestras de la secuencia SM5 (Fm. Loreto).

$$w_a = \left[(1/\rho_o - 1/\rho) + w_{we} (1/\rho_w - 1/\rho_o) \right] / (1/\rho_o - 1/\rho_a) \quad (7-4)$$

donde:

ρ = densidad [g/cm³]

ρ_a = densidad de la ceniza [g/cm³]

ρ_o = densidad de la fracción orgánica [g/cm³]

ρ_w = densidad de agua adsorbida y absorbida ("sorbida") [g/cm³]

Figura 7.3: Gráfica de los contenidos de humedad más ceniza (eje x) versus el contenido de Gas Total, medido en base seca, para las formaciones El Salto y Loreto.

7.2.3 DENSIDAD DE LA FRACCIÓN INORGÁNICA

La densidad se puede estimar conociendo el contenido de humedad equivalente (obtenido desde el análisis de desorción) y de ceniza de una misma muestra; está relacionada a los contenidos de arcilla, humedad y fracción inorgánica. Sin embargo, una medida precisa se obtiene en base a la expansión de helio en la muestra, dato entregado, generalmente, junto a los análisis de adsorción.

Las densidades de la fracción orgánica e inorgánica se obtienen, generalmente, mediante un reordenamiento de la Ecuación 7-4 y posterior construcción de un gráfico cuyo eje Y representa el inverso de la densidad y el eje X, el contenido inorgánico.

Para los carbones del área se seleccionaron cuatro muestras, que contaban con valores de densidad en base a la expansión del He (Tabla 7.1), pertenecientes a las formaciones Loreto y El salto, en los pozos Manzano GMC 2 y Manzano GMC 4. Se graficó el inverso de la densidad versus el contenido de ceniza (Figura 7.4).

Tabla 7.1: Análisis para algunas muestras del área.

Formación	Muestra	Desde	Hasta	Fuente de Análisis	Humedad	Ceniza	Ceniza+ humedad	Densidad (He)	Humedad Eq
					%	%	%	g/cm ³	%
LORETO	GMC-2/3	1.032	1.032,19	ARI 2009	0,0928	0,33	0,42		0,2393
	GMC-2/8	1.037,25	1.037,48	*	0,0785	0,10	0,18		
	GMC-2/7	1.037,67	1.038,09	*	0,0829	0,06	0,14		
	GMC-2/6	1.038,93	1.039,33	*	0,0954	0,09	0,18		
	GMC-2/5	1.039,66	1.040,06	*	0,0635	0,12	0,18		
				CSIRO	0,051	0,18	0,23		
	GMC-2/9	1.086,61	1.086,88					1,37	
	GMC-4/27	810,61	811,02	CSIRO	0,067	0,149	0,22	1,38	
	GMC-4/28	810,36	810,61	ARI 2009	13,55	12,37	25,92		0,1579
CBM-4/23	807,22	807,65	*	0,1101	0,41	0,52			
EL SALTO	GMC-2/1	752,3	752,7	ARI2009	0,145	0,400	0,55		0,17
	GMC-2/2	749,7	750,1	*	0,209	0,230	0,35		
				CSIRO	0,076	0,526	0,60	1,69	
	GMC-4/4	395	395,28	ARI2009	0,211	0,43	0,65		0,1202
	GMC-4/20	538,97	539,36	ARI2009	0,1973	0,31	0,51		0,2301
CBM-4/21	537	537,43	CISCO	0,088	0,418	0,51	1,66		

* el presente estudio.

Figura 7.4: Gráfica de la fracción inorgánica (eje x) versus el inverso de la densidad (eje Y), para formaciones El Salto y Loreto (Tabla 6.3).

La intersección de la curva con el eje Y a un valor de X igual a cero (Figura 7.4), corresponde al inverso de la densidad de la fracción inorgánica de los mantos, mientras que la intersección de la curva con el eje Y a un valor de X igual a uno, corresponde a la densidad de la fracción inorgánica de la muestra. Así, para las muestras graficadas en la Figura 7.4, la densidad del carbón es 1,267 g/cm³ y la densidad de la fracción inorgánica (ceniza en este caso) es 2,571 g/cm³. Esta densidad nos sirve de límite para determinar el contenido inorgánico de un manto carbón, indirectamente, a través del Registro Geofísico Densidad (Anexo I).

Para los carbones del área, se evaluó el contenido inorgánico por medio del Registro geofísico densidad; se separaron los carbones en tramos de densidad menor a 1,9 g/cm³; de cada intervalo se extrajo la densidad promedio (tablas 7.2 y 7.3 columna 6).

Tabla 7.2: Resumen de valores calculados para estimar el Gas emplazado en los carbones de la Formación Loreto.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pozo	Sec	desde m	hasta m	% de data %	ρ Prom. g/cm ³	Prom. Cont. Ceniza %	Promedio Gas <i>in situ</i> scf/t	espesor cm ³ /g	espesor acum. m	Hum. Equiv.* m	
GMC-4	SM5	805,74	807,26	0,62	1,47	0,32	210,80	6,58	1,52	1,52	0,16
GMC-4	SM5	808,63	809,55	0,37	1,48	0,35	201,19	6,28	0,91	2,44	0,16
Promedios totales					1,472		206,96	6,46	Total	243,84	
GMC-2	SM5	1031,80	1033,20	0,27	1,51	0,38	189,34	5,91	1,40	1,40	0,16
GMC-2	SM5	1034,20	1035,00	0,15	1,88	0,72	48,38	1,51	0,80	2,20	0,16
GMC-2	SM5	1037,60	1040,60	0,58	1,60	0,48	148,01	4,62	3,00	5,20	0,16
Promedios totales					1,617		143,85	4,49	Total:	520,00	
GMC-1	SM5	1080,14	1080,52	0,07	1,83	0,69	60,87	1,90	0,38	0,38	0,16
GMC-1	SM5	1083,82	1086,26	0,42	1,63	0,52	134,67	4,11	2,44	2,82	0,16
GMC-1	SM5	1087,70	1088,67	0,17	1,72	0,60	99,31	3,10	0,97	3,78	0,16
GMC-1	SM5	1089,51	1091,49	0,34	1,57	0,46	156,34	4,88	1,98	5,77	0,16
Promedios totales					1,64		130,07	4,06	Total:	5,77	

*Extraída desde el análisis de desorción efectuado a la muestras GMC 4/28 (Caballero, 2009)

7.3 GAS EMPLAZADO EN CARBONES DE LA FORMACIÓN LORETO

Al reemplazar los datos obtenidos, en la Ecuación 7-1, se consigue la cantidad de *gas in situ* en las distintas unidades estudiadas, como lo resume la Tabla 7.2.

Para calcular el *gas emplazado (gas in place)* en el carbón se utiliza la Ecuación 6-3 que relaciona: el volumen de carbón, que en este caso es 4.321.590.000 m³ (obtenido en el subcapítulo 7.1); la densidad promedio obtenida del análisis del Registro Geofísico Densidad (resumido en la Tabla 7.2 columna 6) y el promedio del gas contenido, para la composición de roca *in situ* media (Tabla 7.2 columna 8).

Debido a la variación de la densidad, de Este a Oeste en el área de estudio, se decidió promediar los valores del occidente (GMC-2, Tabla 7.2) y oriente (GMC-4) dando como resultado 1,54 kg/m³.

Si bien los valores calculados para el Pozo Manzano GMC-1 se incluyen en la Tabla 6.4, a modo de ejemplo, sus densidades no fueron incluidas en el cálculo final, ya que este pozo no aportó con datos en el desarrollo de las ecuaciones anteriores.

Además se calculará el gas emplazado utilizando como factor g (contenido de *gas in situ* en la Ecuación 6-3) el promedio de los más altos contenidos de gas, medidos en las muestras según el método directo (Tabla 6.1): 7,13 cm³/g en el sector occidental del área(pozo GMC-2) y 5.21 cm³/g en el sector oriental (pozo GMC-4).

PRIMER CASO

Así, en el primer caso, según el “método directo”, el promedio entre el valor máximo medido en la zona occidental del área de estudio (7,13 cm³/g) y el valor máximo medido en la zona oriental del área de estudio (5,21 cm³/g) es 6,17 cm³/g.

Según esto el gas in place será:

$$G = (\text{masa}) (\text{Contenido de gas})$$

$$G = \underbrace{4.321.590.000 \text{ m}^3 \times 1,54 \text{ Kg/m}^3}_{\text{MASA}} \times 6,17 \text{ m}^3/\text{kg} = 41.063 \text{ Mm}^3 = [1,45 \text{ Tcf}]$$

SEGUNDO CASO

Al repetir la ecuación, ahora con los promedios de gas medidos en cada sector (5.5 cm³/g en GMC-2 y 4,46 cm³/g en GMC-4), se obtiene 4,98 cm³/g de gas *in situ*, lo que resulta en:

$$G=4.321.590.000 \text{ m}^3 \times 1,54 \text{ kg/m}^3 \times 4,98 \text{ m}^3/\text{kg} = 33.143 \text{ Mm}^3 = [1,17 \text{ Tcf}]$$

TERCER CASO (TEÓRICO)

Teóricamente (utilizando los valores de gas *in situ* calculados) al promediar los valores obtenidos en el sector occidental (4,49 m³/kg, Tabla 7.2) y oriental (6,46 m³/kg, Tabla 6.4) de la zona estudiada, se un contenido de gas *in situ* de 5,48 m³/kg.

Así:

$$G=4.321.590.000 \text{ m}^3 \times 1,54 \text{ Kg/m}^3 \times 5,48 \text{ m}^3/\text{kg} = 36.470 \text{ Mm}^3 = [1,29 \text{ Tcf}]$$

7.4 GAS EMPLAZADO EN CARBONES DE LA FORMACIÓN EL SALTO

Los carbones de la secuencia ES2 (Figura 6.9) poseen un promedio de densidad 1,73 kg/m³ y un volumen de 8.351.000.000 m³ (Subcapítulo 7.1).

PRIMER CASO

En base a los promedios de Gas Total (Tabla 6.8), promediando la media aritmética de cada sector, obtenemos un contenido de gas *in situ* de 1,79 m³/kg. Así:

$$G=8.351.000.000 \text{ m}^3 \times 1,79 \text{ m}^3/\text{Kg} \times 1,73 \text{ kg/m}^3 = 25,861 \text{ Mm}^3 = [913 \text{ Bcf}]$$

SEGUNDO CASO (TEÓRICO)

Ahora, analizando los valores de gas *in situ* proveniente de los cálculos teóricos (Tabla 7.3) se obtiene un promedio de contenido de gas de 1,47 m³/Kg. Así:

$$G=8.351.000.000 \text{ m}^3 \times 1,47 \text{ m}^3/\text{kg} \times 1,73 \text{ kg/m}^3 = 21,237 \text{ Mm}^3 = [750 \text{ Bcf}]$$

Tabla 7.3: Resumen de valores calculados para estimar el Gas emplazado en los carbones de la Formación El Salto.

Pozo	Sec	desde	hasta	% de ρ data	ρ Prom.	prom. Cont. Ceniza	prom cont. Gas	espesor	Espesor Acum	Hum Equ*	
Pozo		m	m	%	g/cm ³	%	scf/t	cm ³ /g	m	M	%
GMC 1	ES4	677,09	647,14	1,00	1,82	0,68	51,09	1,59	29,95	29,95	0,12
GMC 1	ES2	797,33	789,41	0,52	1,78	0,64	47,50	1,48	7,92	7,92	0,17
GMC 1	ES2	811,68	806,63	0,33	1,67	0,55	70,48	2,20	5,05	12,98	0,17
GMC 1	ES2	815,67	813,41	0,15	1,83	0,69	36,80	1,15	2,26	15,24	0,17
				1,00	1,75		53,54	1,67			
GMC 2	ES4	623,20	588,40	1,00	1,71	0,58	76,21	2,38	34,80	34,80	0,12
GMC 2	ES2	746,80	733,60	0,76	1,74	0,61	56,30	1,76	13,20	13,20	0,17
GMC 2	ES2	753,80	749,60	0,24	1,53	0,42	105,53	3,29	4,20	17,40	0,17
				1,00	1,69		68,18	2,13			
GMC 4	ES4	412,24	390,90	1,00	1,76	0,63	63,86	1,99	21,34	21,34	0,12
GMC 4	ES2	504,75	502,77	0,23	1,82	0,69	21,65	0,68	1,98	1,98	0,23
GMC 4	ES2	517,55	514,96	0,30	1,83	0,69	20,86	0,65	2,59	4,57	0,23
GMC 4	ES2	538,89	534,92	0,46	1,69	0,57	52,07	1,63	3,96	8,53	0,23
				1,00	1,76		35,55	1,11			

VIII CONCLUSIONES

8.1 DE LAS PROPIEDADES PETROGRÁFICAS DEL CARBÓN

1. El litotipo más abundante en los carbones de la Formación Loreto es el clareno, con menores contenidos vitreño y dureño.
2. Los niveles carbonosos de la Formación El Salto se caracterizan por presentar abundante arcilla, conformando en su mayoría un carbón impuro de lustre graso, color marrón oscuro y, en sectores, con abundante resina. Los tramos con carbón, que no sobrepasan los 20 cm, están constituidos principalmente por clareno, y en menor cantidad vitreño. En muchos de estos niveles es posible distinguir la presencia de arcillolitas blanquecinas.
3. El grupo maceral dominante en los mantos de la Formación Loreto es la vitrinita fluctuando entre 97,7% y 89,2 %. Dentro de esta Formación y para los resultados obtenidos en este estudio, los macerales más abundantes son la colodetrinita y la colotelinita con telinitas, vitrodetrinitas y corpogelinita en menor cantidad. El segundo grupo maceral más importante en la Formación Loreto, es la liptinita que fluctúa entre un 19,1% y 2,1%, siendo los mayores componentes dentro de este grupo esporinitas y resinitas.
4. En los carbones de edad Mioceno de la Formación El Salto la vitrinita también es mayoritaria en las muestras, oscilando entre 89,7 % y 73,3 %. El segundo grupo dominante, en estos carbones, es liptinita, entre un 26% y 9,6%, siendo los macerales esporinita y cutinita los más abundantes.
5. Los valores de Reflectancia en la Vitrinita (R_0) obtenidos en mediciones de este estudio para los carbones de Formación Loreto, van desde 0,25% a 0,38% y para la Formación El Salto desde los 0,3% a 0,34%, pudiendo ser clasificados todas dentro del rango Lignito.

8.2 DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CARBÓN

1. Los carbones del área de estudio muestran una relación inversa entre profundidad y humedad contenida en los carbones. Lo cual es esperable ya que a mayor profundidad, generalmente, se incrementa la presión y temperatura y, a la vez, aumenta el rango, propiciado la expulsión de la humedad desde el carbón. En los mantos de menor rango, tanto en la Formación El Salto como en la Formación Loreto, la humedad supera el 10%. Además, al desplazarse hacia el Este de la cuenca los contenidos de humedad aumentan para una misma profundidad.
2. Los contenidos de materia volátil, carbono fijo y poder calorífico aumentan con el incremento de la profundidad, lo que evidencia una normalidad en la historia de carbogenización, en donde las condiciones que aumentan el rango (y por ende el poder calorífico, materia volátil y carbono fijo) son más favorables con el aumento de la profundidad. A la vez, para una misma profundidad éstos son más altos en el sector oriental del área de estudio (Manzano GMC 4).
3. En el análisis elemental, los componentes mayoritarios en todas las muestras son ceniza y carbono, siendo la primera más abundante en las muestras de edad Mioceno y carbono claramente el constituyente principal de las muestras del Eoceno-Oligoceno. Los componentes minoritarios son el nitrógeno, azufre e hidrógeno constituyendo menos de un 6 %, en todas las muestras. Los contenidos de hidrógeno en los mantos varían entre 2,5% a un 3,55 %, en peso en la Formación El Salto, mientras que en la Formación Loreto los valores fluctúan desde 4% a 5,18% en peso. La presencia de carbono y nitrógeno en los mantos, va en aumento al incrementar la profundidad en la cuenca, desde un 66% a un 78% (b.s.l.c.) para el primero 0,2% a un 1,6% (b.s.l.c.) para el segundo.

8.3 DEL RANGO DE LOS CARBONES

1. De acuerdo a la reflectancia y según una combinación de las clasificaciones americana, alemana y de naciones unidas, el rango de los carbones del área de estudio varía entre turba y subbituminoso B; en base al poder calorífico varía entre lignito A y bituminoso volátil alto B; finalmente, según el contenido de humedad el rango fluctúa entre subbituminoso B y bituminoso volátil alto B.

8.4 DE LA DENSIDAD, ESPESOR Y VOLUMEN DE CARBÓN

1. Considerando que los niveles carbonosos de interés (en aporte de gas) poseen una densidad menor a $1,9 \text{ g/cm}^3$, el volumen de facies carbonosas presente en la Formación Loreto, en el área de 720 km^2 , es de $4.321.590.000 \text{ m}^3$, mientras que para la Formación El Salto es de $42.239.000.000 \text{ m}^3$ y en la secuencia ES2, de la Formación El Salto, que contiene los mantos de mejor calidad de la Formación, es de $8.351.000.000 \text{ m}^3$.
2. El promedio de densidades totales para los mantos de la Formación Loreto es de $1,64 \text{ g/cm}^3$, mientras que para la Formación El Salto es de $1,76 \text{ g/cm}^3$ (en secuencias ES2 y ES4).
3. Los espesores individuales de los mantos de la Formación Loreto van desde $0,38 \text{ m}$, en el pozo manzano GMC 1, hasta 3 m en el pozo Manzano GMC 2. Los espesores acumulados promedian $5,5 \text{ m}$ al Oeste del área de estudio (pozos Manzano GMC 1 y GMC 2) y son de $2,44 \text{ m}$ al Este (pozo Manzano GMC 4).
4. Los espesores de la secuencia ES2 de la Formación El Salto van desde $1,98 \text{ m}$ a $13,2 \text{ m}$ y disminuyen hacia el oriente, variando entre $16,32 \text{ m}$, para el Oeste del área de estudio (pozos Manzano GMC 1 y GMC 2) y $8,53 \text{ m}$ al Este del área (pozo Manzano GMC 4).

8.5 DE LAS PROPIEDADES GASÍFERAS DEL CARBÓN

1. Las propiedades gasíferas del carbón se resumen en los contenidos de Gas Total, Gas *in situ* y Gas emplazado (*in place*), los dos primeros han sido resumidos en la Tabla 8.1 y detallados para el sector oriental occidental del área de estudio.

Tabla 8.1: Resumen de las cantidades de Gas Total y Gas *in situ* obtenidas en este estudio.

	Formación Loreto						Formación El Salto					
	Sector occidente			Sector oriente			Sector occidente			Sector oriente		
	Máx.	Min.	Prom.	Máx.	Min.	Prom.	Máx.	Min.	Prom.	Máx.	Min.	Prom.
Gas Total	7,13	3,86	5,51	5,21	3,93	4,5	2,7	1,69		1,48	0,34	0,8
Gas <i>In situ</i>	4,49	4,06	4,275	6,58	6,28	6,46	1,93	1,52	1,725	1,81	0,59	1,01

2. La carga de gas de los mantos aumenta con el incremento de la profundidad, materia volátil, carbono fijo y litotipo clareno.
3. El gas total en los carbones disminuye con el aumento de la humedad, ceniza y litotipo durenó.
4. Los carbones de la Formación Loreto se presentan 5,3% “sobre-saturados”, es decir, existe más gas del que puede hospedar la roca. En tanto, los carbones de la Formación el Salto están 53% sub-saturados.
5. El Gas emplazado (*in place*) contenido en los mantos de carbón de la Formación Loreto en el área de estudio varía entre 1,17 Tcf y 1,45 Tcf. Mientras que para la Formación El Salto varía entre 750 Bcf y 913 Bcf.

REFERENCIAS

- Álvarez, P.; Elgueta, S.; Mpodozis, C.; Briceño, M.; Vieytes, H.; Radic, J.P.; y Mella, P. 2006. Proyecto Tranquilo-Otway: Informe Interno, Archivo Técnico ENAP Magallanes, Punta Arenas.
- Allgagier, C.J. y Hopkins, M.E. 1975. Reserves of the Herrin (No. 6) Coal in the Fairfied Basin of south-eastern Illinois. *Circ. Ill. St. geol. Surv.* 4489, p. 31.
- Aravena, R.; Harrison, S.M.; Barker, J.F.; Abercrombie, H. y Rudolph, D. 2003. Origin of methane in the Elk Valley coalfield, southeastern British Columbia, *Canada. Chemical Geology*, Vol. **195**: 219–227.
- Arbe, H. 1989. Estratigrafía, discontinuidades y evolución sedimentaria del Cretácico en la cuenca Austral, provincia de Santa Cruz. In Chebli, G. y L. Spalletti (eds.): *Cuencas Sedimentarias Argentinas. Serie Correlación Geológica*, Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán, p. : 419-442, San Miguel de Tucumán.
- Asquith, G.B. y Gibson, C.R. 1982. Basic well log analysis for geologists: Tulsa, American Association of Petroleum Geologists Methods in Exploration Series No.3, p. 216.
- Ayers, W.B. 2002. Coalbed gas systems, resources, and production and a review of contrasting cases from the San Juan and Powder River basins. *AAPG Bulletin*, Vol. **86**: 1853–1890.
- Balan, H.O. y Gumrah, F. 2009. Assessment of shrinkage-swelling influences in coal seams using rank-dependent physical coal properties. *International Journal of Coal Geology*, Vo. **77**: 203–213.
- Barker, C.E.; Dallegge, T.A. y Clark, A.C. 2002. USGS coal desorption equipment and a spreadsheet for analysis of lost and total gas from canister desorption measurements. U.S. Geological Survey Open-File Report 02-496, Reston, Va. 13 pp.
- Barwick, J. 1955. The surface stratigraphy of portion of Magallanes province, Chile. Informe inédito, Archivo Técnico ENAP.
- Bassiouni, Z. 1994. Theory, measurement, and Interpretation of well logs. First printing, Society of petroleum Engineers, Richardson, Texas.
- Bertard, C.; Bruyet, B. y Gunther, J. 1970. Determination of desorbable gas concentration coal (direct method). *International Journal of Rock Mechanics and Mining Science*, Vol. **7**: 43–65.

- Boyer II C.M. y Qingzhao B. 1998. Methodology of coalbed methane resource Assessment. International. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **35**, (1-4): 349–368
- Bravo, A. y Herrero, C. 1997. Reservorios Naturalmente Fracturados en Rocas volcánicas Jurásicas, Cuenca de Magallanes, Chile, VI simposio Bolivariano, Cartagena de Indias, Colombia.
- Bruhn, R.; Stern, C. R. y Wit, M. J. 1978. Field and geochemical data bearing on the development of a Mesozoic volcano-tectonic rift zone and back-arc basin in southernmost South America: *Earth and Planetary Science Letters*, Vol. **41**: 32 -46.
- Bustin, A.M.M. y Bustin, R.M. 2008. Coal reservoir saturation: impact of temperature and pressure. *AAPG Bulletin*, Vol **92**: 77–86.
- Bustin, R.M. y Clarkson, C.R. 1998. Geological controls on coalbed methane reservoir capacity and gas content. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **38**, (1-2): 3–26.
- Caballero, J. 2009. Coal Study Five Samples. Advance Resources International, Inc. Reporte interno. Archivo Técnico ENAP.
- Calderón, M. 2000. Metamorfismo de contacto en el margen oriental del batolito Sur-Patagónico (48° -50°30' S), Magallanes, Chile. Graduation Thesis. Universidad de Chile, 70 pp. En Hervé, F., Calderón, M. y Faúndez, V., 2008. The metamorphic complex of the Patagonian and Fuegian Andes, *Geologica Acta*, Vol. **6**: 43-53.
- Calderón, M.; Hervé, F.; Tassinari, C.; Pankhurst, R.; Godoy, E.; Massonne, H. y Theye, T. 2007. Petrogenesis of the Puerto Edén Igneous and Metamorphic Complex, Magallanes, Chile: Late Jurassic syndeformational anatexis of metapelites and granitoid magma genesis. *Lithos*, Vol. **93**: 17-38.
- Cameron, A. R. 1978. Megascopic Description of Coal with Particular Reference to Seams in Southern Illinois, *Field Description of Coal, ASTM STP 661*, R. R. Dutcher, Ed., American Society for Testing and Materials, pp. 9-32.
- Cameron, M.J. 1995. Cleat Structure, Waikato Coal Region. Department of Geology. University of Auckland, Auckland, p. 101. En Moore, T., 2012. Coalbed methane: A review. *International Journal of Coal Geology*, 101, 36-81 pp.
- Caminos, R.; Haller, M. J.; Lapido, O.; Lizuain, A.; Page, R. y Ramos, V. 1981. Reconocimiento geológico de los Andes Fueguinos, Territorio Nacional de Tierra del Fuego. Congreso Geológico Argentino N° 8, Actas, v. 3, p. 759– 786. Buenos Aires.

- Cañón, A. 2000. Nuevos antecedentes en la estratigrafía de la Cuenca de Magallanes. *Anales Instituto Patagonia, Serie Ciencias Naturales*. Chile, 28, pp. 41-50
- Cañón, A. y Ernst, M. 1975. Cuadro de correlaciones estratigráficas de la Provincia de Magallanes. Informe Inédito, Archivo Técnico ENAP.
- Castelli, J.C.; Robertson, R. y Harambour, S. 1992. Evaluación geológica y petrolera Bloque última Esperanza Sur e Isla Riesco. Informe Inédito, Archivo Técnico ENAP.
- Castro, C. 1977. Evaluación sedimentológica del distrito carbonífero Mina Rica-Pecket, Península de Brunswick, Magallanes. Memoria para optar al Título de Geólogo, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Geología, Santiago. 117 p.
- Cecioni, G. 1955. Edad y facies del grupo Springhill en Tierra del Fuego. *Anales Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas*. Universidad de Chile, Vol. **12**: 243-256.
- Cecioni, G. 1956. *Leopoldia? Painesis* Favre: sua posizione stratigrafica in Patagonia. *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.*, Vol. 95, (2): 137, Milano.
- Ceglarsk-Stefańska, G., Brzóška, K., 1998. The effect of coal metamorphism on methane desorption. *Fuel*. Vol. **77**: 645–648.
- Ceglarsk-Stefańska, G., Zarębska, K., 2002. The competitive sorption of CO₂ and CH₄ with regard to the release of methane from coal. *Fuel Processing Technology*, Vol. **77–78**: 423–429.
- Céspedes, S. 1963. Reconocimiento geológico del área comprendida entre el Seno Skyring y el Estrecho de Magallanes. Informe Inédito, Archivo Técnico ENAP.
- Chalmers, G.R.L. y Bustin, R.M. 2007. On the effects of petrographic composition on coalbed methane sorption. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **69**, (4): 288–304.
- Charrier, R. y Lahsen, A. 1965. El límite Cretácico-Terciario entre el Seno Skyring y el Estrecho de Magallanes. Memoria de prueba para optar al Título de Geólogo, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Geología, Santiago, en Mella, P., 2001, Control Tectónico en la evolución de la Cuenca de Antepaís de Magallanes, XII Región, Chile. Memoria para optar al Título de Geólogo, Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de la Tierra, Concepción.

- Charrier, R. y Lahsen, A. 1969. Stratigraphy of Late Cretaceous-Early Eocene, Seno Skyring- Strait of Magellan Area, Magallanes Province, Chile. *The AAPG Bulletin*, Vol. **53**, (3): 568-590.
- Clarkson, C.R. y Bustin, R.M. 1996. Variation in micropore capacity and size distribution with composition in bituminous coal of the Western Canadian Sedimentary Basin. *Fuel*, Vol. **75**, (13): 1483–1498.
- Clarkson, C.R. y Bustin, R.M. 2011. Coalbed methane: current field-based evaluation methods. *SPE Reservoir Evaluation and Engineering* 14, 60–75.
- Close, J.C. 1993. Natural fractures in coal. In: Law, B.E., Rice, D.D. (Eds.), *Hydrocarbons from Coal*. American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, pp. 119–132.
- CNNE (Comisión Norteamericana de Nomenclatura Estratigráfica), 2010, Código Estratigráfico Norteamericano (traducción al español del *North American Stratigraphic Code* (NACSN, 2005): México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología, Boletín 117, p. 48.
- Codoceo, O. 1977. Análisis cualitativo de los carbones de Magallanes. Memoria de Título, Ing. Civil de Minas, Universidad Técnica del Estado, Facultad de Ingeniería, Santiago, 102 p.
- Cortés, R. 1963. Sección geológica del terciario entre San José y Vania. Informe inédito. Archivo Técnico ENAP.
- Cortés, R. 1966. Estratigrafía y un estudio de paleocorrientes de flysh Cretácico del Departamento de Última Esperanza, Provincia de Magallanes. Memoria de prueba para optar al título de Ing. En Minas, Universidad Técnica del Estado, Santiago, 143p.
- Cortés, R. 1975. Prospección de carbones de Magallanes. Informe inédito, Archivo Técnico, ENAP, 19 p.
- Crosdale, P.J.; Beamish, B.B. y Valix, M. 1998. Coalbed methane sorption related to coal composition. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **35**, (1): 147–158.
- Crosdale, P.J.; Moore, T.A. y Mares, T.E. 2008. Influence of moisture content and temperature on methane adsorption isotherm analysis for coals from a low-rank, biogenically-sourced gas reservoir. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **76**, (1): 166–174.
- Crosdale, P.C.; Saghafi, A.; Williams, R. y Yurakov, E. 2005. Inter-laboratory comparative CH₄ isotherm measurement on Australian coals. In: Beeston, J.W.

(Ed.), Bowen Basin Symposium 2005. The Geological society of Australia, Yeppon, Queensland, Australia, pp. 273–277.

Covacevich, V. 1991. Estudios paleontológicos y bioestratigráficos en la costa Norte de Isla Riesco e interior de Seno Skyring, Región de Magallanes. Informe Inédito, Archivo Técnico ENAP.

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). 2009. Coal samples, Origin Energy, archivo tecnico ENAP Magallanes.

Cui, X.; Bustin, M. y Dipple, G. 2004. Differential transport of CO₂ and CH₄ in coalbed aquifers: implications for coalbed gas distribution and composition. *AAPG Bulletin*, Vol. **88**, (8): 1149–1161.

Cunningham, W. D. 1995 Orogenesis at the southern tip of the Americas: the structural evolution of the Cordillera Darwin metamorphic complex, southern Chile. *Tectonophysics*, v. 244, 197-229

Dawson, G.K.W. y Esterle, J.S. 2010. Controls on coal cleat spacing. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **82**: 213–218.

Dalziel, I.W.D. 1981. Back-arc extension in the southern Andes. A review and critical reappraisal. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, A300, 319-335.

Dalziel, I.W.D. y Cortés, R. 1972. Tectonic style of the southernmost Andes and the Antarctic Andes. 24th International Geological Congress, Section 3, 316-327.

Dalziel, I.W.D.; de Wit, M.F. y Palmer, K.F. 1974, Fossil marginal basin in the southern Andes: *Nature*, **250**: 291–294.

Decat, J. y Pomeyrol, R. 1931. Informe geológico sobre las posibilidades petrolíferas de la región Magallánica (21-VII-1929). Boletín Minero, Sociedad Nacional de Minería, Santiago, año 47, 43 (389), 763-772 pp.

Diraison, M.; Cobbold, P.R.; Gapais, D.; Rosello, E.A. y Le Corre, C. 2000. Cenozoic crustal thickening, wrenching and rifting in the foothills of the southernmost Andes. *Tectonophysics*, Vol. **316**, (1-2): 91-119.

Divenere, V.; Kent, D. y Dalziel, I. W.D., 1996, Summary of paleomagnetic results from West Antarctica: implications for the tectonic evolution of the Pacific margin of Gondwana during the Mesozoic: In Storey, B.C., King, E.C., Livermore, B. A. (eds): Weddell Sea Tectonics and Gondwana breakup. Geological Society of London, Special Publication 108, p. 31-43.

- Elgueta, S. 2003. Lead Manzano. Reporte Interno, Archivo técnico ENAP.
- Esterle, J.S.; Williams, R.J.; Sliwa, R. y Malone, M. 2006. Variability in gas reservoir parameters that impact on emissions estimations for Australian black coals. Final Report ACARP Project C13071, Brisbane. pp. 36 en Moore, T., 2012. Coalbed methane: A review. *International Journal of Coal Geology*, 101, 36-81 pp.
- Faiz, M.M.; Saghafi, A.; Barclay, S.A.; Stalker, L.; Sherwood, N.R. y Whitford, D.J. 2007. Evaluating geological sequestration of CO₂ in bituminous coals: the southern Sydney Basin, Australia as a natural analogue. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, Vol. 1: 223–235.
- Farfán, L. 1994. Geología estructural de la península Brunswick, Región de Magallanes, Chile. Memoria para optar al Título de Geólogo, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Geología, Santiago.
- Fasola, A. 1968. Estudio palinológico de la Formación Loreto en su lugar típico. Memoria para optar al Título de Geólogo. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Geología. Santiago
- Fick, A. 1855. On liquid diffusion. *Philosophical Magazine* 10, 30–39. En Moore, T., 2012. Coalbed methane: A review. *International Journal of Coal Geology*, Vol. 101: 36-81.
- Forsythe, R.D. y Mpodozis, C. 1983. Geología del Basamento pre-Jurásico Superior en el archipiélago Madre de Dios, Magallanes, Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería, Santiago, Boletín, 39, 63 pp.
- Fuenzalida, R. 2004. Sistemas Petroleros de la Cuenca de Magallanes, Inédito, Archivo Técnico ENAP Magallanes, Punta Arenas.
- Fuenzalida, R. y Covacevich, V. 1988, Volcanismo y bioestratigrafía del Jurásico superior y Cretácico inferior en la Cordillera Patagónica, Región de Magallanes, Chile: Congreso Geológico Chileno N° 5, Actas, v. 3, p. H159-H183.
- Galaz, G.; Hervé, F. y Calderón, M. 2005. Metamorfismo y deformación de la Formación Tobífera en la cordillera Riesco, región de Magallanes, Chile: evidencias para su evolución tectónica. *Rev. Asoc. Geol. Argentina*, Vol. 60, (4): 762-774.
- Galeazzi, J. S. 1998. Structural and stratigraphic evolution of the Western Malvinas Basin, Argentina. *AAPG Bulletin*, Vol. 82: 596-636.
- Gallardo, R. 2012. Estratigrafía de secuencias del Oligoceno y turbidita del Yacimiento Tropilla en el Bloque Dorado Riquelme, Cuenca de Magallanes XII Región de

- Magallanes, Chile. Memoria para optar al Título de Geólogo. Universidad de Concepción, Departamento Ciencias de la Tierra (Inédito): 150 pp., Concepción.
- Gamson, P.D.; Beamish, B.B. y Johnson, D.P. 1993. Coal microestructure and micropermeability and their effects on Natural-Gas recovery. *Fuel*, Vol. **72**, (1): 87-99.
- Gan, H. Nandi, S.P. y Walker Jr. P.L. 1972. Nature of the porosity in American coals. *Fuel*, Vol. **51**, (4): 272–277.
- GEI (International Subcommittee on Stratigraphic Classification, H.D. Hedberg, editor; C.Petzall, A. Salvador, S.Reguant y Longoria, J.F., traductores, 1980: Guía Estratigráfica Internacional, Reverté, Barcelona, 205 p.
- González, E. 1952. Levantamiento geológico estructural en el área de Estancia El Salto-Sección Las Coles. Informe interno, Archivo Técnico ENAP.
- González, E. 1953. Estratigrafía y distribución de los grupos El Salto y Palomares en gran parte de la Cuenca de Magallanes. Informe inédito, Archivo Técnico, ENAP.
- González, E. 1965. La Cuenca Petrolífera de Magallanes, Apartado Revista Minerales, año XX, Santiago de Chile, 91, pp. 1-15
- Green, M.S.; Flanagan, K.C. y Gilcrease, P.C. 2008. Characterisation of a methanogenic consortium enriched from a coalbed methane well in the Powder River Basin, U.S.A. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **76**, (1): 34–45.
- Gregori, D.; Kostadinof, J.; Strazzere, L. y Raniolo, A. 2008. Tectonic significance and consequences of the Gondwanide orogeny in northern Patagonia, Argentina. *Gondwana Research*, Vol. **14**, (3): 429–450.
- Gosen, W. v. 2003. Thrust tectonics in the North Patagonian Massif (Argentina): implication for a Patagonian plate. *Tectonics*, Vol. **22**, (1): 5-1.
- Gripp, A.E. y Gordon, R.G. 1990. Current plate velocities relative to the hotspots incorporating the NUVEL-1 global plate motion model. *Geophysical Research Letters*, Vol. **17**: 1109-1112.
- Gust, D.A.; Biddle, K.T.; Phelps, D.W. y Uliana, M. 1985. Associated Middle to Late Jurassic Volcanism and Extension in Southern America. *Tectonophysics*, Vol. **116**: 223-253.
- Hagemann, H.W. 1978. *Macropetrographic classification of brown coal*. Unpublished Proposal Presented to members of the International Committee for Coal Petrology (ICCP), Essen, Germany.

- Hagemann, H.W. 1980. Part I: Identification of lithotypes in lignites of southern Saskatchewan., Part II: Macropetrographic examination and collecting samples from cores stored at the Hat Creek Mine site, British Columbia. – Geological Survey of Canada Open File Report, 67 pp.
- Harambour, S. 1998, Structural evolution of the Magallanes Block, Magallanes (Austral) basin, offshore Argentina, Southern Atlantic: MSc Thesis Royall Holloway, University of London, 136 p., Londres
- Harpalani, S.; Prusty, B.K. y Dutta, P. 2006. Methane/CO₂ sorption modeling for coalbed methane production and CO₂ Sequestration. *Energy & Fuels*, Vol. **20**, (4): 1591–1599.
- Hauser, A. 1964. La Zona glauconítica de la Plataforma Springhill. Magallanes, Chile. Memoria de prueba para optar al Título de Geólogo, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Geología, Santiago.
- Herrero. C. 1994. Isopáquico carbones Formación Loreto, Escala 1:250.000. Archivo Técnico ENAP.
- Herrero, C. y Ortiz, V. 1990. Prospección de Hidrocarburos en formación del Tercuario, Sector Mina Rica-Marcou, Península de Brunswick, II Simposio sobre el Terciario de Chile, Procesos y productos de Depositación en el ámbito andino, XII Región, 105-116 pp.
- Herrero, C.; Mella, P.; Moraga, J. y Donoso, L. 1999. Magallanes Basin: Current situation and exploration future, Informe interno, Archivo Técnico ENAP.
- Hervé, F. y Fanning, C.M. 2001. Late Triassic zircons in metaturbidites of the Chonos Metamorphic Complex, southern Chile. *Revista Geológica de Chile*, Vol. **28**,(1): 91-104.
- Hervé, F.; Calderón, M. y Faúndez, V. 2008. The metamorphic complex of the Patagonian and Fuegian Andes, *Geologica Acta*, Vol. **6**, (1): 43-53.
- Hervé, F.; Godoy, E.E.; Mpodozis, C. y Fanning, M. 2004. Monitoring magmatism of the Patagonian batholiths through the U-Pb SHRIMP dating of detrital zircons in sedimentary units of the Magallanes basin. *Bulletino di Geofisica*, Vol. 45: 113-117. En Álvarez, P., Elgueta, S., Mpodozis, C., Briceño, M., Vieytes, H., Radic, J.P., Mella, P., 2006, Proyecto Tranquilo-Otway: Informe Interno, Archivo Técnico ENAP Magallanes, Punta Arenas
- Hervé, F.; Calderón, M.; Fanning, C.M.; Kraus, S. y Pankhurst, R.J. 2010. SHRIMP chronology of the Magallanes Basin Basement, Tierra del Fuego: Cambrian

plutonism and Permian high-grade metamorphism. *Revista Geológica de Chile*, Vol. **37**, (2): 253-275.

Hervé, F., Pankhurst, R.J., Fanning, C.M., Calderón, M. y Yaxley, G.M., 2007. The South Patagonian batholith: 150 my of granite magmatismo on a plate margin. *Lithos*, Vol. **97**, (3-4): 373-394.

Hidalgo, E. 2001. Geología y caracterización de los carbones del yacimiento Pcket, Magallanes, Chile. Memoria para optar al Título de Geólogo, Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de la Tierra. Concepción. 105 p.

Hildenbrand, A., Krooss, B.M., Busch, A., Gaschnitz, R., 2006. Evolution of methane sorption capacity of coal seams as a function of burial history—a case study from the Campine Basin, NE Belgium. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **66**, (3): 179–203.

Hinterwimmer, G. 2002. Los reservorios de la Serie Tobífera, en M. Schiuma, G. Hinterwimmer and G. Vergani, eds., Rocas reservorio de las cuencas productivas de la Argentina: Simposio del V Congreso de de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Mar del Plata: Buenos Aires, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), p. 27-47.

Hoffstetter, R.; Fuenzalida, H. y Cecioni, G. 1957. Léxico estratigráfico internacional. Fasiculo 7, Chile.

Hollister, J.S. 1943. Preliminary report of the three structures on the Brunswick Peninsula. Informe Inédito, Archivo Técnico ENAP.

Hollub, V.A. y Schafer, P.S. 1992. A guide to coalbed methane operations, Gas Research Institute Report.

Hopkins, M.E. 1958. Geology and petrology of the Anvil Rock sandstone of southern Illinois. Circ. III. St. Geol. Serv. **256**, p. 46.

Hunt, J.M. 1979. Petroleum Geochemistry and Geology. Freeman & Co., San Francisco. 617 pp.

Johnson, C. 1990. Antecedentes estratigráficos de la ribera Sur del Seno Almirantazgo. Memoria de prueba para optar al Título de Geólogo, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Geología, Santiago

Joubert, J.I. Grein, C.T. y Bienstock, D. 1974. Effect of moisture on the methane capacity of American coals. *Fuel*, Vol. **53**, (3) 186–191.

- Jurado M 1989. Diagrafías; su aplicación en el análisis sedimentario, *Rev. Soc. Geol, España*, Vol. **2**, (3-4).
- Kaiser. W.R., 1974. Texas lignite ner-surface and deep basin resources. Rep. Invest. Bur. Econ. Geol. Univ. Tex. Vol. **79**, p. 70.
- Kaiser, W.R., Ayers, W.B. (JR) y La Brie, L.W., 1980. Lignite resources in Texas. *Rep. Invest. Bur. Econ. Geol. Univ. Tex.* Vol. **104**, p. 52.
- Katz, H. 1959. Reconocimiento geológico al Sur del Sebo Almirantazgo. Informe Inédito, Archivo Técnico ENAP.
- Katz, H. 1963. Revision of cretaceous stratigraphy in Patagonia Cordillera of Ultima Esperanza, Magallanes Province, Chile. *Bulletin of the AAPG Bulletin*, Vol. **47**, (3): 506-524.
- Katz, H.R. 1964. Some new concepts on geosynclinals development and mountain builing at the southern end of South America. En: 22nd International Geological Congress, India, Proceedings. Nueva Delhi, **4**, 242-255.
- Kay, S.M.; Ramos, V.A.; Mpodozis, C. y Sruoga, P. 1989. Late Paleozoic to Jurassic silicic magmatism at the Gondwana margin: analogy to middle Proterozoic in North America? *Geology*, Vol. **17**, (4): 324–328.
- Keidel, I. y Hemmer, A. 1931. Informe preliminar sobre las investigaciones efectuadas en la región petrolífera de Magallanes en los meses de verano de 1928 y 1929 (12-XII-1929). *Moletín Minero*, Sociedad Nacional de Minería, Santiago, año 47, 48(388), pp. 706-717.
- Kleiman, L.E. y Japas, M.S. 2009. The Choiyoi volcanic province at 34°S–36°S (San Rafael, Mendoza, Argentina): Implications for the Late Palaeozoic evolution of the southwestern margin of Gondwana. *Tectonophysics*, Vol. **473**, (3-4): 283–299
- Koenig, R.A. y Schraufnagel, R.A. 1987. Application of the slug test in coalbed methane testing. Society of Petroleum Engineers Reprint Series No. 35, 79–89.
- Kohn, M.J.; Spear, F.S.; Harrison, T.M. y Dalziel, I.W.D. 1995. 40Ar/39Ar geochronology and P-T-t paths from the Cordillera Darwin metamorphic complex, Tierra del Fuego, Chile. *Journal of Metamorphic Geology*, 13(2), 251-270. En Hervé, F., Calderón, M. y Faúndez, V., 2008. The metamorphic complex of the Patagonian and Fuegian Andes, *Geologica Acta*, Vol. **6**: 43-53.
- Lambert, S.; Boyer II C.M.; Yang, C.; Delozier, D.; Sawyer, W.; Walker, K.; Chowdury, N. y Maduakor, E.. 2007. The Feasibility of Coalbed Methane Exploration and development, Magallanes Coal Basin, Chile. Data & Consulting Services. Inédito. Archivo técnico ENAP Magallanes. Punta Arenas. 170p.

- Lamberson, M.N. y Bustin, R.M. 1993. Coalbed methane characteristics of Gates Formation coals, northeastern British Columbia: effect of maceral composition. *AAPG Bulletin*, Vol. **77**: 2062–2076.
- Langmuir, I. 1918. The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum. *Journal of the American Chemical Society*, Vol. **40**: 1361–1403.
- Laubach, S.E.; Marrett, R.A.; Olson, J.E. y Scott, A.R. 1998. Characteristics and origins of coal cleat: a review. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **35**: 175–207.
- Law, B.E. 1993. The relationship between coal rank and cleat spacing: implications for the prediction of permeability in coal. 1993 International Coalbed Methane Symposium, The University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama (USA), pp. 435–441.
- Laxminarayana, C. y Crosdale, P.J. 1999. Role of coal type and rank on methane sorption characters of Bowen Basin, Australia coals. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **40**: 309–325.
- Levine, J.R. 1993. Coalification: the evolution of coal as source rock and reservoir rock for oil and gas. In: Law, B.E., Rice, D.D. (Eds.), *Studies in Geology Series 39–77* Tulsa
- Mares, T.E. y Moore, T.A. 2008. The influence of macroscopic texture on biogenically derived coalbed methane, Huntly coalfield, New Zealand. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **76**: 175–185.
- Mares, T.E.; Moore, T.A. y Moore, C.R. 2009. Uncertainty of gas saturation estimates in a subbituminous coal seam. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **77**: 320–327.
- Martinez, R.; Osorio, R. y Lillo, J. 1964. Estudio micropaleontológico del Miembro Ciervos de la Formación Loreto, Magallanes. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago.
- Martinic, M. 2004. La minería del carbón en Magallanes entre 1868-2003, *Historia*, 37 (1), Pontificie Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile pp. 129-167.
- Mavor, M.J. y Nelson, C.R. 1997. Coalbed Reservoir Gas-In-Place Analysis, Gas Research Institute Report No. GRI-97/0263, Chicago, Illinois, March 1997.
- Mavor, M.J.; Owen, L.B. y Pratt, T.J. 1990. Measurement and evaluation of coal sorption isotherm data. 65th Annual Technical Conference and Exhibition of the Society of Petroleum Engineers. Society of Petroleum Engineers, New Orleans, LA, pp. 157 – 170, SPE 20728

- Max, M.D.; Ghidella, M.; Kovacs, L.; Paterlini, M. y Valladares, J.A. 1999. Geology of the Argentine continental shelf and margin from aeromagnetic survey. *Marine and Petroleum Geology* 16 (1), 41–64. En Ramos, V., 2008. Patagonia: A Paleozoic continent adrift?. *Journal of South American Earth Science*, Vol. **26**: 235-251.
- McLennan, J.D.; Schafer, P.S. y Pratt, T.J. 1995. A Guide to Determining Coalbed Gas Content, Gas Research Institute Report No. GRI-94/0396, Chicago, Illinois.
- McCabe, P.J. 1984. Depositional environments of coal and coal-bearing strata. En Rahmani, R.A. y Flores, R.M., 1984. *Sedimentology of coal and coal-bearing Sequences*. Special publication N°7 of the International Association of sedimentologists, Blackwell scientific publications, Oxford, London.
- Mella, P. 2001. Control Tectónico en la evolución de la Cuenca de Antepaís de Magallanes, XII Región, Chile. Memoria para optar al Título de Geólogo, Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de la Tierra, Concepción.
- Milewska-Duda, J.; Duda, J.; Nodzeński, A. y Lakatos, J. 2000. Absorption and adsorption of methane and carbon dioxide in hard coal and active carbon. *Langmuir* 16, 5458–5466. En Moore, T., 2012. Coalbed methane: A review. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **101**: 36-81.
- Minster, J.B. y Jordan, T.H. 1978. Present day plate motions. *Journal of Geophysical Research*, Vol. **83**: 5331-5354.
- Montgomery, S.L. 1999. Powder River Basin, Wyoming: an expanding coalbed methane (CBM) play. *AAPG Bulletin*, Vol. **83**: 1207–1222.
- Moore, T. 2012. Coalbed methane: A review. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **101**: 36-81.
- Moore, T.A. y Butland, C.I. 2005. Coal seam gas in New Zealand as a model for Indonesia. En: Prihatmoko, S., Digdowirogo, S., Nas, C., Leeuwen, T.v., Widjajanto, H. (Eds.), *Indonesian Mineral and Coal Discoveries*. Indonesian Association of Geologists, Bogor, Indonesia, pp. 192–200
- Moore, T.A.; Mares, T.E. y Moore, C.R. 2009. Assessing uncertainty of coalbed methane resources. Proceedings, Indonesian Petroleum Association, 33rd Annual Convention & Exhibition. Indonesian Petroleum Association, Jakarta, Indonesia. Paper IPA09-G-056, unpaginated.
- Mordojovich, C, 1948, Descripción de Testigos Informe Técnico ENAP (inédito), Santiago.

- Mordojovich, C. , 1951, Informe preliminar sobre los levantamientos geológicos de la costa sur de Tierra del Fuego: Informe Técnico ENAP (inédito), Santiago.
- Mpodozis, C. 2004. Evolución tectónica de la Patagonia Austral y Cuenca de Antepaís de Magallanes. En: Fuenzalida, R., 2004. Sistemas Petroleros de la Cuenca de Magallanes, Inédito, Archivo Técnico ENAP Magallanes, Punta Arenas.
- Mpodozis, C.; Mella, P. y Padva, D. 2011. Estratigrafía Y Megasecuencias Sedimentarias En La Cuenca Austral – Magallanes, Argentina Y Chile.
- Natland, M.L.; González, E.; Cañón, A. y Ernst, M. 1974. A system of stages for correlation of Magallanes basin sediments. The Geological Society of America, Memoir 139, pp. 1-26.
- Olivares, B.; Cembrano, J.; Hervé, F.; López, G. y Prior, D. 2003. Geometría y cinemática de la Zona de Cizalle Seno Arcabuz, Andes patagónicos, Chile. *Revista Geológica de Chile*, Vol. **30**, (1): 39-52.
- Olivero, E.B. y Martinioni, D. 2001. A review of the geology of the Argentinian Fuegian Andes. *Journal of South American Earth Sciences*, Vol. **14**: 175-188.
- Ortiz, M. 2007. Condiciones de formación del Complejo Metamórfico Cordillera Darwin, al Sur de Seno Almirantazgo, Región de Magallanes, Chile. Memoria para optar al Título de Geólogo. Universidad de Chile, Facultad de Física y Matemáticas, Departamento de Geología, Santiago.
- Otero, R.; Torres, T.; Le Roux, J.P.; Hervé, F.; Fanning, C.M.; Yury-Yáñez, R. y Rubilar-Rogers, D. 2012. A Late Eocene age proposal for the Loreto Formation (Brunswick Peninsula, southernmost Chile), based on fossil cartilaginous fishes, paleobotany and radiometric evidence. *Revista Geológica de Chile*, Vol. **39**, (1): 180-200.
- Pankhurst, R.J.; Riley, T.R.; Fanning, C.M. y Kelley, S.P. 2000. Episodic Silicic Volcanism in Patagonia and the Antarctic Peninsula: Chronology of Magmatism Associated with the Break-up of Gondwana. *Journal of Petrology*, Vol. **41**, (5): 605-625.
- Pankhurst, R.J.; Rapela, C.W.; Fanning, C.M. y Márquez, M. 2006. Gondwanide continental collision and the origin of Patagonia, *Earth-Science Reviews*, Vol. **76**: 235–257.
- Papendick, S.L.; Downs, K.R.; Vo, K.D.; Hamilton, S.K.; Dawson, G.K.W.; Golding, S.D. y Gilcrease, P.C. 2011. Biogenic methane potential for Surat Basin, Queensland coal seams. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **88**: 123–134.

- Pardo-Casas, F. y Molnar, P. 1987. Relative motion of the Nazca (Farellón) and South American Plates since Late Cretaceous time. *Tectonics*, Vol. **5**: 233-248.
- Pimpirev, C.; Miller, H. y Hervé, F. 1999. Preliminary results on the litofacies and paleoenvironmental interpretation on the Paleozoic turbidite sequence in Chonos Archipelago, Southern Chile. *Comunicaciones*, 48-49, 13-12.
- Pillalamarry, M.; Harpalani, S. y Liu, S. 2011. Gas diffusion behavior of coal and its impact on production from coalbed methane reservoirs. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **86**: 342-348.
- Rabassa, J. 2008. Late Cenozoic Glaciations in Patagonia and Tierra del Fuego. En Rabassa, J. 2008. *The Late Cenozoic of Patagonia And Tierra Del Fuego*. Elsevier Science, 524p
- Ramos, V. 1984. Patagonia: ¿Un continente Paleozoico a la deriva? Noveno Congreso Geológico Argentino. S. C. Bariloche, Acta II, pp. 311-325
- Ramos, V. 1988. Late Proterozoic-Early Paleozoic of South America - a Collisional History, *EPISODES*, Vol. **11**, (3): 168-174.
- Ramos, V.A. 2004. La Plataforma Patagónica y sus relaciones con la Plataforma Brasileira. In: Mantesso-Neto, V., Bartorelli, A., Ré Carneiro, C.D., Brito Neves, B.B. (Eds.) *Geologia do Continente Sul-Americano*, Sao Paulo, vol. 22, pp. 371-381.
- Ramos, V. 2008. Patagonia: A Paleozoic continent adrift?. *Journal of South American Earth Science*, Vol. **26**: 235-251.
- Ramurthy, M.; Marjerisson, D.M. y Daves, S.B. 2002. Diagnostic Fracture Injection Test in Coals to Determine Pore Pressure and Permeability. SPE Gase Technology Symposium. Society of Petroleum Engineers, Calgary, Alberta, Canada. pp. 16.
- Rapalini, A.E. 2005. The accretionary history of southern South America from the latest Proterozoic to the late Paleozoic: some paleomagnetic constraints. In: Vaughan, A.P.M.; Leat, P.T. y Pankhurst, R.J. (eds.). *Terrane processes at the margins of Gondwana*. London, Geological Society of London, 246(Special Publication), 305-328.
- Rapela, C.W.; Casquet, C.; Baldo, E.; Dahlquist, J.; Pankhurst, R.J.; Galindo, C. y Saavedra, J. 2001. Lower Paleozoic orogenies at the proto Andean margin of South America, Sierras Pampeanas, argentina. *Journal of Iberian Geology*, Vol. **27**: 23-41.
- Riccardi, A. 1990. Informes paleontológicos realizados para el distrito Pre-Cordillera en Tierra del Fuego, 1990-1991. Informe Inédito, Archivo Técnico ENAP.

- Rice, D.D. 1993. Composition and origins of coalbed gas. In: Law, B.E., Rice, D.D. (Eds.), *Hydrocarbons from Coal*. AAPG Studies in Geology, 38. American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, pp. 159–184.
- Rider, M. 2002. *The Geological Interpretation of Well Logs*. second Edition.
- Rice, D.D. y Claypool, G.E. 1981. Generation, accumulation, and resource potential of biogenic gas. *AAPG Bulletin*, Vol. **65**: 5–25.
- Rightmire, C.T.; Eddy, G.E. y Kirr, J.N. 1984. Coalbed Methane Resources of the United States. *AAPG Studies in Geology*, 17. American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma. pp. 375.
- Rodrigues, C.F. y Lemos de Sousa, M.J. 2002. The measurement of coal porosity with different gases. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **4**: 245–251.
- Rojas, L, Castelli, J. C., 1994, Evolución Geológica y Evaluación Petrolera en la Precodilera en Magallanes, Informe Técnico ENAP (inédito), Santiago
- Ruby, G. 1945. Mina Rica Structure, Seno Otway district, Magallanes. Informe Inédito, Archivo Técnico ENAP.
- Sánchez, A; Pavlishina, P; Godoy, E; Hervé, F. y Fanning, C. 2010. On the presence of Upper Paleocene rocks in the foreland succession at Cabo Nariz, Tierra del Fuego, Chile: geology and new palynological and U-Pb data. *Revista Geológica de Chile*, Vol. **37**, (2): 413-432.
- Saulsberry, J.L.; Schafer, P.S. y Schraufnagel, R.A. 1996. A Guide to Coalbed Methane Reservoir Engineering, Gas Research Institute Report GRI-94/0397, Chicago, Illinois.
- Serra, O. 1984. *Fundamentals of well-log interpretation volume 1: The acquisition of data*: New York, Elsevier, *Developments in Petroleum Science* No. 15A, pp. 423.
- Schlumberger, 1989. *Log Interpretation Principles/Applications*: Houston (Schlumberger Educ. Services), SMP-7017.
- Schopf, J.M. 1960, Field description and sampling of coal beds. *U.S. Geological Survey Bulletin*, Vol. **1111**, (B): 25–70.
- Scott, A.R. 2002. Hydrogeological factors affecting gas content distribution in coal beds. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **50**: 363–387.
- Scott, A.R.; Kaiser, W.R. y Ayers Jr., W.B. 1994. Thermogenic and secondary biogenic gases, San Juan basin, Colorado and New Mexico—implications for coalbed gas producibility. *AAPG Bulletin*, Vol. **7**: 1186–1209.

- Scott, S.; Anderson, B.; Crosdale, P.J.; Dingwall, J. y Leblang, G. 2007. Coal petrology and coal seam gas contents of the Walloon Subgroup—Surat Basin, Queensland, Australia. *International Journal of Coal Geology*, **70**: 209–222.
- Simon Petroleum Technology (SPT). 1995. Petrological and geochemical study of coals and gases, Manzano and Dorado Sur, areas, Chile. Informe Inédito, Archivo Técnico ENAP.
- Soffia, J. y Harambour, S. 1989. La Cuenca de Magallanes y la Faja Plegada y Corrida de Ultima Esperanza: Modelo de evolución geológica. *Minerales*, 44,(185) pp. 5-21.
- Smith, K. L. y Smoot, L. D. 1990. Prog. Energy Combust. Sci., 16:1. En Speight, J. G., 2005 Handbook of Coal Analysis, wiley- interscience, John Wiley & Sons, INC., New Jersey,
- Smyth, M. y Buckley, M.J. 1993. Statistical analysis of the microlithotype sequences in the Bulli Seam, Australia, and relevance to permeability for coal gas. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **22**: 167–187.
- Stern, C.R. y De Wit, M.J. 2003. Rocas Verdes ophiolites, southernmost South America: remnants of progressive stages of development of oceanic-type crust in a continental margin back-arc basin en Dilek, Y. y Robinson, P.T., 2003. *Ophiolites in Earth History*. Geological Society, London, Special Publications, 218, pp. 665-683.
- Stopes, M. 1919. On the four visible ingredients in banded bituminous coal. *Proc. Roy. Soc., Series B*, Vol. **90**: 470-487.
- Stopes, M.C., 1935. On the petrology of banded bituminous coals. *Fuel*, Vol. **14**: 4 –13.
- Stricker, G.D.; Flores, R.M.; McGarry, D.E.; Stilwell, D.P.; Hoppe, D.J.; Stilwell, K.R.; Ochs, A.M.; Ellis, M.E.; Osvald, K.S.; Taylor, S.L.; Thorvaldson, M.C.; Trippi, M.H.; Grose, S.D.; Cockett, F.J. y Shariff, A.A. 2006. Gas desorption isotherm studies in coals in the Powder River Basin and adjoining basins in Wyoming and North Dakota. U.S. Geological Survey, Reston, Va, USGS Open File Report 2006-1174. 273 pp.
- Suárez, M. y Pettigrew, T.H. 1976. An upper Mesozoic island–arc back–arc system in the southern Andes and South Georgia. *Geological Magazine*, Vol. **113**, (4): 305–400.
- Taylor, G.H.; Teichmüller, M.; Davis, A.; Diessel, C.F.K.; Littke, R. y Robert, P. 1998. Organic petrology: Gebrüder Borntraeger, Berlin, pp. 275–278.

- Teichmüller, M. y Teichmüller, R. 1982. Fundamental of coal petrology. *En*: Stach, E.; Mackowsky, M-Th.; Teichmüller, M.; Taylor, G.H.; Chandra, D. y Teichmüller, R. (eds.) *Stach's Textbook of Coal Petrology*. Gebrüder Borntraeger, Berlin, 3rd ed., pp. 535.
- Terratek. 1994. Laboratory Coal Testing Magallanes Basin Las Violeta No.1 Well. *En* Archivo Técnico Enap Magallanes (Código 1.2200.0000)
- Thomas, C.R. 1949a. Geology and petroleum exploration in Magallanes Province, Chile. *AAPG Bulletin*, Vol. **33**, (9): 1553-1578.
- Thomas, C.R. 1949b. Manantiales Field, Magallanes Province, Chile. *AAPG Bulletin*, Vol. **33**, (9): 1579-1589.
- Thomson, S.N. y Hervé, F. 2002. New time constraints for the age of metamorphism at the ancestral Pacific Gondwana margin of southern Chile. *Revista Geológica de Chile*, Vol. **29**, (2): 255-271.
- Tiab, D. y Donaldson, E.C. 2004. *Petrophysics*, Elsevier, Oxford, Uk.
- Toenges, A.L. y Kelly, L.W. 1948. Coals of Chile: U.S. Bureau of Mines Bulletin, **474**, pp. 106.
- Uliana, M. A.; Biddle, K.; Phelps, D. W. y Gust, D.D. 1985. Significado del vulcanismo y extensión mesojurásicos en el extremo meridional de América. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, Vol. **40**, (3-4): 251-253.
- Ulrich, G. y Bower, S. 2008. Active methanogenesis and acetate utilization in Powder River Basin coals, United States. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **76**: 25–33.
- Van Wagoner JC, Mitchum RM, Campion KM, Rahmanian VD. 1990. Siliciclastic Sequence Stratigraphy in Well Logs, Cores, and Outcrop. v: Concepts for High-Resolution Correlation of time and Facies. *Am. Assoc. Petrol. Geol. Methods in Exploration Series*, No. Z pp. 55.
- Vaughan, A. y Pankhurst, R. 2008. Tectonic overview of the West Gondwana margin. *Gondwana Research*, Vol. **13**: 150-162.
- Villar, H. 2010. Evaluación de condensados y gases del sector continental de la Cuenca Austral-Magallanes, Chile. Pan American Energy, Informe Inédito, Archivo técnico ENAP Magallanes.
- Walker, R.J. y James, N.P. 1992. Facies Models: Response to sea level change, Geological Association of Canada, Leve Printing Service Ltd. Stittsville, Ontario, pp.409.

- Wang, X. y Ward, C. 2009. Experimental investigation of permeability changes with pressure depletion in relation to coal quality. International Coalbed Methane Symposium. University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama. 31 pp. En Moore, T., 2012. Coalbed methane: A review. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **101**: 36-81.
- Weniger, P. y Krooss, B.M. 2012. European Coal resources: a geographical database and map of EU coal basins including potential sources of coal bed methane based on a harmonised typology. European Commission Directorate General for Energy
- Wilson, T. J. 1991, Transition from back-arc to foreland basin development in the southernmost Andes: Stratigraphic record from Ultima Esperanza District, Chile. *Geological Society of America Bulletin*, Vol. **103**: 98-111.
- Yao, Y.; Liu, D.; Tang, D.; Tang, S. y Huang, W. 2008. Fractal characterisation of adsorption-pores of coals from North China: an investigation on CH₄ adsorption capacity of coals. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **73**: 27–42.
- Yee, D.; Seidle, J.P. y Hanson, W.B. 1993. Gas sorption on coal and measurement of gas content, in: Law, B.E., Rice, D.D. (Eds.), *Hydrocarbons from Coal*. American Association of Petroleum Geologists, Studies in Geology 38, Tulsa, Oklahoma, Studies in Geology 38, pp. 203–218.
- Zhou, Y. y Zhou, L. 2009. Fundamentals of high pressure adsorption. *Langmuir* 25, 13461–13466. En Moore, T., 2012. Coalbed methane: A review. *International Journal of Coal Geology*, Vol. **101**: 36-81.
- Zinszner, B. y Pellerin, F. M. 2007. A geoscientist's guide to petrophysics, IFP Publications. France. pp. 381.

ANEXOS

I ELECTROSECUENCIAS Y ELECTROFACIES

Registro Geofísico de Pozo en el análisis sedimentario

Electrofacies

Electrosecuencia

II ABREVIACIONES Y FACTORES DE CONVERSIÓN

III GLOSARIO

IV REFLECTANCIA DE LA VITRINITA

ANEXO I

1. ANÁLISIS DE ELECTROSECUENCIAS

1.1. REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZO EN EL ANÁLISIS SEDIMENTARIO

El uso de Registro Geofísico de Pozo (RGP) en el análisis sedimentológico-estratigráfico se viene empleando desde hace muchos años (Asquith G. B., 1982; Serra O., 1984; van Wagoner y otros, 1988; Jurado M., 1989; Schlumberger, 1989; Bassiouni Z., 1994; Rider M., 2002; Tiab D. y Donaldson E. C., 2004; Zinszner B y Pellerin F. M., 2007). Desde finales de la década de 1920, la interpretación de RGP es una de las técnicas básicas que se han aplicado en la exploración de hidrocarburos y, menor medida, en la de carbones. A finales de la década del 50, paralelamente al desarrollo de la sedimentología (que adquiría interés en la prospección de hidrocarburos), se descubrió el potencial de los RGP como instrumento del análisis sedimentológico.

Esta técnica, apoyada con descripciones de *cuttings* y de testigos, en el caso de tenerlos, permite la reconstrucción de la sucesión litológica vertical de las series estratigráficas atravesadas por los sondeos.

La mineralogía, textura, estructura y los fluidos de las rocas dan lugar a diferentes respuestas y condicionan el valor de los parámetros que se registran en los diferentes RGP. Estos factores pueden ser la causa de la "forma" o "carácter" que un tramo o unidad establecida pueden presentar en un determinado RGP.

Serra (1984) definió un Registro Geofísico de Pozo como "Un registro en profundidad de cualquiera de las características de las formaciones de roca, atravesadas por un dispositivo de medición en el hueco del pozo". Doce años antes había introducido los conceptos de *electrocapa*, *electrosecuencia* y *electrofacies* (Figura 1.1), que en la actualidad son conceptos fundamentales en el análisis sedimentológico en base a RGP. Posteriormente, van Wagoner y otros (1988) presentan algunos casos en los que se ilustra la identificación de parasecuencias y otros elementos del análisis de la estratigrafía secuencial sobre Registros Geofísicos de Pozo. El uso de estos registros en estudios de carbones tampoco es nada nuevo y se ha demostrado su

utilidad en varios trabajos (Hopkins, 1958; Kaiser, 1974; Allgaier y Hopkins, 1975; Shoeles y otros, 1979; Kaiser y otros, 1980; Ayers y otros, 1984).

Los RGP continúan siendo el único método geofísico de estudio del subsuelo que, acompañado y apoyado con los datos de la columna del sondeo, “cutting” y testigos, es aceptado como válido para la definición de unidades estratigráficas en el subsuelo. De acuerdo con el Código Estratigráfico Norteamericano (CNNE, 2010) y la Guía Estratigráfica Internacional (GEI, 1980), se pueden definir unidades estratigráficas en los sondeos si los datos del mismo, los RGP, permiten una identificación precisa y veraz (También mencionan la sismoestratigrafía como complemento en la definición).

Figura.1.1: Perfil compuesto definiendo conceptos de electrocapa, electrosecuencia y electrofacies. En la sección superior las electrofacies carbonosas son caracterizadas por una alta resistividad, baja densidad y un bajo valor de registro Rayos Gama.

En este estudio se utilizaron principalmente cinco tipos de RGP: Potencial Espontáneo, Rayos Gama, Resistividad, Sónico y Densidad (Tabla 1.1). A continuación se hace una breve reseña de cada uno de ellos.

TABLA 1.1: Resumen de las propiedades, unidades y usos de los RGP.

Registro	Propiedad medida	Unidad	Uso geológico
Potencial Espontáneo	Potencial eléctrico natural (comparada al lodo de perforación)	Milivoltios (mV)	Litología (en algunos casos), correlación, análisis de electrofacies, identificación de zonas porosas.
Rayos Gama	Radiactividad natural relacionada al K, Th y U.	Unidades API*	Litología (en ausencia de arcillas), correlación, análisis de electrofacies.
Resistividad	Resistencia al flujo de corriente eléctrica.	Ohm-metros	Identificación de carbones, bentonitas, evaluación de fluidos.
Sónico	Velocidad de la onda de sonido compresional.	Microsegundos /metro	Identificación de zonas porosas, carbones, zonas litológicas cementadas.
Neutrón	Concentración de hidrógeno (en agua o hidrocarburos) en los poros	% de porosidad	Identificación de zonas porosas.
Densidad	Densidad aparente (densidad de electrones) incluyendo el fluido de los poros en la medida.	Gramos por centímetro cubico (g/cm ³)	Identificación de algunas litologías tales como carbón, anhidrita, halita y carbonatos no porosos.

* medida originada por el American Petroleum Institute (API).
(Tabla según Cant en Walker y James, 1992).

POTENCIAL ESPONTÁNEO:

Comúnmente abreviado SP (*spontaneous potential*) su curva registra en profundidad la diferencia entre el potencial eléctrico de un electrodo móvil dentro del pozo y el potencial eléctrico de un electrodo fijo en la superficie. Este potencial existe gracias a la diferencia electroquímica entre el agua dentro de la roca (agua de

formación) y el lodo de perforación. También producido por el efecto de selección iónica en arcillolitas, donde la superficie de arcilla permite selectivamente el paso de cationes respecto a los aniones.

El potencial es medido en milivoltios (mV) sobre una escala relativa, ya que el valor absoluto depende de las propiedades del lodo de perforación. En tramos arcillosos, el "máximo" en la curva del SP que responde a la derecha puede ser usado para definir la "Línea de lutitas" o "Línea de arcillas" (Figura 1.2), línea recta en profundidad que delimita el valor correspondiente a la litología 100% lutita. En las rocas permeables, la curva muestra una inclinación desde la línea base de lutitas; en capas potentes, esta deflexión tiende a alcanzar una línea constante definida como línea de arena. Estas deflexiones pueden ser tanto a la derecha (positivo) hasta la izquierda (negativo) dependiendo principalmente de la salinidad relativa del agua de formación respecto al lodo de perforación filtrado. La experiencia, en muchas cuencas del mundo, ha mostrado que el registro SP puede ser un muy buen indicador de litologías en áreas donde las arenas son permeables y saturadas en agua. Sin embargo, a veces la roca posee baja permeabilidad, en estos casos el SP no puede realmente distinguir litología.

Si las rocas de la subsuperficie contienen agua de menor salinidad que el lodo de perforación, la deflexión del SP es anulada o incluso invertida de la dirección normal (cuerpo de arena a los 1.095 m en Figura 1.2). El mejor test de confiabilidad del registro SP para determinar litologías es calibrarlo usando testigos y *cutting*.

RAYOS GAMA:

Comúnmente abreviado GR (*gamma ray*); mide de forma continua la emisión natural de rayos gama de varias capas penetradas en el pozo; una propiedad relacionada con la concentración de los isotopos radioactivos de potasio, uranio y torio. Estos elementos (particularmente el potasio) son comunes en arcillas y algunas evaporitas. En sucesiones clásticas este registro refleja la "limpieza" (ausencia de arcillas) de la roca, valor promediado en un intervalo de 2 m aproximados. Los patrones del registro GR imitan verticalmente el contenido de arena o carbonato en las sucesiones de facies. Se debe enfatizar que la lectura del registro rayos gama no es una función del tamaño del grano o contenido de carbonato, sino sólo de la proporción

Figura 1.2: Fracción de la columna estratigráfica del pozo Manzano GMC-1.

de elementos radioactivos que pueden ser relacionados a la proporción de arcillas. Por ejemplo, en la Figura 1.2 se puede observar que mantos finos de carbón entregan una respuesta similar a areniscas y conglomerados. Para la distinción entre litologías "limpias" como las areniscas, conglomerados, dolomitas y calizas, lo mejor es la calibración de uno o más registros con testigos y *cuttings*. Una vez conocidas las principales litologías, el registro GR puede ser calibrado a cada litología estableciendo un mínimo y máximo de lectura correspondiente a carbonato o arena pura, versus arcillolita pura.

La concentración de elementos radioactivos en arcillolitas se incrementa con la compactación, por lo que la línea de arcillas podría ser ajustada si se estudia una sección en particular.

Por último, se enumeran tres problemas comunes en la interpretación del registro GR: 1) la respuesta del *log* puede estar afectada por arcilla radioactiva diagenética en los poros; 2) las arcillas ricas en illita (alto K) son más radiactivas que las ricas en montmorillonitas o clorita y 3) arenisca arcósicas (alto feld-K) son más radiactivas que las que carecen de feldespato.

RESISTIVIDAD (RES)

La resistividad eléctrica de una sustancia es su capacidad para impedir el flujo de las corrientes eléctricas a través de ella. Se mide en $\text{ohm}\cdot\text{m}^2/\text{m}$ usualmente escrita como $\text{ohm}\cdot\text{m}$. Este *log* o registro, inspecciona la resistencia del fluido intersticial al flujo de una corriente eléctrica, transmitida directamente a la roca a través de un electrodo o inducida magnéticamente, alcanzando mayor distancia en el sondeo dentro de la formación desde el hueco del pozo (*induction log*). Resistividades a diferentes distancias de sondeo, dentro de la roca, son medidas variando el largo de la herramienta y focalizando la corriente inducida. El registro resistivo es usado para la evaluación de fluidos dentro de la formación. También se utiliza para la identificación de carbones (alta resistividad), finas capas de caliza y arcillolitas (alta resistividad) y bentonita (baja resistividad). En antiguos pozos donde sólo unos pocos registros fueron corridos, el *log* resistivo es utilizado para la correlación entre pozos. Rocas con poros

saturados de agua dulce tienen alta resistividad, en estos casos el registro puede ser usado para discriminar entre arcillas, areniscas porosas y carbonatos.

REGISTRO SÓNICO (DT)

Una herramienta sónica consiste de un transmisor que emite pulsos de sonido registrados por un receptor. Es simplemente un registro en profundidad del tiempo requerido por una onda sísmica para atravesar 1 pie de formación. Este log o registro mide la velocidad de la onda sónica en la roca, la cual depende de la litología, la cantidad de espacio poral interconectado y el tipo de fluido en los poros. Es muy útil para delimitar capas de material de baja velocidad tales como el carbón o areniscas de mala compactación. Así también para materiales de alta velocidad como areniscas “apretadas” (*tight sandstones*), cementadas y basamento ígneo o carbonático.

REGISTRO DE POROSIDAD:

Los registros Densidad y Neutrón pueden ser desplegados para estimar la porosidad de una roca. El primero, determina la densidad de electrones en la litología evaluada y la herramienta con que se hacen las mediciones emite radiación gama que es devuelta al detector en cantidades proporcionales a la densidad de electrones en una roca. La densidad de electrones, en la mayoría de los casos es relacionada a la densidad del material sólido y la cantidad o densidad del fluido en los poros. Densidad y porosidad es calculada asumiendo una densidad del material sólido (2.650 kg/m^3 de arenisca y arcillolita, 2.710 kg/m^3 para caliza) y fluidos (1.146 kg/m^3 para agua salada). La densidad de la formación depende de la densidad de la matriz, la porosidad y la densidad de los fluidos en los poros.

El Registro Neutrón mide la concentración del ion hidrógeno en los sedimentos. En rocas clásticas libres de arcilla, donde la porosidad es ocupada por agua o hidrocarburo, este registro indica los fluidos que ocupan los poros. La herramienta emite neutrones de un nivel de energía conocido, luego mide la energía de neutrones reflejada desde la roca. La concentración de hidrógeno puede ser estimada por el hecho de que la energía es transmita con mayor facilidad a partículas de masa similar. Gas o agua dentro de las arcillas entregan valores bajos o anómalos

1.2. ELECTROFACIES

Este concepto (definido en la Figura 1.1) constituye una potente herramienta para el uso en sedimentología, estratigrafía, petrofísica y en operaciones corrientes en el pozo. El “carácter” que marca un conjunto de Registro Geofísico de Pozo puede definir la presencia de alguna roca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los RGP no siempre representan, exclusivamente, las propiedades geológicas de la roca, sino que, a menudo los valores que se registran también responden y están afectados por otros factores como las condiciones del pozo, los métodos de perforación, el lodo de perforación, entubaciones, etc. Factores que se deben tener muy presentes a fin de no realizar interpretaciones erróneas.

La Figura 1.2 muestra una columna perteneciente a la sección media de la Formación Loreto en el pozo Manzano GMC 1, tramo completamente testigado.

A continuación, son detalladas las principales electrofacies calibradas con la ayuda de *cuttings* y testigos.

La electrofacies carbón se caracteriza principalmente por alta resistividad, entre 20 y 60 ohm.m; respuesta del Registro Densidad bajo los $1,75 \text{ g/cm}^3$; baja velocidad en el Registro Sónico, aproximadamente 140 us/ft; notoria deflexión a la izquierda en el registro Rayos Gama (bajo 40 API) y leve deflexión a la izquierda en el registro Potencial Espontáneo, a veces plano.

La electrofacies arcillolita está definida por la curvatura de forma plana a la derecha en los registros GR y SP; resistividad baja, inferior a 3 ohm.m; alta densidad (registro hacia la derecha), en promedio sobre 2 g/cm^3 ; el Registro Sónico también se muestra hacia la derecha con valores sobre 100 us/ft.

La electrofacies arenisca está representada, principalmente, por una deflexión hacia la izquierda de la curva Rayos Gama (disminución); alta resistividad en los tramos analizados, superando los 6 ohm.m; deflexión a la derecha en las curvaturas de los registros Densidad y Sónico, con aumento de la densidad (mayor a $2,1 \text{ g/cm}^3$) y una disminución de la velocidad de la onda sónica (valores bajo 100 us/ft).

La electrofacies que representa a las rocas conglomerádicas es identificada por el desvío de la curvatura de los registros GR y SP a la izquierda (teniendo en cuenta las

misma advertencias que en la electrofacies arenisca); deflexión a la derecha en registros resistivo (sobre 10 ohm.m); Registro Densidad mayor a 2,4 g/cm³ y Registro Sónico con valores bajo 80 us/ft en promedio.

La electrofacies areniscas magnéticas se caracteriza por tener alta densidad, sobre 2,7 g/cm³; baja resistividad, inferior a 3 ohm.m y las curvas GRy SP muestran leve deflexión a la derecha.

1.3. ELECTROSECUENCIA

El “carácter” o forma de la curva del Registro Geofísico de Pozo ha sido ampliamente interpretado en términos de facies depositacionales, debido a su correspondencia con el tamaño de grano de las sucesiones litológicas. Se utilizan los pares de registros SP-Res o GR-DT para generar patrones simétricos en la vertical, los cuales muestran formas cilíndricas, de campana, de huso, simétrica e irregulares (Figura 1.3).

Ningún patrón en la curvatura es único o diagnóstico de un ambiente en particular. La interpretación basada en curvas de RGP por si sola es extremadamente imprecisa. En este estudio, los patrones de los registros han sido calibrados a sucesiones de facies depositacionales en testigos y *cutting*. El método de electrosecuencia puede ser exitoso en la interpretación de sucesiones de facies correlativas que carecen de testigos de roca.

La escala de la sucesión de facies es también un criterio muy importante al momento de interpretar las electrosecuencias. Por ejemplo: la forma de huso puede ir desde unos pocos metros a algunos cientos de metros en espesor, que son escalas adecuadas para un derrame lateral de sedimentos dentro de una bahía interdistributaria y una sucesión deltaica progradante, respectivamente.

Los paneles de correlación realizados (Figuras 1.4 y 1.5) ayudan a demostrar la correspondencia que existe entre partes de una unidad geológica separada geográficamente. Separaremos este estudio en dos correlaciones, una perteneciente al Eoceno Superior-Oligoceno y otra que contiene las facies asociadas a los carbones del Mioceno.

Figura 1.3: Electrosecuencias idealizadas. Formas en las curvas de RGP útiles en el análisis de electrosecuencia, sin embargo es imprescindible utilizarla en conjunto con información de testigos, *cutting*, etc (según Cant en Walker y James, 1992).

1.3.1. EOCENO SUPERIOR-OLIGOCENO

Las electrosecuencias del Paleógeno están graficadas en la sección de correlación de la Figura 1.4 la cual cuenta con cinco pozos orientados de Oeste a Este. La Formación Loreto fue dividida en tres secciones, de manera similar a como se ha hecho durante años en los pozos petroleros del área. Estas tres secciones sobreyacen las sedimentitas de la Formación Leña Dura.

La Sección Inferior agrupa una serie de eventos grano crecientes (forma de huso) constituidas principalmente de arcillolitas a la base y cuerpos arenosos al techo.

Figura 1.4: Panel de correlación enfocado en las facies asociadas a carbones de edad Eoceno-Oligoceno.

Figura 1.5: Panel de correlación enfocado en las facies asociadas a carbones de edad Mioceno. Los pozos utilizados cubren de Oeste a Este el área de estudio.

La Sección Media cuenta de siete electrosecuencias de carácter grano creciente, casi todas ellas con facies carbonosas en la base. Mantos que se van acuñando hacia el este. La electrosecuencia SM2 posee notoria forma de huso, sobre todo en el pozo Manzano GMC1 (Figura 1.6A); sólo presenta carbón en la base del pozo Manzano 1. En el pozo Manzano GMC 2 se puede apreciar la forma de campana en los registros de la parte superior de esta secuencia.

Figura 1.6: Detalles de las electrosecuencias identificadas en la Sección Media de la Formación Loreto.

La electrosecuencia SM3 posee en general forma de huso y los mantos de carbón de la base ahora incluyen los pozos Manzano 1y Manzano GMC1. En la electrosecuencia SM4 se pueden apreciar formas de campana en el pozo Manzano GMC 2 (1.075 m MD; Figura 1.6B), de huso en el mismo pozo a los 1.050 m MD y de cilindro (Cruceros 1, 875 m MD; Figura 1.6C) La electrosecuencia SM5 posee los mantos con mayor distribución del área. La forma de las curvas es más bien irregular

con excepción de la forma de campana observada en la parte superior de la Figura 1.2 que además muestra los mantos de la base de esta secuencia. SM6 es una electrosecuencia de forma Irregular en los RGP, hacia el este presenta forma de huso y cilindro en algunos tramos sobre los pozos Manzano GMC4 y Cruceros 1; esta electrosecuencia no presenta mantos de carbón. Finalmente, la electrosecuencia SM7 es la última con facies “carbonosas” en el Oligoceno del área. Destaca entre otras la forma de campana que presenta el RGP a los 975 m MD del pozo Manzano GMC 2 (Figura 1.6E).

La Sección Superior está compuesta de cuatro electrosecuencias de carácter grano creciente, constituidas de arcillolitas, areniscas calcáreas, areniscas arcillosas, areniscas conglomerádicas y bancos de bivalvos. Formas de huso y cilindro son las más comunes en esta sección. El brusco quiebre en los RGP, en el techo de esta sección, marca un paso de areniscas conglomerádicas en la base a fangolitas en el techo. Esta forma en el Registro Geofísico de Pozo “marker” es conocida en la cuenca como A1 y en el área de estudio marca el techo de la Formación Loreto.

1.3.2. MIOCENO

La Figura 1.5 muestra una sección que incluye a tres pozos del área de estudio con sus registros de RG, SP, Res, Densidad y Sónico. En ella se detalla la ubicación estratigráfica y geográfica de esta correlación. Los pozos han sido horizontalizados al techo de la Formación Loreto y se han definido en ellos una serie de electrosecuencias según el “carácter” de los Registros Geofísicos de Pozo acompañados de las electrofacies interpretadas.

Se definieron electrosecuencias en la sección relacionada a las facies “carbonosas” detectadas. Estas electrosecuencias van de la ES1 a las ES5.

ES1 posee un patrón granocreciente, en la base sobreyace facies gruesas, conglomerados y areniscas conglomerádicas de la Formación Loreto, la parte interior de esta secuencia es correlacionable con las sedimentitas de la Formación Brush Lake hacia el este. Al techo, la secuencia termina con facies gruesas, conglomerados y areniscas conglomerádicas. La forma de huso es característica en esta secuencia.

ES2 y ES3 son electrosecuencias con forma irregular constituidas principalmente por carbón (lignito), arcillolitas carbonosas, y areniscas arcillosas con algunos cuerpos conglomerádicos. Dentro de esta forma irregular a gran escala se pueden distinguir otras formas, como la forma de campana observada en la base de ES3 en los pozos Manzano GMC 2 y Manzano GMC 4. En ES2 se pueden reconocer dos mantos, el basal que llega hasta más de 3 m en Manzano 2 y se divide en dos mantos hacia el este. El manto superior, con poco más de un metro parece desaparecer hacia el antepaís. Al techo de ES3 las facies se vuelven menos carbonosas encontrándose arcillolitas pardas y areniscas arcillosas e incluso conglomerado al este del área de estudio.

ES4 posee una forma levemente progradante, esta secuencia va de lutitas carbonosas intercaladas por arcillolitas ricas en caolín, en la base, a arcillolitas arenosas al techo. Esta secuencia marca el fin de las facies “carbonosas” en el Mioceno del área.

La secuencia ES5 posee forma de campana, grano-decreciente con cuerpos de arena en la base, estrato-decrecientes, está compuesta por arcillas al techo. Por último ES5 posee una notoria forma simétrica y está compuesta por cuerpos de areniscas arcillosas intercaladas por limolitas y arcillolitas.

ANEXO II

1. ABREVIACIONES

scf	pie(s) cúbico(s) estándar (<i>standard cubic feet</i>)
Mcf	mil pies cúbicos estándar (<i>thousand standard cubic feet</i>)
MMcf	millón de pies cúbicos estándar (<i>million standard cubic feet</i> o 10^6 scf)
Bcf	billón de pies cúbicos estándar (<i>billion standard cubic feet</i> o 10^9 scf)
Tcf	trillón de pies cúbicos estándar (<i>trillion standard cubic feet</i> o 10^{12} scf)
Mm ³	millón de metros cúbicos
mD	milidarcy
µm	nanómetro
t	tonelada
TWT	tiempo de ida y vuelta (<i>two way time</i>)
m b.m.r.	metros bajo mesa rotaria
m b.n.m.	metros bajo el nivel del mar

2. CONVERSIONES

1 metro (m)	3,3 pie
1 metro cubico (m ³)	35,31 scf
1 mil pies cúbicos estándar (Mcf)	28,3168 m ³
1 millón de pies cúbicos estándar (MMcf)	28.316,8 m ³
1 centímetros cubico dividido por gramos (cm ³ /g)	1 m ³ /kg
1 centímetros cubico dividido por gramos (cm ³ /g)	32,0369 scf/t
1 pie cúbico estándar dividido por toneladas (scf/t)	3,121400 E-02 cm ³ /g
1 tonelada (t)	9,071847 E+02 g
1Bcf	28.316.846,6 m ³
1Tcf	28.316.846.592 m ³
1kj/kg	0,429923 BTU/lb

ANEXO III

1. GLOSARIO

Adsorción moléculas de una fase fluida fijadas a una superficie, a través de enlaces químicos o físicos, en estado de equilibrio meta-estable, el cual es afectado por cambios en la presión y temperatura.

Cánister (*canister*) En este trabajo, es un contenedor sellado, dentro del cual se coloca una muestra de carbón, permitiendo que ocurra la desorción del gas. La reducción de la presión actuando en la muestra (desde la presión del reservorio a la presión atmosférica) causa la liberación de gas, desde el carbón; dentro del canister.

Carbogenización Proceso global de diagénesis y metamorfismo a través del cual la materia orgánica se convierte, desde compuestos vegetales, en carbón.

Cleat Fractura inherentes a los mantos de carbón.

Cuttings fragmentos de roca fraccionados por la acción del trépano en una perforación. Ascenden a la superficie con los fluidos del pozo y son separados de este fluido de perforación a través de un sistema de tamizaje en movimiento (zaranda); descritos en composición, color, tamaño forma, textura, contenido de hidrocarburos etc., por el geólogo de pozo o el ingeniero de lodos; nos indica el tipo de roca que la perforación está atravesando y la posible presencia de hidrocarburos.

Desorción liberación de las moléculas adsorbidas a una superficie (ver adsorción)

Gas Absorbido Gas disuelto, a nivel molecular, dentro de una fase líquida o atrapado dentro de la entramada estructura de un sólido.

Gas Metano de Carbón (*coalbed methane (CBM)*, *coal seam gas (CSG)*, *coal seam methane (CSM)* y *coal seam natural gas (CSNG)*) Aquel gas adherido por enlaces moleculares a la superficie interna de los microporos del carbón (adsorción), comprimido en las fracturas naturales del manto y absorbido en la fase líquida que

rellena fracturas y poros. El manto de carbón actúa, a la vez, como roca generadora (“roca madre”) y reservorio, mientras que el carbón -constituyente principal del manto- está caracterizado por un contenido de ceniza menor a 50%. La extracción de este gas, generalmente, es antecedida por una producción de agua que va disminuyendo en función del aumento de la desorción del gas.

Gas Total (volumen) suma de los volúmenes de Gas Perdido, Gas Desorbido y Gas Residual medidos sobre la misma muestra.

Gas Perdido (volumen) (Q2) Volumen de gas liberado desde una muestra (generalmente bajo condiciones de disminución de la presión y temperatura) antes de ser colocada dentro de un cánister y registrados los volúmenes desorbidos. El gas se libera desde el momento que la presión cae por debajo de la presión del reservorio, durante la recolección del testigo, hasta el instante en que el ejemplar es depositado dentro de un cánister sellado.

Gas Desorbido (volumen) (Q1) Volumen de gas desorbido dentro de un cánister desde el instante en que éste es sellado. Generalmente, en condiciones de temperatura aproximada a la del reservorio y presión ambiental.

Gas Libre Gas dentro de los poros y fracturas naturales.

Gas Sorbido En este trabajo, es el gas, dentro del carbón, retenido por procesos de absorción o adsorción.

Gas Residual (volumen) (Q3) Volumen total de gas sorbido, remanente en las muestras luego de que la desorción “medible” dentro del cánister se detiene.

Gas Emplazado (*gas in place*) cantidad de gas presente en un manto; intervalo de espesor medible o múltiples mantos o intervalos.

Isoterma de Adsorción Relación cuantitativa, a temperatura constante, que describe la variación de la concentración de fase molecular adsorbida en una superficie con respecto a la modificación de la presión.

Marker o Marker Eléctrico (marcador o señal) es una señal distintiva encontrada en un registro geofísico, la cual puede ser identificada en más de un pozo de un área. Por ejemplo: el marker A1 se caracteriza por un aumento repentino en la resistividad y el potencial espontáneo al finalizar las arcillolitas de la formación Brush Lake. Estos marcadores permiten realizar correlaciones y ayudan a ubicar estratigráficamente las unidades atravesadas por un pozo.

Figura 4: Marker A1 en pozo de la Cuenca de Magallanes.

Matriz Porción sólida del carbón que no incluye los *cleats*.

Método directo Método a través del cual se representa la desorción de gas desde el carbón u otro material en donde el gas almacenado por adsorción sea importante. Matemáticamente, asume constante la temperatura de difusión, inicialmente desde una esfera, para una concentración de gas uniforme. La solución de la ecuación básica sugiere que el volumen medido de gas desorbido es proporcional a la raíz cuadrada del

tiempo transcurrido desde el comienzo de la desorción. Es el método de mayor uso para estimar el volumen de Gas perdido (Q2)

Mesa Rotaria sección giratoria de la mesa de perforación en un equipo de perforación (*rig*), entrega provee el movimiento para hacer girar, según las manillas del reloj, a la sarta de perforación.

Reservorio Cuerpo de roca con porosidad y permeabilidad suficiente para almacenar y transmitir fluidos. Los más comunes son rocas sedimentarias, ya que poseen, en su estado natural, mayor porosidad y permeabilidad que las rocas ígneas y metamórficas. Es un componente importante del sistema petrolero.

Roca madre o generadora Cuerpo de roca rico en materia orgánica que puede generar hidrocarburos (petróleo y gas) en un intervalo de temperatura determinado. La roca típica, usualmente lutita o caliza, contienen alrededor de 1% de materia orgánica y como mínimo 0,5% de carbono orgánico total (TOC, de sus siglas en inglés) Rocas madres de origen marino tienden a generar petróleo, mientras las rocas de origen continental (como el carbón) tienden a generar gas. También es parte importante del sistema petrolero.

Tonstein Fangolita compacta que contiene el mineral, del grupo de las arcillas, caolín en una variedad de formas, en ocasiones junto a material detrítico y carbonoso. Es común encontrarlo como finas capas en mantos de carbones (o localmente en el techo de un manto), a menudo utilizado como ayuda en correlaciones y datación.

ANEXO IV

1. REFLECTIVIDAD DE LA VITRINITA

*según figura 4.1

*según figura 4.1

R ₀ (mean)	0,36		
Rango*	Lignito/Sub-Bituminoso C		
Muestra	GMC-1/5	R ₀ mínima	0,29
Pozo	Manzano GMC 1	R ₀ máxima	0,36
Profundidad	917	R ₀ (mean)	0,45
m b.n.m.		SD	0,02838605

*según figura 4.1

R ₀ (mean)	0,37		
Rango*	Lignito/Sub-Bituminoso C		
Muestra	GMC-1/7	R ₀ mínima	0,30
Pozo	Manzano GMC 1	R ₀ máxima	0,37
Profundidad	919,21	R ₀ (mean)	0,44
m b.n.m.		SD	0,02916286

*según figura 4.1

R ₀ (mean)	0,30		
Rango*	Turba/Lignito		
Muestra	GMC-2/2	R ₀ mínima	0,23
Pozo	Manzano GMC 2	R ₀ máxima	0,30
Profundidad		R ₀ (mean)	0,38
m b.n.m.	618,27	SD	0,03230474

*según figura 4.1

R ₀ (mean)	0,31		
Rango*	Lignito		
Muestra	GMC-2/6	R ₀ mínima	0,27
Pozo	Manzano GMC 2	R ₀ máxima	0,31
Profundidad		R ₀ (mean)	0,36
m b.n.m.	907,5	SD	0,01702523

*según figura 4.1

R ₀ (mean)	0,33		
Rango*	Lignito		
Muestra	GMC-2/8	R ₀ mínima	0,25
Pozo	Manzano GMC 2	R ₀ máxima	0,33
Profundidad		R ₀ (mean)	0,40
m b.n.m.	905,74	SD	0,03149475

*según figura 4.1

R ₀ (mean)	0,33		
Rango*	Lignito		
Muestra	GMC-4/22	R ₀ mínima	0,24
Pozo	Manzano GMC 4	R ₀ máxima	0,33
Profundidad		R ₀ (mean)	0,41
m b.n.m.	492,46	SD	0,03180019

*según figura 4.1

R ₀ (mean)	0,25		
Rango*	Turba		
Muestra	GMC-4/23	R ₀ mínima	0,20
Pozo	Manzano GMC 4	R ₀ máxima	0,25
Profundidad m b.n.m.	762,26	R ₀ (mean)	0,31
		SD	0,02611861

*según figura 4.1